

Herr
Matthias Weishaupt
Kantonsarchivar, Rathaus
9043 Trogen

329800

AZB
9053 Teufen

BLANCPAIN JAEGER-LECOULTRE

«Stelldichein berühmter Marken»

OBERN AN DER MARKTGASSE IN ST.GALLEN
071/222 50 60

TÜUFNER POSCHT

Beilagen: TVT-Zitig...
...und Weihnachtsmarkt

Die Teufner Dorfzeitung

November 2000 • 5. Jahrgang • Nr. 9

Inhalt

Beilagen

Teufner Weihnachtsmarkt
TVT-Zitig

Entsorgung

Grüngut-Deponie und andere
Entsorgungsmöglichkeiten 2
Für und wider Sackgebühr 3

Tüüfner Chöpf

Die guten Kehrriechtänner 5

Nekrolog

Abschied von Georg Thürer 7

Tüüfner Poscht

Umfrage zur 50. Ausgabe 9

Aus der Ratsstube

Teufner Holz für Schulhaus
Hilfe für Unwetteropfer 10/11

Strassenbau

Lebhafter Strassenbau 13

Historisches

Die Reformation 14/15

Gewerbe

«Gaumenfreuden-Haus»
Vitale Drogerie 17
25 Jahre «Traube» 19

Unterhaltung

«Hackbrett-Phantasien» 19

Dialektgeschichte

«Min Grosvatter...» 20

Teufner Unternehmer auswärts

Peter und Alex Eschler 21

Feuerbrand

Vor allem «Gelbmöstler» 22

Dorfleben

Gratulationen, Rätsel,
Nekrologe, Vereinsanlässe,
Vorträge, Konzerte, Teufner
Zimmermann Europameister,
Musikschule,
Veranstaltungen 23-28

Ende des «Kehrriecht-Insel»-Daseins?

Eine verursachergerechte Abfallentsorgung könnte zur Einführung der Sackgebühr führen.

Alle haben die Sackgebühr – nur Teufen ist (noch) nicht dafür... Das Thema scheint zum «Dauerbrenner» unserer (Wohlstands-) Gemeinde zu werden. Nachdem sich der Souverän an zwei Volksabstimmungen (1982 und 1995) klar gegen die Einführung einer Sackgebühr ausgesprochen hatte, verlangt die gegenwärtige Situation eine Neubeurteilung: Der Abfallberg und damit die Entsorgungskosten wachsen. Das Gesetz schreibt vor, dass der Abfall verursachergerecht entsorgt wird – mit finanziellen Konsequenzen...

• GÄBI LUTZ

Teufen ist heute eine eigentliche «Kehrriechtinsel». Kehrriecht und Sperrgut, Sonder- und Grünabfälle können – abgesehen von einer Pauschalgebühr – gratis und für viele «bedenkenlos» entsorgt werden. Alle umliegenden Gemeinden erheben eine Sackgebühr.

Die für 2002 geplante Einführung eines «Einheitssackes» in der ganzen Region einerseits und die sorglose Abfall- und Entsorgungsmentalität der Teufner/-innen andererseits zwingt die Behörden, die Situation neu zu überdenken. Eine von der Umweltschutzkommission eingesetzte Arbeitsgruppe

klärt gegenwärtig die Einführung einer Sackgebühr bzw. die Konsequenzen eines weiteren Alleingangs ab.

Der Gemeinderat wird sich voraussichtlich im November mit den Ergebnissen der Arbeitsgruppe auseinandersetzen.

Die sackgebührenfreie Kehrriechtentsorgung in Teufen hat verschiedene negative Folgen: Zum einen «blüht» der Abfalltourismus aus anderen Gemeinden; zum andern schwindet das Umweltbewusstsein, wonach bewusster eingekauft und Abfälle getrennt entsorgt werden sollten. Immer mehr kehrriichtsackfremde Abfälle landen im Sack. Seiten 2 + 3

Wie lange noch können in Teufen beliebig – und gebührenfrei – Abfälle auf die Strasse gestellt werden?
Foto: GL

Umfassende Entsorgungsmöglichkeiten in Teufen

Kehrichtentsorgung, Abfall-Container, Grüngutdeponie und -abfuhr, Häcksel-Service, Sammlung von Sonderabfällen u.v.m. ...

Bis zu zweimal wöchentlich werden die Kehrichtsäcke entsorgt (links). – Abfall-Container für Glas, Aluminium, Altöl, Batterien, Kleider usw. stehen in Teufen (beim Bahnhof), in Niedersteufen beim Schulhaus (Bild Mitte) und in der Lustmühle (Weirden). – In regelmässigen Abständen finden Sammeltage für Giftabfälle im Werkhof des Bauamtes statt.

Fotos: GL

Dass die Behörden nichts unternehmen würden, um die Abfallentsorgung in unserem Dorf in geregelte Bahnen zu lenken, wäre gelogen: Bis zu zweimal wöchentlich wird durch ein Trogener Transportunternehmen der *Kehricht eingesammelt*. Jeden 1. Mittwoch im Monat holt das Bauamt *Eisen- und Metallabfälle* ab.

In Teufen, Niedersteufen und in der Lustmühle stehen grosszügige *Container-Anlagen*, wo Glas, Altöl, Aluminium und Stahlblech, Batterien und Altkleider entsorgt werden können. Die *Grüngut-Deponie* im Bächli ist eine grosszügige

Lösung. Die stetig wachsenden Grüngutabfälle zwingen die Verantwortlichen nun gar zu einer umfangreichen Erhebung (vgl. *Bericht unten*). Im Januar (Christbäume), März, April, Oktober und November finden *Grünabfuhr* statt. Weiter bietet das Forstamt im Mai und November im eigenen Garten *Häckseldienste* an (erste halbe Stunde auch Häckselmaschinen an Private aus.

Wie das ganze Abfallwesen werden auch die *Papiersammlungen* durch das Tiefbauamt koordiniert. Davon profitieren der Turnverein, der Fussball-

klub, der Kleintierverein, die Pfadi und das Ferienlager der Kirche: Im Schnitt kommen pro Sammlung etwa 50 Tonnen (à 130 Franken) zusammen.

Schliesslich finden zweimal jährlich (im Oktober und April) Sammlungen von *Gift- und Sonderabfällen* (Farben, Reinigungsmittel, Medikamente usw.) im Werkhof des Bauamtes statt. Alte *Skis und Skischuhe* können bei *Wako* abgegeben werden. Sie werden nach Slowenien weitergegeben. Altgediente Fahrräder finden über die jährliche Velobörse im April auf dem Hechtplatz ihren Weg nach Rumänien. GL

Woher kommen die Gartenabfälle?

In der Grüngut-Deponie Bächli wurden im Oktober die Anlieferungen registriert.

Fast wie auf dem Camping: Margot Schweizer vertrieb sich die Zeit mit Schwizerörgele – Walter Hohl reparierte das Mobiliar und röstete sich einen Servalat auf dem Holzofen.

Foto: EP

Teufen ist nicht nur Kehrichtinsel, auch die Entsorgung von Grüngut ist seit vielen Jahren in den Abfallpauschalen inbegriffen. In den letzten Jahren wuchs der Grüngutberg im Bächli jedoch stetig an: von 500 Tonnen (1996) auf 815 Tonnen (1999) – mit steigender Tendenz. Für die verantwortliche Umwelt-

schutzkommission ist klar, dass der Betrieb so nicht weitergeführt werden kann. Die Kosten sind zu hoch.

Bevor ein Entscheid gefällt wird, wollte man aufgrund einer Erhebung wissen, woher das Grüngut kommt. *Margot Schweizer, Walter Hohl* sowie die drei in der Deponie tätigen Landwirte mit ihren Ehefrauen, *Walter und Silvia Nef, Willi und Ursula Nüesch, Willi und Brigitte Sutter* registrierten im Oktober alle Anlieferungen: aus welchem Garten, welchem Betrieb, Menge, Häcksel- oder Kompostgut. Damit sie vor Regen und Kälte geschützt waren, konnten sie es sich in einem Baustellenwagen gemütlich machen.

«Uns interessiert, wie sich das Verhältnis zwischen privaten und gewerblichen Gärtnern mengenmässig zusammensetzt», erklärte *Walter Nef*, der Verantwortliche der Anlage. Ob die Deponie auch von Auswärtigen benutzt wird, hoffte man ebenfalls zu eruieren.

Und – sind die «Sünder» gekom-

Kompost

Ihre verarbeiteten Gartenabfälle können Sie wieder verwenden:

Häcksel: gratis

Kompost ungesiebt: gratis (im Kompostunterstand)

Kompost gesiebt (basisch im Bereich 7–8): zu beziehen in der «Landi» beim Bahnhof, pro Sack (ca. 80 kg) Fr. 5.- (+ Fr. 2.- Sackdepot)

Grössere Mengen gesiebter Kompost werden für Fr. 25.-/m³ (+ Transport) zu Ihnen nach Hause geliefert.

Bestellungen bei Walter Nef (333 45 51).

men?, fragten wir die Hüterinnen und Hüter. «Es gab einige Auswärtige, die nichtsahnend mit ihrem Grüngut kamen», erzählt Walter Hohl. «Und so ein Schlaumeier versteckte altes Holz und Ziegelsteine unter die angelieferten Äste.» Doch das waren Ausnahmen. Aus vielen Gesprächen wurde deutlich, dass den meisten Gartenbesitzern und -betrieben die Problematik bewusst ist, aber auch, wie sehr diese Dienstleistung von der Bevölkerung geschätzt wird.

Erika Preisig

S.7 329014
S.14 329804

Keine Gemeinde produziert so viel Abfall wie Teufen

Muss die Sackgebühr in Teufen doch noch eingeführt werden, um verursachergerechte Abfallentsorgung zu gewährleisten?

Teufen ist nicht nur die schönste, «reichste» und vielleicht steuer-günstigste Gemeinde im Appenzellerland. Teufen produziert auch am meisten Abfall pro Kopf im ganzen Kanton. Ein Ausdruck unserer Wohlstands- und Wegwerfgesellschaft? Oder ist die Abfall-entsorgung in unserem Dorf einfach zu billig? Eine Arbeitsgruppe prüft die Vor- und Nachteile eines «Einheitssackes» mit entsprechender Gebühr.

Bereits in aller Herrgottsfrühe wird in Teufen der Kehricht eingesammelt.
Foto: GL

• GÄBI LUTZ

Nach der Ablehnung der Sackgebühr in Teufen durch zwei Volksabstimmungen (1982 und 1995) hat sich die Abfallsituation in den letzten Jahren wesentlich verändert: Alle Gemeinden rundum erheben eine Sackgebühr. Ab 2002 soll in der Region – ausser der Stadt St. Gallen – der «Einheitssack» eingeführt werden. Kann sich Teufen sein «Insel-Dasein» und die anhaltend sorglose Abfall- und Entsorgungsmentalität der Einwohner weiterhin leisten? 5'441 Einwohner/-innen lassen Abfallberge von 355 kg pro Jahr und Einwoh-

«Abfall-Tourismus»

Das «sackgebührenlose» Insel-Dasein von Teufen wird seit Jahren durch illegale Entsorgungen auswärtiger «Abfallsünder» ausgenutzt. Nach Auskunft von Peter Fatzer, Sekretär des Teufner Bauamtes, werden in Teufen nachweisbar Säcke und Sperrgut von Haltern ausserkantonaler Fahrzeuge abgeladen. Ertrappte Ersttäter werden verwarnet, Wiederholungstäter müssen 100 Franken Unkostenbeitrag entrichten. Wer diesen nicht bezahlt, wird beim Verhöramt in Trogen verzeigt.

ner entsorgen. Im Vergleich: Herisau kommt «nur» auf 168 Kilo – wohl dank der Sackgebühr.

Die schon fast alarmierende Zunahme des Abfalls hat die Teufner Umweltschutzkommission (USK) im August 2000 dazu bewogen, beim Gemeinderat vorstellig zu werden. Dieser erteilte der USK den Auftrag, einerseits Grundlagen zu erarbeiten zur Entscheidung für die Einführung des regionalen Einheitssackes, andererseits die möglichen Konsequenzen eines Alleingangs der Gemeinde abzuklären. Die USK setzte eine Arbeitsgruppe «Einheitssack» ein, der die Gemeinderäte Frieda Moesch und Walter Nef, die USK-Mitglieder Peter Elliker als Präsident und Christian Labhart sowie Bausekretär Peter Fatzer angehören. Die Arbeitsgruppe wird ihre Erkenntnisse Mitte November dem Gemeinderat mitteilen und einen Antrag stellen.

Ob sich die Arbeitsgruppe für oder gegen die Einführung einer Sachgebühr in Teufen aussprechen wird, war Mitte Oktober noch nicht zu erfahren. Es gibt

verschiedene Gründe für und wider. Wichtiger als die Frage der Sackgebühr werten die Fachleute die Notwendigkeit der Verminderung des Abfalls. Der Umweltschutzgedanke gebiete ein bewussteres Einkaufen und Entsorgen. Peter Elliker weist auf folgende Problematik hin: «1–2 Prozent der brennbaren Abfälle werden widerrechtlich privat verbrannt. Dieses Verbrennen produziert mehr als die doppelte Menge an Dioxynen und Furanen (hochgiftige Abgase), wie sie in sämtlichen Kehricht- und Sondermüllverbrennungsanlagen ausgestossen werden». Weiter wurde festgestellt, dass wieder mehr Glas und Alu-Büchsen im Abfallsack verschwinden – solange es ja nichts kostet...

Es ist erwiesen, dass Gemeinden mit Sackgebühr bis zu 25 Prozent weniger Abfall in die Säcke stopfen. Christian Labhart weist darauf hin, dass die Sackgebühr allerdings auch dazu ermuntern könnte, noch mehr Abfälle im Cheminée oder Kachelofen zu verbrennen.

Frieda Moesch betont, dass Teufen wegen der Zunahme des Abfalls und der entsprechenden Kosten sowie aus Gründen des Verursacherprinzips – die Gesetzgebung schreibt einen vollen Kostendeckungsgrad vor, der in Teufen nicht erfüllt wird – ohnehin hätte aktiv werden müssen.

Der Entscheid des Gemeinderates über die Einführung des Einheitssackes wird kein leichter sein – auch wenn die Einführung der Sackgebühr in seiner Kompetenz liegt. Zum einen will der Volkswille respektiert werden, andererseits muss übergeordnetes Recht angewandt werden.

Der Teufner Hans Bruderer, Vorsteher des Ausserrhoder Amtes für Umweltschutz (AfU) in Herisau, hält auf Anfrage fest, dass Bundes- und kantonales Recht die Umsetzung des Verursacherprinzips verlangen. Für Teufen dürfte es wohl keine andere Lösung geben als die Einführung des Einheitssackes mit Sackgebühr. (Dessen Preis würde voraussichtlich unter 3 Franken pro Sack liegen.) Die heute erhobene Pauschalgebühr muss (ohnehin) angepasst werden und soll anderen Entsorgungsmöglichkeiten (Grünabfuhr, Sammelstellen für Glas und Alu usw.) zugute kommen (vgl. Seite 2).

Hansjürg Freund

Versicherungsexperte, 9055 Bühler

Tel G 071/788 80 11 P 071/793 23 93

Fax 071/788 80 21

E-Mail: hansjuerg.freund@basler.ch

- Ihr Berater für:
- ⇒ Geschäftseröffnungen/Geschäftsübergaben
 - ⇒ allg. Geschäftsversicherungen
 - ⇒ frühzeitige Pension
 - ⇒ Liegenschaftenfinanzierungen
 - ⇒ Vorsorgelösungen
 - ⇒ allg. private Versicherungen

KAFFEEMASCHINENMORGER

Reparatur. Beratung. Verkauf.

071 244 80 30. www.kafi.ch

Abhol- und Lieferservice!

Haushaltgeräten MSC Morger GmbH Langgasse 36 CH-9008 St.Gallen

seit ★★★★★ Jahrzehnten

Schmid Fenster

9000 St.Gallen

9053 Teufen

Signer

KLEINOFFSET
KOPIERSERVICE
Landhausstrasse 4
CH-9053 Teufen
Tel. 071-333 38 89
Fax 071-333 48 89

Broschüren

Couverts Briefbogen

Etiketten

Fotodruck T-Shirts

Flyers - Digitaldruck

Visitenkarten

Plakate
Garnituren

E. + J. Rechsteiner Innendekorationen

Bühlerstr. 714
9053 Teufen
071/333 23 72

- Werkstatt für Polsterarbeiten
- Vorhangateliers
- Verkauf von: Betten, Bettwaren und Polstermöbel

REVERS

atelier für maskonfektion

**Nur ein
Massanzug
sitzt ideal**

- V anzüge
- V hemden
- V accessoires
- V änderungen

h. ickerl dorf 15/16 9053 teufen tel/fax 071 333 50 46

Baum-Gestalten

Wir suchen, pflanzen, pflegen
und formen Ihren Baum
Alte Obstsorten, Wildfrüchte, Krafftäume

Andreas Kuster, dipl. Ing. Agr., Tel. 333 21 85 abends

Wanner

Malerarbeiten • Tapeten
Zeughausstrasse 1 • 9053 Teufen • 333 42 13

Teufens fröhliche Kehricht-Männer

Hermann, Naser und Raif sind jahraus, jahrein für uns unterwegs. Darum haben wir sie zu «Tüüfner Chöpf» erkoren.

Hilfsbereit und immer gut gelaunt:
Hermann Bruderer,
Naser Shabani
(Chauffeur) und Raif
Rustemi (von links).
Foto: EP

Ihr kennt unsere Gemeinde besser als mancher Teufner...

Am Montag, Dienstagnachmittag und am Donnerstag sind wir hier unterwegs.

Macht Euch diese Arbeit, um die Euch wenige beneiden, Spass?

Sicher, wir kommen prima miteinander aus und lachen viel zusammen.

Wie ist Euer Tagesablauf?

Um 6.45 Uhr beginnen wir mit der Tour. Wenn der Wagen voll ist – er fasst 17–21 Tonnen – fahren wir nach St. Gallen in die Verbrennungsanlage (KVA). Dreimal pro Tag. Den Znünihalt machen wir meistens in der «Lustmühle» und Zmittag essen wir zuhause. Weil um 17 Uhr die KVA geschlossen wird, haben wir an Tagen, wo besonders viel Abfall anfällt, rechten Stress.

Welche Gemeinden bedient Ihr noch?

Trogen, Speicher, Wald, Rehetobel und Stein.

Welche Tour macht Ihr am Liebsten?

Stein.

Weshalb?

Die Steiner sind am ordentlichsten von allen. Am mühsamsten ist Teufen. Weil es hier keine Sackgebühren gibt, stellen die Leute alles an die Strasse und in die Container, auch Verbotenes wie Gartenabfälle oder Sperriges über 1.50 m.

Kommt es vor, dass ihr etwas stehen lässt?

Die traditionellen Ochsner-Kübel dürfen seit zwei Jahren nicht mehr benutzt werden. Vor zwei Monaten haben

wir den letzten endgültig nicht mehr geleert.

Wie begegnen Euch die Leute?

Sie sind fast alle sehr nett, grüssen und winken uns. An manchen Orten erhalten wir sogar Kaffee – zum Beispiel in der Berit-Klinik oder von älteren Leuten in abgelegenen Gebieten.

Gibt's Trinkgeld?

Ja, ziemlich oft. In Teufen am meisten, weil die Leute froh sind, dass sie keine Sackgebühr bezahlen müssen.

Sicher hat Euer Beruf auch unangenehme Seiten.

Im Winter, wenn viel Schnee liegt, müssen wir drei bis viermal täglich die Ketten montieren – und dann natürlich auf der Hauptstrasse wieder abnehmen.

Und die Kälte?

Die macht uns nichts aus. Wir sind nie krank.

Wisst Ihr eine lustige Geschichte?

Wenn der Wagen staubig ist, nehmen wir manchmal einen Kübel Wasser, um unser Gefährt zu reinigen. Einmal leerte Naser das Wasser statt auf den Wagen über sich selber und wurde tropfnass.

Erika Preisig

Steckbriefe

Name:	Hermann Bruderer	Naser Shabani	Raif Rustemi
Geburtstag:	18. Januar 1937	17. März 1971	21. November 1948
Wohnort:	Trogen	Speicher/Kosovo	St. Gallen/Mazedonien
Zivilstand:	verheiratet, fünf Kinder	verheiratet, ein Sohn	verheiratet, drei Kinder
Lieblingsessen:	Braten, Kartoffelstock	Filet, Pommes, Gemüse	Lamm, Gemüse
Lieblingsgetränk:	Saft	Wasser/Cola	Wasser/Cola
Hobbies:	Landwirtschaft	Gymnastik	Garten
Bei der Abfuhr:	1992	Seit 1992	Februar 2000

MJ

Moreira Juan
Bauunternehmung
Teufen

Neu- und Umbauten
Kundenmaurer, Restaurationen

Moreira Juan Tel. 071 333 56 80
Postfach 41 Natel 079 636 95 71
9062 Lustmühle Fax 071 333 56 81

Baubüro

KNECHTLE AG

ARCHITEKTUR

VERKÄUFE

VERWALTUNGEN

SCHÄTZUNGEN

KNECHTLE AG, Schützenstr. 38, 9100 Herisau, 071 351 47 27, knechtle.ag@bluewin.ch
Mitglied des Schweizerischen Verbandes der Immobilien-Treuhänder

**DESIGN FÜR IHREN ARBEITSPLATZ:
REFLECT VON LISTA.**

Das Büromöbelprogramm Lista Reflect ist
das perfekte Zusammenspiel von modernem
Design und Funktionalität.

LISTA
MAKING WORKSPACE WORK®

Lista Schweiz AG
Betriebs-, Lager- und Büroeinrichtungen

Lista Center St. Gallen
Zürcherstrasse/Postfach Tel. 071 385 03 03
CH-9015 St. Gallen Fax 071 385 03 13

Ausstellung Frauenfeld:
Bahnhofstrasse 55 Tel. 052 722 20 25
CH-8500 Frauenfeld Fax 052 722 30 73

mode **W** weber

www.modeweber.ch

Vinzenz Rothmund AG
Schreinerei / Innenausbau

Umbau
Bad-Möbel
Türen
Küchen
Schränke
Möbel

9062 Lustmühle, Tel./Fax 071 333 18 53/52

Junges Ehepaar sucht in Teufen:

**Einfamilienhaus freistehend
oder Bauland**

Angebote bitte an R. + B. Sonderegger
Telefon und Fax 071 - 222 62 91

fahrschule

H.P. Schweizer

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93

Verkehrskunde, Theoriekurse

Georg Thürer (26. 7. 1908 – 26. 9. 2000) zum Gedenken

Georg Thürer
vor seinem
90. Geburtstag.
Foto: Herbert Maeder

In seinem vertrauten Heim «Eichenbühl» mitten im Dorf ist an einem Herbstmorgen *Georg Thürer* nach erfülltem Leben friedlich eingeschlafen.

Der Sohn von Bündner Eltern, im Glarner Pfarrhaus aufgewachsen, hat nach dem Erwerb des Thurgauer Primarlehrerpatents an der Universität Zürich 1932 doktriert in Deutscher Sprache und Literatur sowie Geschichte. Diese Fächer betreute der Professor in St.Gallen an der HSG seit 1940 für vier Jahrzehnte und ebenso an der Sekundarlehrantsschule.

Seinem Wirkungsort dankte er u.a. mit drei Bänden einer umfassenden, lebendig erzählten St.Galler Geschichte. Darüber hinaus ist Thürer schon im Zweiten Weltkrieg bekannt geworden durch den mutigen Einsatz für die «Res publica», ein Widerstandszentrum ge-

gen totalitäre Einflüsse, dann durch die Betreuung von polnischen Internierten als Hochschulstudenten, schliesslich durch die Gründung des Hilfswerks St.Gallen-München gleich nach dem Kriegsende. Mit seinem schriftstellerischen Schaffen und seiner Radioarbeit erreichte Thürer weite Kreise des Volkes. Seine Erzählungen, Spiele und Verse im singenden Bergdialekt der Jugendheimat ebneten der Glarner Mundart den Weg in die Literatur.

Die stets frei gehaltenen Reden und zahlreiche Schriften stellte Georg Thürer in den Dienst der Heimat und des abendländischen Denkens.

Mit Teufen verbunden

Für den Grossteil seines aktiven Wirkens hat Georg Thürer in Teufen gewohnt, wo nach der Heirat 1941 mit Maria Tobler in deren geräumigem Elternhaus dann auch zwei Töchter sowie zwei Söhne aufwachsen und später sechs Enkel den weiten, baumbestandenen Garten für ihre Ferienspiele nutzen.

Bereitwillig hat der Professor sich in den Dienst der Wohngemeinde und des Wohnkantons gestellt, wenn man seiner bedurfte. Zum Beispiel verwendet er sich als Mitglied der ev.-ref. Kirchenvorsteherschaft entschieden dafür, dass 1951 das ehemalige Wohnhaus unseres Kirchenbauers Hans Ulrich Grubemann zum Teufner Pfarrhaus wird und 1952 der neu angebaute ZwingliSaal genutzt wird, um zur ersten «Teufener Dorfwoche» mit einer Ausstellung das Gemeindebewusstsein auch geschichtlich zu festigen. Da ist das kulturelle Schaffen der Dorfbewohner sowie die

Leistung bedeutender Bürger zu würdigen: Baumeisterfamilie Grubemann, Landammann und Minister Arnold Roth, der Poet Robert Walser u.a.

1963: Beide Appenzell feiern die 450 Jahre ihrer Aufnahme in die Eidgenossenschaft als 13. Ort: am Schreibtisch in Teufen entsteht die «Appenzeller Kantate» mit Musik von Guido Fässler zur Aufführung in Herisau und in Appenzell.

1975: Eben angetreten als Präsident der «Stiftung für den Öffentlichen LeseSaal» im Gremm, gibt Thürer den ersten Anstoss zur Schaffung der Gemeindebibliothek.

1981: Georg Thürers «Johannes und Arnold Roth. Zwei Appenzeller Staatsmänner» erscheint als Teufener Heft 6.

Bürgerleistung...

... lässt sich freilich kaum in Daten aufreihen, z.B. Thürers frühes und unablässiges Eintreten für das Stimmrecht der Frauen auch im Landsgemeindekanton oder sein Einsatz für den Fortbestand der Kirchhöri anlässlich einer neuen Teufner Gemeindeordnung Anfang der siebziger Jahre, schliesslich sein stetes Wirken in Wort und Schrift für die direkte, gelebte Demokratie der Landsgemeinde, nicht allein in der alten Glarner Heimat, sondern auch in beiden Appenzell. Das verträgliche Zusammenspiel zwischen den beiden selbständigen Halbkantonen war ihm überdies ein Anliegen.

Georg Thürer, Teufen AR: mit dem Namen des aufgeschlossenen Gelehrten verband sich weitherum für historisch und politisch Interessierte der Ortsname unserer Gemeinde. Auch erinnern sich Generationen von einst in St.Gallen Studierenden an die stilvollen Feste im grosszügigen Garten ihres Lehrers in Teufen. Für ausländische, ja aussereuropäische Studenten bedeutete die gastliche Baumlandschaft mitten im Dorf eine besondere Insel.

Im Dorf hat man vom Redegewandten kaum je einen böswilligen Satz oder eine hämische Bemerkung über andere gehört. Auch als Historiker pflegte er sich nicht aufzuspielen als Ankläger wider frühere Generationen. Auf eine seltene Weise vermochte Georg Thürer die gewaltige Kraft seines Wortes zu verbinden mit der stillen Selbstverständlichkeit menschlicher Güte. *Peter Wegelin*

Feschti Wuurze – wyti Wält

Es seit im Herbscht e Baum zum andre:
Wer Wuurze hät, isch nüüt zum Wandre.

Derfür händ mir i hööche-n-Eschte
Singvögel bi de liebschte Geschte.

Die flüüged hundert Stund und wyter,
Sind flingger au as Ross und Ryter.

Si singed eim vu Wält und Wunder,
Vu jedem Land erfarsch das Bsunder.

So händ mir Bäum sit hundert Jahre
Im Lied vyl Wanderschaft erfahre.

Mir blybed wuuzelfesch am Oort
Und ghöred glych vyl fründti Woort.

O, d Heimet isch keis Winggeloch,
Wänn d Wuurze häsch – und Wyti doch.

Georg Thürer

(fründti Woort = fremde Worte)

HEIERLI

ZIMMEREI * BAUSCHREINEREI
9053 Teufen Tel. 071/333 30 40/43

Wir gratulieren **Gabriel Koller**
ganz herzlich zum Europameister
der Zimmerleute

Emil Heierli
Elsi Heierli
Daniel Egger
Jesyu Bruderer
Daniel Dähler
Gustav Fitze
Walter Forrer
Bruno Fuster

Peter Gmünder
Martin Graf
Mario Haag
Ernst Heierli
Stefan Hirschi
Fred Inauen
Ueli Koller

Aemisegger

Orient- + Spannteppich - Reinigung

9008 St. Gallen, Langgasse 1, Telefon 071/244 00 91

Glas in neuer Art 2

Einladung zur Vernissage mit Apéro

Ausstellung

Glasbilder und Glasobjekte von Pascal Engeler,
Andwil SG und Diego Feurer, Tesserete TI

e-line Tischkultur

Glasteller, gläserne Tischlichter, Tischobjekte

Vernissage

1. November ab 16 Uhr

Öffnungszeiten

2. bis 26. November,
täglich 14 bis 17 Uhr

Engeler Glasgalerie

im Riegelbau Postplatz 9
CH-9204 Andwil b. Gossau SG
Tel. 071 385 1226 Fax 071 385 1252

ortima

Wohnen mit Stil

Sie wollen mehr,
als nur ein Dach über dem Kopf ...

Wir verkaufen grosszügige

**Einfamilienhäuser
Terrassenhäuser und
Eigentumswohnungen**

in Teufen und Niederteufen

Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Ortima AG
Unionstr. 5
CH-9403 Goldach
Tel. 071 845 26 69

tbuechel@ortima.ch
www.ortima.ch

Speiserestaurant
Hotel

Ochsen

CH-9053 Teufen AR
Telefon 071/333 21 88

7. - 11. November
METZGETE

21. November - 9. Dezember
Heidschnucken-Spezialitäten

Martina Marty
Urs Künzler

OPTIKER WALSER AG

Brillen + Contactlinsen
Bahnhofstrasse 2
9000 St. Gallen
Telefon 071 222 14 14

«Tüüfner Poscht»: Ein Stück Heimat...

Aus Anlass der 50. Ausgabe befragten wir «prominente» und «gewöhnliche» Teufner/-innen zur «neuen Teufner Dorfzeitung».

Die vorliegende «Tüüfner Poscht» ist die 50. Ausgabe der neuen Teufner Dorfzeitung. Die im Dezember 1995 erstmals erschienene «Tüüfner Poscht» hat sich in den vergangenen fünf Jahren bemüht, das Dorfgeschehen lebendig und attraktiv zu dokumentieren. Unzählige Exklusiv-Geschichten, 50 «Tüüfner Chöpf» und ebensoviele historische Beiträge auf der Panorama-Seite haben gezeigt, das Teufen ein lebenswertes Dorf ist und dessen Bewohner/-innen eine interessante Gemeinschaft bilden. Eine Umfrage verdeutlicht, dass ein Grossteil der Leserinnen und Leser die «Tüüfner Poscht» nicht mehr missen will.

TÜÜFNER POSCHT

Aus Anlass der 50. Ausgabe haben wir eine kleine Umfrage durchgeführt. Wir wollten von prominenten und «gewöhnlichen» Menschen unserer Dorfgemeinschaft sowie von auswärtigen Fachleuten erfahren, was sie von unserer Zeitung halten...

Gerhard Frey (56), Gemeindepräsident, findet die «Tüüfner Poscht» im Zeitalter der Nationalisierung der Medien als unverzichtbaren Bestandteil der Gemeindekultur.

Peter Wegelin (72), Historiker: «Einmal im Monat kommt das Dorf zu uns an den Tisch. Schön, so weiss man sich in Teufen daheim.»

Erich Niederer (50), Ausserrhoder Staatsschreiber: «Die 'Tüüfner Poscht' hat sich vom 'Gmendsblättli' zur neuen Teufner Dorfzeitung entwickelt: vielfältig,

attraktiv, leserfreundlich, professionell gemacht. Für die nächsten 50 Nummern – ein Zacken mehr kritisches Begleiten und Hinterfragen dessen, was in dieser Teufner Welt passiert.»

Matthias Weisbaupt (39), Kantonsarchivar: «Informativ, professionell gemacht. Die 'Tüüfner Poscht' bringt mir das Dorf jedes Mal ein bisschen näher.»

Elsbeth Sulzer (66), Kantonsrätin, liest die «TP» gern. Sie schätzt die historischen Beiträge, die aufzeigen, wie sich unsere Gemeinde in den letzten Jahren verändert hat.

Max Brändle (83), Pensionär im Lindenhügel: «Als Typograph finde ich die Dorfzeitung schön. Mir fehlt die freie Meinungsäusserung der Bürger und deren Kritik.»

Barbara (9) und Elisabeth (11) Brülisauer, Schülerinnen: «Die ganze Familie liest die 'Tüüfner Poscht' sehr gern. Wir haben sie sogar mit in die Ferien genommen.»

Silvia Kräutler (42), Hausfrau: «Ich finde die 'TP' super – ich verziehe mich jeweils mit ihr aufs stille Örtchen, damit mich niemand stört beim Lesen. Warum habt Ihr die 'Motzecke' (Klage-mauer') abgeschafft?»

Urs Künzler, «Ochsen»-Wirt und Inserent, findet die «TP» eine «glatte» Zeitung, die im Restaurant aufliegt und viel gelesen wird – auch der gepflegte Inserateteil.

Lilo Rüegg (46): «Die 'Tüüfner Poscht' ist informativ, aktuell und leserfreudig. Dank den vielen Bildern kann ich in ihr lesen wie in einem offenen Buch.»

Emil Heierli (44), Zimmer-Polier, möchte die «TP» nicht mehr missen. «Die Zeitung würde mir fehlen: Sie fasst auf wenig Papier das Wesentliche-sammen und liegt bei mir immer in Griffnähe.»

Katharina Koller (79): «Ja, sowieso lese ich die 'Tüüfner Poscht' gern – besonders die Gratulationen und Nachrufe. Ich habe sie auch für meine Töchter abonniert.»

Ruedi Jasny (59), Briefträger: «Viele Leute 'plangen' anfangs Monat auf die 'Tüüfner Poscht'. Auch ich lese sie, wegen meines Berufs zuerst die Weg- und Neuzuzüge.»

Silvia Derungs (48), Hausfrau/kfm. Angestellte: «Die Mischung der Artikel bietet für Jung und Alt etwas. Spannend finde ich die 'Tüüfner Chöpf' und sämtliche Personenbeschreibungen.»

Sonja Buff (69), Hausfrau: «Die 'TP' gefällt mir. Ich lese sie ausführlich. Dabei erfahre ich viel, was im Dorf vor sich geht, da wir etwas abseits wohnen.»

Hans Höbener (53), alt Landammann und Mitglied der Herausgabekommission: «Wenn es die 'Tüüfner Poscht' nicht gäbe, müsste man sie wohl erfinden. Jedenfalls bei uns in der Familie ist sie die mit Abstand 'umstrittenste' Zeitung. Tage vor ihrem Erscheinen wird immer wieder nach ihr gefragt. Und ist sie dann da, wollen sie alle gleichzeitig lesen.»

Hanspeter Strebel, Chefredaktor «Appenzeller Zeitung», Herisau: «50 professionell gemachte und informative Ausgaben, die weit über das Übliche bei Gemeindeblättern herausragen. Chapeau! Gott sei Dank macht aber auch die 'Tüüfner Poscht' die Tageszeitung nicht überflüssig, weil sie aktueller reagieren kann und den Blick über den Gartenhag erlaubt.»

Hanspeter Spörri (47), Stv. Chefredaktor «Bund» und «Heimweh-Teufner»: «Die 'Tüüfner Poscht' schafft Heimat – etwas, was andere Medien nicht mehr schaffen können.»

Umfrage: EP, RN, MS, GL

Hilfe für Unwettergeschädigte im Wallis

Als Sofortmassnahme zur Bewältigung der in den Katastrophengebieten schwierigen Lage sowie aus Solidarität zu den betroffenen Walliser Gemeinden hat der Gemeinderat einen Beitrag von 10'000 Franken gesprochen. Die Spende wurde der Glückskette überwiesen. *gk.*

Unterstützung bei Abstimmung über die Kirchenverfassung

Gemäss Entscheid des Kirchenrates findet die Abstimmung über die Kirchenverfassung am Abstimmungswochenende vom 25./26. November statt. Der evangelisch-reformierte Kirchenrat bei der Appenzell hat entschieden, die Abstimmung nicht an der Kirchenversammlung, sondern an der Urne durchzuführen. Nachdem die Landeskirche und die Kirchgemeinden über keine Infrastruktur zur Durchführung einer Abstimmung verfügen, haben sie die politischen Gemeinden um Unterstützung er sucht.

Der Gemeinderat ist auf das Gesuch eingetreten und gewährt – einmalig und ausnahmsweise – die beantragte Unterstützung; der zusätzlich entstehende Aufwand beim Auszählen der Stimmen wird dem Kirchenrat in Rechnung gestellt. *gk.*

Schachen-Frölichsegg: Aufrüstarbeiten von Sturmholz

Wie geplant, hat das Forstamt Teufen vor einigen Tagen mit dem Aufarbeiten der grossen Sturmflächen begonnen. Im Interesse eines raschen Arbeitsfortschritts und dem Ziel, einen möglichst grossen Teil des liegenden Holzes noch vor dem Winter gerüstet zu haben, werden die Arbeiten bei schlechter Witterung nicht unterbrochen. Dies hat zur Folge, dass eine Verschmutzung der Strassen in den nächsten Wochen nicht vermieden werden kann.

Die Strassen sind jedoch – abgesehen von kurzfristigen Schliessungen und Wartezeiten – immer passierbar.

Nach dem Abschluss der Arbeiten respektive im Frühjahr 2001 werden die vom Sturm beschädigten Strassenabschnitte durch das Forstamt wieder instandgestellt.

Gemeinderat und Forstbetrieb danken allen Strassenbenützern für ihr Verständnis. *gk.*

Sanierung und Umbau der Turnhalle Dorf auf guten Wegen

Obwohl der Zustand der Mauer auf der Ostseite wesentlich schlechter war als angenommen und darum komplett neu erstellt werden musste, konnte der Rohbau termingerecht abgeschlossen werden. Unterdessen wurde mit den Installationsarbeiten (Elektro, Sanitär, Heizung, Lüftung) begonnen. Im Winter folgt der Innenausbau, so dass der Turnbetrieb wie geplant am 13. August 2001 wieder aufgenommen werden kann. *Foto: EP*

Neue KV-Stifftin

Nach den Sommerferien im nächsten Jahr wird *Sonja Brülisauer*, Rütiholzstrasse 18, Niederteufen, die drei Jahre dauernde kaufmännische Ausbildung bei der Gemeindeverwaltung beginnen. Der Gemeinderat und das Team der Gemeindeverwaltung heissen sie bereits heute willkommen. *gk.*

Wegzüge im September

Im Monat September sind folgende Personen aus der Gemeinde weggezogen:

Aregger-Riedener Urs und Yvonne mit Emanuel, Hauptstrasse 127 (nach Abtwil). Bachmann-Dummermut Richard und Elisabeth, Grünastrasse 4 (Winterthur). Bachmann Simon, Grünastrasse 4 (Winterthur). Bösch Rahel, Wette 1022 (Zürich). Brunner Franziska, Sunnehus 584 (Zürich). De Haan Jasmin, Haag 1546 (Sarnen). D'Issep-Manser Andrea und Manser D'Issep-Manser Antonia, Bubenrüti 913 (Schwende). England-Wick Daniela, Speicherstrasse 38 (London/England). Gantenbein Roland, Bubenrüti 895 (Steinach). Häberlin Silvia, Hechtstrasse 8b (Brisbane/Australien). Itel Nadine, Gremmstrasse 18 (Australien). Julien-Menig Christian und Dominique, Zugenhaus 562 (Stein). Kessler Esther, Schützenbergstrasse 35 (St. Gallen). Kleczar Tomasz, Steinegg 1019 (Polen). Krobeth Ulrike, Waldegg 977 (Gussing/Österreich). Kunz Fleischmann Beat, Unterrain 15 (Winterthur). Manser Pas-

cal, Bubenrüti 913 (Schwende). Minger Markus, Blattenstrasse 11 b (Appenzell). Nonn-Nigg Michael und Nigg Nonn-Nigg Natascha, Hauptstrasse 127 (St. Gallen). Schmid Raffael, Vorderhausstr. 9 (Haslen). Staub Andreas, Werdenweg 4 (Flawil). Stuker Dominique, Im Holz 7 (Romanshorn). Stuker Rejaibi Barbara, Im Holz 7 (Romanshorn). *gk.*

Niederlassungen im September

Im September haben sich insgesamt 39 ab- und folgenden Personen in Teufen angemeldet:

Sandra Bosshart, Rothhusstrasse 5 (Zuzug von Amriswil); Peter und Anita Dietrich-Kempf, Blattenstrasse 11a, (Engelburg); Regine Fankhauser, Bubenrüti 895 (Bern); Christian Fässler, Speicherstrasse 1 (Rehetobel); Lya Fischbacher, Weiden 1 (Gais); Fridolin Hauser, Teufenerstrasse 831 (St. Gallen); Marguerite Helbling-Müller, Steinwischlenstrasse 32 (Spanien); Marlyse Herren, Schlatterlehn 633 (Frauenfeld); Ralf Kissling, Rothhusstrasse 5 (Stein); Martin Künzler, Speicherstrasse 11 (St. Gallen); Roger Mallepell, Bubenrüti 895 (St. Gallen); Willi und Edith Mühlebach-Sonderegger, Bündtstrasse 3 (St. Gallen); Carmela Perlangeli, Kurvenstrasse 4 (St. Gallen); Eric Schaffhauser, Gremmstrasse 30 (Gais); Genaro Talamo, Schönenbüel 731 (St. Gallen). *gk.*

Teufner Holz für Schulhaus-Neubau

Verwendung von einheimischem Holz als Bau- und Brennstoff für das neue Schulhaus.

Die Verwendung von einheimischem Holz trägt zur Wertschöpfung der ganzen Holz-kette in Gemeinde und Region bei.
Foto: GL

Die Einwohnergemeinde Teufen ist Eigentümerin von 125 ha Wald. In den Wäldern wächst der einzige erneuerbare Rohstoff unseres Landes in genügender Menge stetig und «umweltfreundlich» nach. Aufgrund der wenigen Fossilien, nicht erneuerbaren Energien, welche bei Nutzung und Transport von Holz verbraucht werden, weist das Holz, verglichen mit anderen Baustoffen, eine sehr gute Ökobilanz aus. Der «grüne» Rohstoff Holz ist gegenüber anderen Baustoffen konkurrenzfähig und geniesst bei breiten Bevölkerungsschichten aufgrund seiner natürlichen, warmen Ausstrahlung ein hohes Ansehen.

Die Verwendung einheimischen Holzes trägt auch zur Wertschöpfung der ganzen Holz-kette in Gemeinde und Region bei.

Gestützt auf diese Überlegungen soll der Rohstoff Holz für Bau- und Heiz-zwecke in die Planungsüberlegungen der neu konstituierten Baukommission für den Schulhausneubau miteinbezogen werden.

Baukommission für Schulhaus-Neubau im Landhaus

Für die Mitarbeit an diesem Grossprojekt stellen sich zur Verfügung und wurden vom Gemeinderat gewählt:

Bruno Knechtle, Gstalden 484 (Präsident); Urs Wieland, Rütiholzstrasse 18 (Aktuar); sowie die Mitglieder Beat Bachmann, Steinwischlenstrasse 2; Reto Camen, Stocken; Eliane Egeli, Schützenbergstrasse 10c; Jeanette Krieg, Hechtstrasse 6a; Fritz Schiess, Sonnenbergweg; Martin Wettstein, Alte Speicherstrasse, und Thomas Zaugg, Kurvenstrasse 12.

Der Gemeinderat bedankt sich auch an dieser Stelle für die Bereitschaft, eine Aufgabe im Interesse der Öffentlichkeit zu übernehmen. *gk.*

Zivilstandsnachrichten

Geburten

Engeler Anina, geboren am 21. September in St. Gallen, Tochter des Wyss Guy Patric und der Engeler Denise Ruth, Stooswaldweg 1143.

Schilter Nina Iris, geboren am 29. September in Herisau, Tochter des Schilter Martin Viktor und der Schilter geb. Hoffmann Katja, Hauptstrasse 28.

Spörri Nick Fabian, geboren am 26. September in St. Gallen, Sohn des Spörri Werner und der Spörri geb. Caldonazzi Andrea Heidi, Rütiholzstrasse 9e.

Beitrag an Expo.02

An der Expo.02 sollen sich die Städte und Gemeinden im Ausstellungsprojekt «Onoma – im Land der Namen und Orte» präsentieren (Onoma = Namenskunde). Die Grundlage der Ausstellung auf der Artepilage von Yverdon-les-Bains ist eine Datenbank, in welcher alle rund 3000 Schweizer Gemeinden nach Namensverwandtschaften erfasst sind.

«Onoma» präsentiert auf 150 Reiserouten kreuz und quer durch die Schweiz rund 600 Städte und Gemeinden in kurzen Videofilmen. Im Zentrum dieser Filme stehen Interviews: spontane Gespräche auf der Strasse, Fragen und Antworten aus dem täglichen Leben zeigen kulturelle Vielfalt und gelebte Herzlichkeit.

Auch die 2400 Gemeinden und Städte, welche nicht im Vorfeld der Expo.02 von einem Filmteam besucht werden, sind in «Onoma» vertreten: einerseits mit einem Steckbrief zur Gemeinde und zu Namensverwandtschaften; zweitens befindet sich im «Onoma»-Pavillon ein Videostudio. Dort werden laufend Live-Interviews mit Besuchern der Expo.02 aufgenommen, die etwas über ihre Geburts- oder Wohn-gemeinde erzählen.

Diese Video-Interviews werden wöchentlich in die «Onoma»-Datenbank integriert; je länger die Expo.02 dauert, desto vollständiger wird also das «Onoma»-Werk – ein facettenreiches Zeugnis der Schweiz.

Der Gemeinderat unterstützt die Expo.02 in der Westschweiz und hat für dieses Projekt einen Beitrag von 7'000 Franken gesprochen. *gk.*

Sterbefälle

Thürer Georg, Eichenbühl 8, gestorben am 26. September in Teufen.

Koller geb. Gloor Alice Seline, Altersheim Alpstein, gestorben am 26. September in Teufen.

Oberhauser Josef Gallus, Bubenrütli 919, gestorben am 28. September in Teufen.

Schneider August Ernst, Bündtstrasse 16 b, gestorben am 3. Oktober in St. Gallen.

Koller Albert Jakob, Altersheim Bächli, gestorben am 7. Oktober in Teufen.

Niggli Arthur, Böhl 508, gestorben am 8. Oktober in Herisau. *za.*

RENAULT

GARAGE- E. MÖSLI GmbH

Renaultvertretung

vormals Garage Gmeiner 9063 Stein
Tel. 071 - 367 12 05 · Fax 071 - 367 21 05

Schlosserei Metallbau

Stöckle AG

St.Gallen
071-278 62 55

Teufen
071-333 38 36

stardecor
Vorhänge

Vorhangstoffe
Bastelstoffe
Stoffresten
aller Art
Bettwäsche

Geöffnet:
Montag, Mittwoch
und Freitag
von 13.30 bis 17 Uhr

Zeughausstrasse 13
9053 Teufen
Tel. 071 335 70 40
Fax 071 335 70 50
www.stardecor.ch
office@stardecor.ch

stardecor ag

Heimtextilien

FAHRSCHULE
HUGO PFISTER

Stofelweid 8, 9053 Teufen
Tel. 071 333 49 93

Würde ich die FÜHRERPRÜFUNG heute noch bestehen?

Zur "Neueröffnung" unseres Theorielokals möchten wir einem breiten Publikum die Möglichkeit bieten, sich selbst zu testen.

wann? Samstag 18. 11. 2000/ 9.00 - 15.00 Uhr

wo? Hauptstrasse 26, Teufen

wer? alle, die interessiert sind

Test-Parcours, Demonstrationen, kleine Verpflegung

Vertrauen Sie auf uns

Mettler & Tanner AG

Bauunternehmung

Bauen Sie mit uns

Profitieren Sie von unserer langjährigen
Erfahrung von Kundearbeiten
bis zum Neubau

Matura

Gymnasium Untere Waid

eidg. anerkannt - Tagesschule - Externat - Internat

9402 Mörschwil b/ St. Gallen

Tel. 071 866 17 17, e-mail: sekretariat@gym-untere-waid.ch

Info-Veranstaltung

- für:
- * Schülerinnen / Schüler der 5. + 6. Primarklassen
 - * Schülerinnen / Schüler der 1. - 3. Sekundarklassen
 - * Interessierte Eltern

Lebhafter Strassenbau in Teufen

Unübersehbar war in den vergangenen Herbsttagen die rege Bautätigkeit auf Teufner Strassen: Am Ende der Umfahrungsstrasse entstehen bei der «Linde»-Kreuzung und bei der Abzweigung nach Haslen je ein Kreisell (vgl. nächste Ausgabe). Die zeitweise Schliessung der Umfahrungsstrasse bedeutet jeweils ein höheres Verkehrsaufkommen im Dorf (rechts oben). Saniert wurde die Goldbachbrücke (rechts, Mitte). Seit Monaten wird an der Battenhausstrasse gearbeitet, wo streckenweise ein Trottoir eingebaut wird (Bildstreifen unten). Ein neuer Trottoirbelag entsteht schliesslich in Niederteufen, wo im Bereich Steinwischlen-«Im Haag» neue Leitungen für Kabelfernsehen verlegt werden (unten).

Bildbericht: Gäbi Lutz

Die Reformation in Teufen und im Lande Appenzell

Warum es im Pfarrhaus Hörli eine Schurtanner-Stube gibt (1. Teil).

Das einzige Bild der ersten Kirche von Teufen. Gezeichnet wurde es von J. A. Feichtmeyer 1763. Es stellt den Glockenzug von Horn nach Teufen unter der «Direktion» von Meister Johannes Grubenmann dar. Feichtmeyer hatte damals als Bildhauer an der Kathedrale in St. Gallen gearbeitet. Besitz der Gemeinde Teufen.

Immer wieder waren die Teufner mit der Bitte an den Abt in St. Gallen gelangt, eine eigene Kirche gründen zu dürfen. Sogar der Rat von Appenzell hatte sich dafür beim Kloster eingesetzt. Da die Teufner nach St. Lorenzen und St. Jörgen (Georgen) kirchgenössig waren, beklagten sie sich, dass besonders im Winter der Kirchgang über die Eggen zu beschwerlich sei.

● ROSMARIE NÜESCH-GAUTSCHI

Im Jahre 1479 bat Teufen den Fürstabt Ulrich VIII. von St. Gallen wiederum, eine «nüwe Kilchen ze Tüffen» bauen zu dürfen.

Endlich eine eigene Kirche

Mit Stiftungsurkunde vom 26. Juli 1479 bewilligte der Abt den Kirchenbau, allerdings mit schwierigen Bedingungen. So behielt der Abt weiterhin die Lehenschaft und die Wahl des Priesters. Die Teufner hatten an Prozessionen nach St. Gallen teilzunehmen und dorthin Kerzen zu stiften, und wer nicht teilnahm, wurde gebüsst. Die Schwestern «zum Wunnenstein» wurden kirchgenössig zu Teufen, St. Gallen behielt aber die geistliche Oberhoheit und Lehenschaft. Der Bischof von Konstanz bestätigte die Urkunde. Zudem hatte sich die Kirchhore von Teufen von den bisherigen Pfarrkirchen teuer loszukaufen.

Schon am 1. Oktober 1479 wurde Rudolf Weniger von St. Gallen vom Abt als Leutpriester von Teufen bestimmt. Sein Nachfolger war Bernhardin Köchli, der 1501 zwei Glocken für die Kirche bestellte. Zur Zeit des Kirchenbaus zählte Teufen 77 Fürststätten (bewohnte

Gebäude), wobei das Gebiet des heutigen Bühler dazu gehörte.

Die Zeit vor der Reformation

In den acht Pfarrkirchen im Appenzelerland walteten 25 oder 26 Priester, die alle vom Abt hätten eingesetzt werden sollen. Durch den über hundert Jahre langen Kampf gegen das Kloster und die weltlichen Anmassungen der Äbte war das Volk kritisch gegen die Kirche eingestellt. Auch zwischen den volksverbundenen Priestern und dem Abt gab es Differenzen. Dazwischen befand sich die Obrigkeit, welche die teilweise zügellose Geistlichkeit oft scharf ermahnen musste. Unter den Augen des Abtes und des Bischofs wurden geistliche Ämter verkauft und deren Grenzen willkürlich verändert. Wegen der häufigen Erbschleicherei vieler Geistlicher wurde verordnet, dass ein Zeuge zugegen sein müsse, wenn ein Landmann auf dem Todbett sein Vermögen der Kirche vermachen wolle. 1517 beklagte Bischof Hugo die Unsittlichkeit der Priester, die mit Dirnen zusammenlebten oder in Wirtschaften mit Würfeln und Karten spielten und sich betranken. Seine Weisungen wurden aber wenig beachtet, und Rom selbst sandte ein Heer von Ab-

lasskrämern, um an Jahrmärkten den Erlass der Sünden gegen Geld anzubieten.

Nicht nur die Zustände der Kirche ebneten den Weg für die Reformation in unserem Land, auch die Korruption beim Reisläuferwesen leitete politische Unruhen ein. Hohe Behördemitglieder liessen sich bestechen. Im Februar 1521 willigten die Appenzeller ein, dem Papst 200 Mann zu stellen, und schon an der Landsgemeinde wurde beschlos-

Im Pfarrhaus Hörli wurde zum Andenken an den Teufner Reformator eine Schurtanner-Stube eingerichtet.
Foto: Hans Bosshard

sen, nur noch für Frankreich Fremden-
dienste zu leisten. Die nun folgenden
Rivalitäten zwischen den päpstlich und
den französisch Gesinnten haben sicher
beigetragen, den Abfall von Rom zu er-
leichtern, denn gerade in dieser Zeit
ging man an, vom Lutherhandel zu re-
den.

Die Vorkämpfer der Reformation

Das Auftreten Luthers und Zwinglis rief
grosse Umwälzungen hervor. Ulrich
Zwingli aus Wildhaus begann seine
Tätigkeit 1519 als Leutpriester am Zür-
cher Grossmünster. Er stellte die Predi-
g in den Mittelpunkt seines Gottes-
dienstes. Für Zwingli war die Bibel der
Kern des Glaubens. Andererseits erreichte
das Papsttum in Rom unter Papst Alex-
ander VI. seinen sittlichen Tiefpunkt.
Die Kirchenspaltung konnten aber auch
die folgenden Reformpäpste, trotz ihrer
hingebenden Arbeit, nicht mehr rück-
gängig machen.

Teufen machte die vom Abt 1479
verlangten Kreuzgänge (Prozession-
nen) nach St. Gallen nicht sehr lange.
Schon der dritte Leutpriester, *Jakob
Schurtanner*, führte die neue Lehre ein.
Er war am 14. Mai 1507 vom Abt als
Pfarrer für Teufen eingesetzt worden.
Als Anhänger der neuen Bewegung hat
er sie mit Erfolg seiner Gemeinde Teu-
fen verkündet (siehe Kasten).

In Herisau amtierte ein weiterer
Luther-Anhänger und Freund Vadians,

Jakob Schurtanner, Reformator von Teufen

Den St. Galler Bürger Jakob
Schurtanner finden wir ein erstes
Mal 1505 als Verweser der Pfarrei
Berg. Zwei Jahre später wird er
vom Abt in Teufen eingesetzt.
Bald tritt er mit dem St. Galler Re-
formator und Arzt Joachim von
Watt, genannt Vadian, in mündli-
chen und schriftlichen Kontakt.
Schurtanner ist ein feuriger Ver-
treter der Reformation und
bekämpft besonders die Gebete
und Zeremonien für die Seelen
der Verstorbenen. Johannes Kess-
ler, ein weiterer St. Galler Refor-
mator, bezeugt, wie Schurtanner
für das Evangelium gestritten
habe. Trotz seines hohen Alters
muss er nicht nur grosse Erfolge
in seiner Pfarrei gehabt, sondern
auch auf seine Amtsbrüder als
Vorbild gewirkt haben. Huldrych
Zwingli (1484–1531) selbst lobt
ihn als den Anfänger und Führer
der Reformation im Lande Appen-
zell. Das beste Zeugnis, das Zwingli ihm sowie seinen «lieben Appenzellern» aus-
stellte, ist in der Einleitung zu seiner Predigt «Der Hirte» enthalten. Er widmete sie
Jakob Schurtanner mit folgenden Worten:

Jacobon Schurtanner

Ceraunelateo byschoff/das jst/wächter/vnd hir-
ten zu Tüffen in Abbtzell sinem lieben in
Gott Brüder/embüt Huldrych Zwingli

Gnad vnd freyd von Gott dem vatter vñ se-
nem sun vñserem herren Jesu Christo. Ges-
liebeter brüd/als Doctör Joachim vñ Wat/
der wolf öfend/lyb vñ seelen arzet/der nit allein der
loblichñ starr sant Gallen/vñ gäzer Leydgnoschafft
sonder allen Christen zierlich vnd eerlich/zum lertzen
by mir gewähñ jst/hat er mich von diner wegen vmb
die predge gebetten/ die ich vñ lertze gehalten gpräch
vñ Simō vñ Judas tag mit Gott zu den bischoffen
hirten/oder wächteren gethon hab. Wie wol nun mir
fürnemien einer wyl nütz zeschreibe/sond dises halb jar
gantz in gegeneinander leben des hebraischē/griechischē
vnd latinischē alten testaments zenerzelen/ hab ich
doch wed im noch dir ügnd kōnen abschlahē. Dñ wie
wol ich später kum/vñ vil selzamer windē wege/ die
dises jar vñnersehner weder gwon jst/inhar vallende/
mich zeland faren vñhinder/kum ich doch zum lertzen
aber gēzlich nit mit so voller hand/als ich gern kumē
wölr. Sēñ/als du wol weiff/wie Hieronymus/ von
Herma bezügr/das d in griechischē sprach ein büch
gemacht/vñ den Hirte genent/das gar wol by den
alten Christē vñwāner iye. Also hab ich offrt gewünscht
dz einer harfür träre (so doch zu diser zyt so vil gotz-
wörteriger vñnd geleter mamer) der vns den selben
abgangnen Hirten widrumb mit warer trüw ersatz-
te. Da mit ein yeder rechte hirtē vor den vallschen er-
kiesen möchre. Vnd so gheiner harfür kōmen/ Bin ich
A ij

«Jakoben Schurtanner, Coraunelateo (humanistische Umschreibung des Namens
Schurtanner) byschoff, das ist wechter und hirtē zu Tüffen in Abbtzell, sinem lie-
ben in Gott bruoder, embuot Huldrych Zwingli gnad und frid von Gott dem vatter
und sinem sun, unserem herren Jesu Christo...»

Schurtanner hatte auch engen Kontakt zum Hundwiler Pfarrer Walter Klarer, ei-
nem ebenso engagierten Vertreter der neuen Lehre.

Nach den anfänglich vielversprechenden Erfolgen in seiner eigenen Gemeinde
Teufen musste Schurtanner schmerzlich erfahren, wie 1525 die Wiedertäufer mit
ihrem grossmauligen Führer Johannes Krüsi seine Gemeinde dazu brachte, ihn zu
verleugnen. Teufen wurde in kurzer Zeit zum verrufensten Nest dieser ausschwei-
fenden Sekte. Der altersmüde Kämpfer Schurtanner brach zusammen und starb
bald darauf.

Johannes Dörig. Finanzielle Probleme
und Zusammenstösse mit bischöflichen
Gerichten machten ihn in seiner Pfarrei
unmöglich. Der Abt des Klosters St. Jo-
hann belehnte nun den früheren Pfarrer
von Herisau mit der Pfründe Hemberg,
die Dörig als Neuerer versah. Dadurch
wurde er zum bahnbrechenden Refor-
mator im Toggenburg.

Wichtiger Reformator und Freund
unseres Teufners Pfarrers Schurtanner
war *Walter Klarer* aus Hundwil. Er
ist der Verfasser der appenzellischen
Reformationsgeschichte. Vadian be-
schreibt 1532 seinen 33jährigen
Freund Wälti Klarer: «... er war gelert,
from, züchtigs wandels und den von
siner jugend wegen niemand kond
verschmächen, dan er von Gott sondere
gnad hatt, sin wort ze leeren.» Klarer, in
Hundwil geboren, hatte seinen geistli-
chen Beruf in Schaffhausen und Bern
gelernt. Die anschliessenden vier Jahre

studierte er Kirchenrecht in Paris. Als er
1521 in seine Heimat zurückkam, be-
kehrte er sich erst dort, durch fleissiges
Studium der Bibel, zur Reformation.
Seinen Vorgänger in Hundwil, Jakob
Schenkli, versuchte er vergebens für
seine Sache zu gewinnen. Die Gemeinde
setzte ihn ab und Klarer konnte am 17.
August 1525 zum ersten Male die Kan-
zel besteigen. (Schenkli, später Pfarrer
in Wil, hat sich doch noch bekehrt und
heiratete.) Bald nach Schurtanners Tod
nahm Klarer unter der Geistlichkeit des
Appenzellerlandes eine führende Stel-
lung ein.

Fortsetzung folgt

Literatur:

- Johannes Willi, Die Reformation im Lande Appenzell, 1924, Trogen.
- Appenzeller Geschichte, Band 1, Die Reforma-
tion von Franz Stark, 1964.
- Johannes Schefer, Geschichte der Gemeinde
Teufen, 1949, Teufen.

Einladung zur Raiffeisen Veranstaltung
«Vorsorge- und Vermögensplanung»

Wir machen den Weg frei

Haben Sie Ihr Vermögen optimal geplant?

Freitag, 17. November 2000
Gemeindesaal Bühler
20.00 – ca. 22.00 Uhr

Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung an die Raiffeisenbank ist bis 10. November 2000 erforderlich.

Tel. 071 788 80 80 Appenzell
Tel. 071 790 00 66 Bühler
Tel. 071 335 03 70 Teufen
oder via E-Mail
susanne.kaspar@raiffeisen.ch
oder anka.may@raiffeisen.ch

Wir freuen uns auf Sie.

Die Vorsorge- und Vermögensplanung beginnt idealerweise schon mit dreissig Jahren. Sie umfasst u.a. den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage.

An unserer Veranstaltung informiert Sie Manuel Diez vom Schweizer Verband der Raiffeisenbanken über dieses aktuelle Thema.

Im Anschluss an das Referat laden wir Sie zu einem Apéro ein.

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank Appenzell
mit Geschäftsstellen in
Bühler und Teufen

Maurer-/Holzbau-Team
beratet und erstellt für Sie sauber,
günstig und zuverlässig sämtliche
Um- und Neubauten.

Holzbau Martin Lindenmann

079/355 85 54

Maurer- Renato Berner
arbeiten 9062 Lustmühle 079/209 96 48

MUSIKSCHULE
APPENZELER MITTELLAND

Mittwoch, 15. November, 19 Uhr
Singsaal Rotes Schulhaus Niederteufen

Pianorama

Ein Konzert der Klavierschülerinnen und -Schüler

Das Gute liegt so nah!

INTERTEXT

Die Fremdsprachenprofis in Gais - seit über 10 Jahren

Übersetzungen in 30 Sprachen
(Nur Muttersprache-Übersetzer)

Übersetzungsbüro Intertext GmbH
Haldenstr. 4, 9056 Gais, Tel. 071 791 88 88
Fax 071 791 88 80 E-Mail: intertext@access.ch

RENAULT
Nutzfahrzeuge

Jeep

CHRYSLER

Der offizielle Chrysler - Jeep - und
Renault - Partner für Ihre Region!

- **Reparaturen:** Spenglerei - Malerei - Dieselservice
- **Beratung:** Elektronik - Klimaanlage
Alarmanlagen - Telefon - Navigationssysteme
- **Verkauf:** Eintausch - Leasing - Teilzahlung

Sammelplatz-Garage AG
9050 Appenzell - Telefon 787 36 36
www.sammelplatzgarage.ch

Gewinnen Sie
100 Hunderter.

Wir machen den Weg frei

SOFORTPREISE

Bei der grossen Raiffeisen-Jubiläums-Verlosung gibt es vom 3.-17. November 2000 nicht nur 100 Hunderter – also 10'000 Franken – zu gewinnen, sondern auch viele Sofortpreise von bis zu 20 Franken in bar. Und in jedem Fall haben wir für Sie eine kleine Überraschung bereit. Kommen Sie jetzt bei uns vorbei, es lohnt sich.

Wettbewerb auch im Internet:
www.raiffeisen.ch

100 JAHRE
ANS
ANNI
RAIFFEISEN

emil ehrbar
Innenausbau ■ Parkett ■ Kork

Überzeugend perfekt,
dieser Parkett

In Echtholz, Kork
oder Laminat

Renovationen,
Um- und Neubauten,
kundenspezifisch
angepasst!

Emil Ehrbar ■ Hauptstrasse 118a ■ CH-9052 Niederteufen
Telefon 071-333 18 74 ■ Natel 079-231 84 48 ■ Fax 071-333 18 74
Besuchen Sie unsere Ausstellung ■ telefonische Voranmeldung

«Blume» wird zum «Gaumenfreuden-Haus»

Anfangs November haben Christian Fässler und Jeanette Pufahl das heimelige Erststock-Restaurant übernommen.

Pächterwechsel in der «Blume»: Am 1. November haben Christian Fässler und seine Partnerin Jeannette Pufahl das beliebte Feinschmeckerlokal von *Marion und Cornel Mäder-Schmidgall* übernommen. Unter dem Titel «*Gaumenfreuden-Haus*» wollen die neuen Gastgeber an der kulinarischen Tradition der «Blume» anknüpfen und gleichzeitig neue Akzente setzen. Sie freuen sich auf die neue Herausforderung und bringen beste Referenzen mit nach Teufen.

Der 30-jährige *Christian Fässler* aus Rehetobel absolvierte seine Kochlehre im Kurhotel Heiden. In der Folge war er im «Neubädi», St. Gallen, und auf dem «Gupf» in Rehetobel, zuletzt in der «Krone» in Trogen tätig.

Seine langjährige Partnerin *Jeanette Pufahl* (29) kommt aus Sachsen-Anhalt und ist gelernte Konditorin. Als Patissière und Serviceangestellte hat sie im «Römerhof» in Arbon und zuletzt gemeinsam mit Christian Fässler in der

«Krone» und auf dem «Gupf» wertvolle Erfahrungen gesammelt. Kennengelernt haben sich die beiden übrigens in der Teufner «Waldegg», wo Jeannette Pufahl 1994 im Service tätig war.

In der «Blume» legen die neuen Gastgeber das Schwergewicht auf

saisonale Küche mit Frischprodukten vornehmlich aus der Region. Eine ausserlesene Speise- und Weinkarte lässt des Geniessers Herz höher schlagen. Mittags gibt's täglich Menus, am Abend einen gediegenen Mehrgänger (Mo und Di geschlossen). *GL*

Freuen sich auf die neue Herausforderung: die neuen «Blume»-Gastgeber Christian Fässler und Jeannette Pufahl.

Foto: GL

Vital-Drogerie einladender und heller gestaltet

Die anfangs Jahr eröffnete Vital-Drogerie (früher Drogerie Früh) hat eine willkommene Neugestaltung erfahren.

Nach zweiwöchigen Umbauarbeiten präsentiert sich die Vital-Drogerie im Migros-Gebäude einladender, heller und optisch grosszügiger. Neu sind Boden, Decke und Licht. Der Durchgang zum hinteren Teil des Geschäftes wurde sowohl in der Breite wie auch in der Höhe vergrössert. Die Ladenfläche ist

mit rund 80 m² gleich geblieben. Von der Neugestaltung profitiert hat die Präsentation des vielfältigen Angebots: Leicht zu finden sind die *Kosmetika* rechts neben dem Eingang sowie die *Körper- und Haarpflege-Artikel* auf der linken Seite. Hinter dem Ladenkorpus werden die – vornehmlich pflanzli-

chen – *Pharma-Produkte* angeboten. Auch der hintere Teil der Drogerie ist grosszügiger geworden. Hier finden sich die Reformabteilung, alles für die Baby-Ernährung/-Pflege sowie das reiche Angebot an Tee und Tinkturen.

Martin Schilter, seit anfangs Jahr Filialleiter der Vital-Drogerie, und sein eingespieltes Team freuen sich, die Kundschaft auch in den neugestalteten Räumlichkeiten kompetent beraten und bedienen zu dürfen. Gleichzeitig gibt die Drogerie die Gewinner/-innen bekannt, die sich am Wiedereröffnungswettbewerb anfangs September beteiligt haben: Der 1. Preis – ein Reisegutschein von 750 Franken nach Wien – geht an eine auswärtige Kundin. Zwei Teufnerinnen gewannen die Trostpreise: Heidi Guyer gewinnt den 2. Preis und damit ein Wochenende für zwei Personen im Hotel Hof Weissbad, Heidi Meer (3. Preis) darf sich auf ein Nachtessen zu zweit (für 150 Franken) in der «Linde» Teufen freuen. *GL*

Filialleiter Martin Schilter und seine beiden Mitarbeiterinnen Barbara Bermejo (Mitte) und Heidi Bühler. Auf dem Bild fehlen Monika Schwerzmann und die Lehtöchter Manuela Signer und Melanie Diem.

Foto: GL

Weltweit führend in Maschentechnik

Produktion von Maschenware aus Natur- und Synthesefasern für:

Sport- und Freizeitbekleidung
Wäsche und Lingerie
Technische Textilien

In unserem Fabrikladen finden Sie ständig grosse Auswahl an Meterwaren und Fertigungskonfektion

MO-FR 13.30-18.00 Uhr
Telefon 071 - 791 81 91

eschler

S W I S S K N I T

CHRISTIAN ESCHLER AG
CH - 9055 BÜHLER
WWW.ESCHLER.COM

Gipsergeschäft Gebr. Tinella

Postfach, 9062 Lustmühle
Tel. 071/278 28 65
Fax 071/278 57 65
Natel 079/436 25 33

für sämtliche Gipserarbeiten sowie Leichtbauwände und Deckenbekleidungen

Das müssen Sie gesehen haben –
unsere
Plättli-Ausstellung!

unverwechselbar...

... an der Autobahnausfahrt
St.Gallen-Neudorf, beim Gallusmarkt
Simonstrasse 10, Telefon 071 28 28 500

**Plättli Ganz
Baumaterial**

Garage Ralph Bischof

Battenhus - 9052 Niederteufen
Tel. 333 33 28 • Fax 333 33 06
www.garage-bischof.ch

US Cars by Bischof

PT CRUISER 2001, 2,4 l

Bei Ihrem Spezialist für amerikanische Fahrzeuge

Neu in Teufen! Schreibbüro + Textagentur

LINGUA

Ist Deutsch nicht Ihre Muttersprache?
Angst vor Fachchinesisch oder Beamtenjargon?
Oder fühlen Sie sich einfach unsicher in der deutschen Sprache?

Für jeden Anlass das richtige Schriftstück – fehlerfrei und stilsicher!
Korrespondenz mit Behörden – Briefe für jeden Anlass – Dissertationen usw.
Privatunterricht Deutsch auf allen Stufen!

LINGUA, Schreibbüro + Textagentur • A. Domeisen • Weiden 21 • 9062 Lustmühle
Tel. 071 333 42 06 • Fax 071 333 42 59 • E-Mail: linguatext@hotmail.com

Bahnhof-Taxi Teufen 333 34 33

montags bis samstags von 6.00 Uhr bis ca. 20.00 Uhr (auch während den Schulferien)
Da nur selten Wagen am Bahnhof bitte telefonisch anfordern!!!

8-ung:

Passend zu unserem aufgestellten Kleinstbetrieb suchen wir nochmals ein(e) flexible(r), freundliche(r) und hilfsbereite(r) Aushilfsfahrer(in) für mindestens 10 bis ca. 25 Std./Woche!!!

Interessiert?

Dann melden Sie sich bei
Frau Hélène Arnet.

– Die Geschenksidee = Taxigutscheine

– Schulbusunternehmen

– Alles 4 x 4-Fahrzeuge

– Reisli für Gruppen bis max. 8 Personen

– Kurierdienst

– Privatfahrten mit Ihrem Auto

– Einkaufsaufträge für oder mit Betagten/Kranken/Behinderten

Ein Vierteljahrhundert Teufner «Wertschaftsgschicht»

Iris Weishaupt feiert mit ihrer Familie und den zahlreichen (Stamm-)Gästen das 25-Jahr-Jubiläum im Restaurant Traube.

Eine «gewöhnliche» Wirtschaft im Sinne von alltäglich und beliebig war die «Traube» noch nie. Wer sich mit *Iris Weishaupt* über die letzten 25 Jahre des Gasthauses unterhält, spürt bald, dass das «Trüübli» nicht «nur» ein besonderes Cachet, sondern auch einen augenfällig familiären Charakter ausstrahlt. In früheren Zeiten, als die Wirtschaft beliebter Treffpunkt der Jugend war, sorgten Grümpelmannschaften («Trüübli-Henne» und «-Ginger») für Stimmung; jeden Winter wurde ein tolles Schlittelrennen Schlatterlehn-Goldibachbrücke organisiert.

Die heute 46-jährige Iris Weishaupt kam 1973 aus dem süddeutschen Raum nach Teufen, wo sie während zweier Jahre im «Schützengarten» servierte. 1975 heiratete sie Teufens letzten Fuhrhalter, *Willi Weishaupt*. Ein Jahr später kam Tochter *Heidi*, 1978 Sohn *Andi* auf die Welt. Während Andi heute in Illanz als Hufschmid tätig ist, bereitet sich Heidi, gelernter Koch, in verschiedenen

Restaurants auf eine spätere Übernahme der «Traube» vor. *Willi Weishaupt*, der 1995 allzufrüh verstarb, prägte das Dorfbild während vieler Jahre mit seinem Pferdefuhrwerk.

In ihrem Rückblick bleiben Iris Weishaupt gute und schlechte Zeiten in

Erinnerung. Den Humor und die Geselligkeit hat die beliebte Wirtin nie verloren. Sie freut sich noch heute, ihre Gäste in der heimeligen Gaststube und in den Nebenstuben verwöhnen zu dürfen. Auf Voranmeldung kocht sie gerne währschafte Mittagsmenus. *GL*

Iris Weishaupt mit Tochter Heidi und Sohn Andi in der «Traube».
Fotos: GL

Neue CD des Teufner Hackbrettlers Roman Brülisauer

Am 2. Dezember findet in der «Moststube» St. Gallen die CD-Taufe von Roman Brülisauers «Hackbrett-Phantasien» statt.

Hackbrettspieler Roman Brülisauer auf seiner neuen CD.
Foto: pd.

22 Monate nach der Präsentation seiner ersten Einspielung «Hackbrett-Variationen» erscheint dieser Tage die zweite CD des Teufner Musikers *Roman Brülisauer*. Die Taufe der CD «Hackbrett-Phantasien» findet am Samstag, 2. De-

zember, um 19.30 Uhr im Restaurant Moststube (Olma-Halle 5) in St. Gallen statt. Der von *Monika Fasnacht* (SF DRS) moderierte Anlass wird durch das *Trio Eugster* und die Innerschweizer *Kapelle Hujässler* bereichert. Roman Brülisauer selbst tritt einerseits zusammen mit seiner Hackbrett-Gruppe, andererseits in einem Show-Block mit Schlagzeug und Teil-Playback auf.

Nach dem Grosseerfolg der ersten Einspielung – über 3'500 verkaufte CDs – warten Volksmusikfreunde gespannt auf die neue CD «Hackbrett-Phantasien». Dank *Vic und Alex Eugster* vom gleichnamigen Trio konnte das Projekt auf deren Label «Activ» rasch verwirklicht werden. «Mit dieser CD wollen wir den Markt in Deutschland und Österreich erobern», verkündet Roman Brülisauer zuversichtlich.

Der neue Tonträger vereint traditionelle und moderne Hackbrett-Unterhaltungsmusik. Neu ist die Zusammensetzung der Musiker: Roman Brülisauer

spielt nun alleine Hackbrett. Er wird begleitet von Schlagzeug, E-Gitarre, E-Bass, Klavier und Keyboard, gespielt von Studiomusikern. Zu hören sind Stücke wie «Sommer-Phantasien», «Der dritte Mann» oder ein Rock'n'Roll-Stück. Auch der Spitzenschlager «Quöllfrisch» von der letzten CD fehlt nicht auf den «Hackbrett-Phantasien».

Mit der Präsentation der neuen CD beginnt Roman Brülisauer gleichsam seine Solokarriere. Ende November trennt er sich von den vor fünf Jahren gegründeten «Alpstein-Vagabunden», die als Duo – *Ueli Sager*, Bühler, und *Daniel Büchel*, Waldstatt – weiterspielen. Roman Brülisauer tritt künftig solo mit Hackbrett und Teil-Playback oder mit Live-Band auf.

Der musizierende Teufner Pöstler spielt seit seinem 9. Lebensjahr Hackbrett, von 1984–1996 mit der *Kapelle Alpsteinblick*, seit 1996 mit den *Alpstein-Vagabunden* und seiner *Hackbrett-Gruppe*. *GL*

Ida Niggli: «Min Grosvatter ond sini Määtel»

Die Dialektgeschichte von Ida Niggli ist ihrem Werk «Min Grosvatter, de Schwaane Choret» entnommen.

I jüngere Johre hed min Grosvatter mit no ämm zämme n i de Schwaane n onne n e n Entwerfer-Büüdeli gchaa, wo die zwee Entwörf gmacht hend för veschiedeni Textilfabrikante n i de Geget. De Schwaane Choret hed die Aeärbet nüd oogern tue, aber no vil lieber hed er Bilder zeichnet ond gmoolet. Sogäär of d Jagd hed er amel en Block ond e Bleischäft mit, das er alimool hed chöne zeichne, wanner ammene n Oort in Aaschtand hed möse.

Schpööter, wanner d Weertschaft ond d Beckerei mit em ganzne Dromm ond Draa hed möse n überneh, hed er siis Entwerfer-Gschäft ufgee, aber s Bilder Zeichne n ond Moole hed er wiiter betrebe, natüürli gad veschtoligs. Seb hett s denn bim Schtrool nüd möge liide, wenn daa mit de Bilder öberaal omme choo wäär.

Ischt doch graad ase – ond seb wäässt en jede währschaft Appezeller – das öseräm nütz Letzers chaa passiere, as näbes no wiit osse mit eme halbe n oder ganzne Künschtler verwandt z see. Wa wäässt mer scho vommene derege Künschtler meh – sei er en Mooler, Dichter oder Bildhauer – as das er weleweg e Chriüzig zwüschet eme Schääreschliifer ond eme Säältänzler ischt?!

De Schwaane Choret hett jetz as Weert no e leiegi Falle gmacht, wemmer sini Nareschtoki mit em Möölle inne worde wäär.

Eerscht doo, wo s omm sini Määtel, omm siis Berteli, ggange n ischt, hettid em Grosvatter die bodeschtändege Voruurtääl bi öös ommenand allsamme chöne gschtole werde. Sini

Illustrationen (Ausschnitte) aus dem Buch «Min Grosvatter, de Schwaane Chored», zwei Linolschnitte von Ruedi Peter.

Määtel ischt em scho all s Wiiss im Aug gsee ond er hed halt e gnareti Freud gchaa, wo si i de Schuel scho goet hed chöne zeichne n ond doo scho faäschd as gern gmoolet hed as er. Ond wo das Berteli graad wie Schnopf glernet hed Klavier schpile, kum hed si e paar Shtonde gnoh gchaa, hed er gad wacker wohl gmäänt mit sinnere Määtel.

Wenn de Gmändroot oder e paar Schtädttler i d Schwaane choo sönd go znachtess, hend s amel scho ase lang chöne müede, bis d Berte n as Klavier here gsesse n ischt ond aagfange hed schpile n ond zäuerle. Ond wenn s denn allsamme gad gfroore hed vor luuter Schöni ond Häämelegi ond s e n astigs Ggrüem gchaa hend mit dem Berteli, denn hed mer em Schwaane Choret de Hochmuet vonnere Schtond wiit aagseä.

Ammene schöne Taag hed de Grosvatter zo sinnere Määtel gsääd, er well si uusbilde loo, si chönn uselese, öb si lieber well go lerne moole oder öb si well a s Konservatorium go Musig schtudiere n oder go lerne singe.

«Tank der vilmoole, Vatter, aber da ischt alls mitenand nütz för mii. Loeg, i wet halt nüd i d Schtadt go dere Züüg lerne!», hed das Berteli gmäänt ond ehrem Vatter ischt noochzoe de Schnuuf eweg plebe.

De Schwaane Choret hed s ase nüd chöne verwerche, das d Määtel sin Vorschlag gad e dereweg ggeschtemiert hed, das er emool i de Weertschaft hed möse n aafange devoo schwätze.

Doo ischt er aber letz aachoo! Aenn hed zo n em gsääd:

«Höör doch uuf mit dinnere Tree-sete! Sötischt bigoscht froh see, das dini Määtel e bezeli gschilder ischt as duu. Mer macht doch os sine Goofe n e kä Künschtler! Da wäär jo tirekt s Bettle vesumt, mit eme dertig brootlose Gwerb.»

Jetz ischt aber de Schwaane Choret gschtege:

«Da veschtoscht du nüd besser, du hescht zo scho nüd för fööf Rappe Kultur, duu! Kunscht ischt dezoe do, zom de Lüüte s Lebe n e bezeli z veschönnere, mit Geld hed daa überhopt gäär nütz z tue!»

«Mit waa denn, wemmer taar

frooge? Was e kä Geld geed, nözt o nütz. Ond überhopt, d Künschtler! Da sönd luuter derig, wo em Tüüfel ab de Gable gjokt sönd, wanner d Hondwaar hed wele n uussüide!»

Min Grosvatter hed scho wider wele n ufbergere, doo hed er zmool gsinnet, em End sei s vilecht gschilder, er häbi sini Mänig öber d Kunscht gad nüd graad amme jede meh onder d Nase.

Mengs Johr schpööter, wo em Schwaane Choret siis Berteli scho mini Moetter gsee ischt, hed mer bi öös dehääm no alewile gsunge n ond zauret ond d Moetter hed dezoe ane Klavier, Handoorgle, Muloorgle n ond Laute geschpilt. Denebscht hed si Teppech knöpft, allpott neuu Röck gschniideret, ohni das si s glernet hed, ond denn hed si amel zmool wider e Wiili gchaa, wo si i allere Herrgottsfrüeni ufgschtande n ischt zom wädli ehren Tamme mache, das si nöchane ooschiniert hed chöne vom Morge bis em Zoobet Bilder moole. Ond i desebe Wiili hed si alimool schuuli e zfredes Gsicht a d Welt here gmacht.

Graad dromm ha si dooletscht emool grooget, weromm das si au nää gsääd hei, wo si ehren Vatter hei wele schicke go lerne moole. Doo geed s mer zor Antwort:

«Jo, wa määchscht, disebe Röck ond Schue, wo n ii doozmool amel ha möse n aa haa, sönd meer vil z wöeschd gsee. Globstcht enaard, i hei immene n astig schuulege Ggroscht zo de Schtädttler wele go lerne moole?! Die hettid mi weleweg för e leiegi Landpommeranze n aagglueget. Aber da ha n i em Vatter doch nüd chöne säge.»

Hett ii söle lache, wemmer d Moetter daa vezellt hed, aber i ha s nüd tööre wooge, wil si sicher tenkt hett, i sei denn scho no e tommi Babe, wenn mii näbes derigs chönn glächerig tüeche.

Aber i hammer halt all vorgschteilt, was ächt de Grosvatter för e Gsicht gmacht hett, wanner inne worde wäär, a wa för eme pringe Fädeli das d Kunscht vo sim Berteli ghanget ischt.

Ida Niggli

Ida Niggli: «Min Grosvatter, de Schwaane Choret ond no öpe näbis meh». 1964. Verlag Arthur Niggli AG, Teufen.

Peter und Alex Eschler mit eigener «Masche»...

Die Teufner Brüder Peter und Alex Eschler führen seit 1996 die traditionsreiche Firma Christian Eschler AG in Bühler.

Peter und Alex Eschler vor dem im Entstehen begriffenen Neubau in Bühler. Foto: GL

Sie wohnen und leben unauffällig in Teufen – in der übrigen Welt sind sie Trendsetter auf ihrem Gebiet: Seit 1996 leiten Peter und Alex Eschler das traditionsreiche Familienunternehmen Christian Eschler AG in Bühler. Das innovative Textilunternehmen entwickelt Spezialitäten, mit denen es zuweilen sogar weltweit konkurrenzlos dasteht: Stoffe für Aktivsportswear, technische Textilien, anspruchsvolle Grundstoffe für Stickerei und Lingerie, Heimtextilien, Bett- und Nachtwäsche.

● GÄBI LUTZ

1927 gründete *Christian Eschler sen.* (1903–1965) die Christian Eschler AG in Bühler. In 2. Generation wurde das Unternehmen von *Kurt und Christian Eschler jun.* geleitet. 1996 übernahmen *Kurt Eschlers* Söhne *Peter* (Verkauf/Marketing) und *Alex* (Produktion/Finanzen/Administration) die operative Leitung.

Die Christian Eschler AG hat sich seit dem Gründungsjahr der «Masche» verpflichtet. Aus der klassischen Trikotfabrik ist ein innovatives Textilunternehmen geworden.

Die Eschler-Gruppe mit Betrieben in Bühler, D-Frommern (1966) und Münchwilen TG (seit 1973) beschäftigt heute rund 180 Mitarbeiter/-innen. Der konsolidierte Umsatz bezifferte sich 1999 auf 45 Mio. Franken. Die jährlich produzierte Maschenware beträgt 1,3 Mio. Kilogramm, die speditierte Ware 4,5 Mio. Meter.

In Bühler beschäftigen Peter und Alex Eschler 110 Mitarbeiter – davon

ein rundes Dutzend Teufner. Nach der Verlegung des mechanisierten Lismen und Strickens diesen Sommer in neue Fabrikationsräumlichkeiten in Münchwilen wurde eine Kapazitätserweiterung in Bühler möglich: Gegenwärtig entsteht östlich des bestehenden Areals ein Neubau für Spedition, Lagerverwaltung und Prüflabors. Bis zum Jahr 2002 ist im Mutterhaus die Schaffung von weiteren 15–20 Arbeitsplätzen vorgesehen. Eine willkommene Einkaufsmöglichkeit für

die Region ist der Fabrikladen, der von Montag bis Freitag (13.30–18 Uhr) Meterware und fertige Produkte anbietet.

Die Trendsetter der internationalen Sportswear – «nur die österreichische Ski-Nationalmannschaft fehlt noch in unserem Kundenkreis» –, führen in Bühler die gesund gewachsene Tradition in zukunfts- und marktorientierter Innovation weiter und sichern als Vertreter der 3. Generation die Zukunft des Familienunternehmens.

Peter und Alex Eschler sind in Teufen aufgewachsen und haben sich nach den Schulen auswärts weitergebildet. Peter studierte nach der Matura Textilchemie in Reutlingen und Betriebswirtschaft in Mönchengladbach (D); Alex besuchte nach seiner KV-Lehre auf einer Bank die Textilfachschule in Wattwil (Textiltechniker) und absolvierte die Höhere Wirtschafts- und Verwaltungsschule (HWS) in St. Gallen.

Privat fühlen sie sich Peter und Alex Eschler in Teufen wohl und zuhause. «Wir sind hier aufgewachsen und verwurzelt». Sie haben auf ihren häufigen Auslandsreisen die Welt kennengelernt – aber sie könnten sich nicht vorstellen, anderswo zu leben. «Hier sind wir mit unseren Familien zuhause, pflegen wir Freundschaften und Beziehungen.» Während Alex Eschler in der Hoch- und Tiefbaukommission der Gemeinde aktiv ist, zieht es seinen Bruder Peter mehr in die Natur: zum Fischen ins Revier 13 (Rotbach und Goldibach) oder als Jäger mit der Jagdgruppe in die Wälder.

Doch schon wartet der nächste Auslandstermin: Die «Première vision Paris», die grösste Textilfachmesse der Welt, lädt zur nächsten Präsentation...

Steckbriefe

Name:	Eschler Peter	Alex
Geboren:	8. März 1959	17. Februar 1962
Familie:	Ehefrau Heidi geb. Schürch, Sohn Patrick (3 1/2)	Ehefrau Senta geb. Neuhaus, Tochter Laura (9), Sohn Max (6)
Lieblingessen:	Alles, was dick macht	Fondue der Schwiegermutter
Lieblingsgetränk:	Mineral und Burgunder	Spanischer Brandy
Hobbies:	Fischen, Jagen, Tauchen, Skifahren, Kochen	Arbeiten, Faulenzen und Fischen

Was würden Sie auf die einsame Insel mitnehmen?

Buddy (seine Frau) und Taucherausrüstung Frau, Verbindung zur Aussenwelt

Teufner auswärts

In der Serie «Teufner Unternehmer auswärts» porträtiert die Tüüfner Poscht Unternehmer, die in Teufen leben, aber ausserhalb unseres Dorfes tätig sind.

Künftig werden wir in dieser Serie abwechslungsweise auch andere Teufner/-innen vorstellen, die auswärts leben. In der nächsten Ausgabe lernen wir den 28-jährigen Guido Schommer kennen, der soeben zum neuen Generalsekretär der FDP Schweiz gewählt wurde. TP

Feuerbrand in Teufen noch nicht ausgerottet

Betroffen sind vor allem Birnbäume der Sorte «Gelbmöstler». Weniger dramatisch steht es um die Apfelbäume.

Bereits vor Jahresfrist wurden auf dem Gemeindegebiet von Teufen Unmengen an Cotoneaster entfernt und der Verbrennung zugeführt.

Archivbild: GL

Als grossangelegte Massnahme zur Abwehr der gefährlichen Pflanzenkrankheit «Feuerbrand» wurde diesen Sommer und Herbst das Kantonsgebiet systematisch nach erkrankten Bäumen und Sträuchern abgesucht. Im Visier der Feuerbrandkontrolle waren die auf diese Krankheit anfälligen sogenannten Wirtspflanzen.

Im Gemeindegebiet von Teufen sind zwei Kontrolleure im Einsatz. Der Gärtner *Werner Schlöpfer*, Speicher, ist zu-

ständig für die Kontrolle der Gärten, der Teufner Agronom *Andreas Kuster* für das Landwirtschaftsgebiet. Dazu kommt die Kontrolle von Waldrändern durch das Forstamt.

Besonders stark betroffen sind die Birnbäume der Sorte Gelbmöstler. Gegen 70 dieser stattlichen Bäume sind vom Feuerbrand befallen und müssen gerodet werden. Auf dem Birnbaum schreitet die Krankheit von den infizierten Blüten und Zweigen rasch und unaufhaltsam gegen das Innere des Baumes vor. Die Chancen, einen erkrankten Birnbaum durch Ausschneiden der «verbrannten» Äste retten zu können, sind sehr schlecht. Dies gilt auch für die hochanfälligen und selten gewordenen Quittenbäume. Bei den Äpfeln sind besonders Bäume der Sorte Jakob Lebel befallen. Insgesamt sind in Teufen dennoch wenige Apfelbäume stark befallen.

Der Feuerbrand ist eine grosse Gefahr für alle anfälligen Wirtspflanzen.

Unter günstigen Bedingungen können sich die Krankheitserreger auf befallenen Pflanzen in kurzer Zeit millionenfach vermehren und durch Insekten, Vögel und Wassertröpfchen in alle Richtungen verbreitet werden.

Die Zeit der Kontrolleure reicht nicht aus, um bei einer neuen Epidemie überall rechtzeitig zu erscheinen. Helfen Sie deshalb mit, indem Sie Ihre Bäume und Sträucher ab nächstem Frühjahr regelmässig beobachten. Sie erkennen den Feuerbrand daran, dass Blütenbüschel, Zweige oder ganze Äste in kurzer Zeit verdorren, sich braun oder schwarz verfärben und sich U-förmig nach unten biegen. Die Blätter verfärben sich vom Stiel her schwarz und bleiben am Zweig hängen. Melden Sie jeden Verdacht oder ergreifen Sie die Sofortmassnahmen. Nutzen Sie jetzt die letzten Tage vor dem Laubfall, um allenfalls noch sichtbare Befallsstellen zu entfernen.

Andreas Kuster,
Feuerbrandkontrolleur

ACHTUNG: GESUNDHEITSVORTRAG

Bio-Elektro-Magnetische-Energie-Regulation

Am 9. November 2000, um 15.30 Uhr

Alters-Daheim
Lindenhügel
9053 Teufen

Das BEMER-Gerät wird eingesetzt: zur allgemeinen Regeneration (Müdigkeit, Schwäche), bei Schlafstörungen, bei Erkrankungen am Bewegungsapparat (Verspannungen, Verletzungen, Arthrose etc.), zur Stärkung des Immunsystems.

Die BEMER Generalvertretung in Zusammenarbeit mit einem Referenten der Akademie für Bioenergetik informieren über Grundlagen und Anwendung dieser modernen Therapieform.

Anmeldungen für Platzreservierung möglich.

Lindenhügel, Zeughausstr. 25
Herr und Frau Maier, Tel. 071-333 13 10

**Tun Sie etwas für Ihre Gesundheit
und reservieren Sie sich diesen Termin**

GEMEINDE TEUFEN

Pflegekinder

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten.

Wer in der Gemeinde Teufen ein Kind für **mehr als drei Monate** aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schuleintritt nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Diese Bestimmung gilt auch für Kinder, welche bei den Grosseltern oder anderen Verwandten leben und unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die **Tagespflege** eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderkommission zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Pflegekinderkommission, Frau Kathrin Lanker, Schlättli, 9052 Nieder-teufen, Telefon 333 37 21 gerichtet werden oder an das Büro für Soziale Dienste, Telefon 335 00 21.

Gestützt auf Art. 49 EG zum ZGB können Widerhandlungen gegen die Pflegekinderverordnung mit einer Busse bestraft werden.

Teufen, im Oktober 2000

Vormundschaftsbehörde und
Pflegekinderkommission Teufen

Zum Gedenken

Marta Bochsler-Frick

14. 7. 1917 – 15. 8. 2000

Frau Bochsler lebte bis an ihr Ende nach dem Sprichwort «Geben ist seliger denn nehmen». Ihre Liebe galt Pflanzen und Tieren ebenso wie den Menschen, speziell den Kindern und alten Menschen sowie den Randständigen der Gesellschaft. Im Gegensatz zu ihren Brüdern durfte sie keinen Maturitäts- oder Hochschulabschluss machen. Trotzdem war sie eine erfolgreiche Prokuristin. Ihren beiden Kindern ermöglichte sie die von ihnen gewünschte Ausbildung. In späteren Jahren unternahm sie mit ihrem leider früh verstorbenen zweiten Lebenspartner grosse Reisen in Europa, nach Kanada und in die USA, u.a. zu ihrem dort lebenden Sohn. Vor zwei Jahren raubte ihr eine heimtückische Krankheit die Selbständigkeit, nicht aber ihre Persönlichkeit. Seither lebte sie bei der Familie ihrer Tochter in Utzigen. Unvergesslich bleiben mir die vielen Begegnungen mit Frau Bochsler in Begleitung ihrer Hunde Söpheli und später Joschi. Sie hatte ein grosses Herz und war gleichzeitig äusserst sensibel gegenüber Unrecht aller Art. MS

Claudina Torea-Esteiro

4. 9. 1950 – 5. 9. 2000

Anteilnahme am Schicksal ihrer Mitmenschen, Herzwärme, Optimismus, Zuverlässigkeit und Humor haben das Wesen von Claudina Torea-Esteiro geprägt. Hingabe zu ihrem Ehemann und ihren drei Kindern sowie zu ihren Freunden in Spanien waren für sie selbstverständlich. Ihre Jugend verbrachte Claudina in Esteiro, einem wunderschönen Dorf in Galizien an der atlantischen Küste. Als junge Ehefrau folgte sie ihrem Mann Nicolas in die Schweiz. Die ersten 13 Jahre lebte die grösser werdende Familie in Speicher und seit 16 Jahren war sie in Teufen am Bleichweg wohnhaft. In der Teufener Zeit waren anfänglich Schichtarbeit in der Weberei Schläpfer, Kindererziehung und Haushaltarbeit unter einen Hut zu bringen. Diese Aufgaben meisterte das Ehepaar Torea mit Bravour,

stehen doch ihre drei erfolgreichen Kinder Montserrat, Jorge und Alex im Beruf bzw. im Studium, das sie in absehbarer Zeit abschliessen werden. Trotz zunehmender gesundheitlicher Beschwerden in den letzten zwei Jahren ging Claudina ihrer Arbeit im Alterszentrum Teufen immer mit viel Energie und grosser Freude nach. Auch ihr Einsatz für die Familie, ihre Freunde und den galizischen Club war ungebrochen. Niemand hat damit gerechnet, dass Claudina am Tag nach ihrem 50. Geburtstag an einer Lungenembolie sterben musste. Wir alle trauern um eine herzensgute Persönlichkeit. AA

Alice Seline Koller-Gloor

9. 9. 1908 – 26. 9. 2000

Frau Koller war eine stille, zurückgezogene Frau. Nur wenig haben wir über sie in Erfahrung bringen können. Zusammen mit Bruder und Schwester wuchs sie in Büren a.d. Aare auf. Der Vater betrieb eine Autogarage. Mit 18 Jahren machte sie bereits die Fahrprüfung und war damals, 1926, weit und breit die einzige «motorisierte» Dame. Im Hotelfach liess sie sich ausbilden und heiratete den Aargauer Werner Koller. Der junge Chiropraktiker eröffnete in der Lustmühle eine eigene Praxis – mit der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau. Die Arbeit in der Praxis, der Haushalt, die Erziehung der beiden Söhne füllte sie ganz aus. Nach dem Tod ihres Gatten, 1982, konnte sie noch manche Jahre in ihrem Haus wohnen bleiben. Die letzten Jahre wurde sie im Altersheim Alpstein betreut. EP

Josef Oberhauser-Roderer

26. 5. 1929 – 29. 9. 2000

Als ältestes von sechs Geschwistern verbrachte der Verstorbene die Kinderjahre in Schwarzenberg (Vorarlberg), bis der Brand des Gehöfts die Familie auseinander riss. Der Vater starb, die Kinder wurden in verschiedene Pflegefamilien gegeben und verloren sich aus den Augen. Erst als Erwachsene fanden sich die Geschwister wieder. Im letzten Kriegsjahr, Josef war damals 16-jährig, wurde er in

Kohletransport beim Bahnhof Teufen

Die Berichterstattung über den Dorffotografen Hans Bosshard und sein Fotoarchiv («Tüfner Poscht» 8/2000) hat zahlreiche Reaktionen ausgelöst. Nachdem in der letzten Ausgabe die «Höckler» vom Schwizerälpli «identifiziert» werden konnten, hat unsere Leserin Emma Weiersmüller-Holderegger, Steinerstrasse 15 (Tochter des damaligen Kohlenhändlers) das «Rätsel» zum Foto «Kohletransport» gelöst. Auf dem Abstellgeleise beim Bahnhof Teufen (heute Parkplatz) haben sich folgende Leute zum Gruppenbild versammelt:

Der damalige Stationsvorstand Hermann Heierli in Uniform, neben dem Pferd Konrad Klarer, Fuhrknecht bei Holderegger, sowie auf dem offenen Güterwagen (von links) Johannes Holderegger (1876–1938), ursprünglich Hufschmied, später Kohlenhändler (Wohnhaus und Geschäft im Gebäude zwischen Haus «Stofel» und «Hirschen»), ein Herr Holderegger (nicht verwandt mit dem Kohlenhändler) und Fritz Indlikofer. Die Aufnahme entstand um 1926 und stammt vom Fotografen Gust Burner, Vorgänger des Dorffotografen Hans Bosshard. TP

den Kriegsdienst eingezogen. Er wurde verwundet und geriet in russische Gefangenschaft. 1953, nach seiner Lehre als Sattler/Tapezierer, fand Josef Oberhauser in Teufen nicht nur eine Stelle bei Sattler Lutz, sondern auch bald seine Frau – Margrit Roderer. Die beiden hatten drei Knaben und ein Mädchen und führten eine glückliche Ehe. Neben seiner Arbeit – zuletzt bei der Tiara Urnäsch als Teppichzuschneider – hatte der liebenswürdige und gesellige Sepp viele Hobbies: er war ein leidenschaftlicher Turner und leitete manche Jahre die Jugendriege; er liebte die Jagd, das Jassen und seine Schafe. Seine grösste Passion aber war der Hundesport. Mit seinen Schäferhunden errang er viele Medaillen und Pokale. Er erteilte Hundeerziehungskurse in St. Gallen und jeden Freitag konnte man mit den Problemen der Vierbeiner zu ihm auf die Wiese bei der «Jägerei» kommen – immer wusste er einen Rat. In ihrem Haus in der Bubenrüti hatte die Familie eine Hundepension eingerichtet – oft mussten bis zu 20 Tiere betreut werden. Nicht nur für die An-

gehörigen ist der Verlust eines geliebten Menschen sehr schmerzlich. Der achtjährige Schäferhund «Nikon» suchte seinen geliebten Meister ganz verzweifelt und heulte schliesslich tagelang herzerreissend. EP

Albert Koller

19. 8. 1910 – 7. 10. 2000

Albert Koller zog vor einem Jahr ins Altersheim Bächli zu seiner Schwester Rosa, die schon viele Jahre hier wohnt. Mit seiner liebenswürdigen und gesprächigen Art fand er im Heim und unterwegs auf seinen Spaziergängen bald neue Bekannte. Aufgewachsen ist der Verstorbene im Hofgut in Wald, einem abgelegenen Höckli, ohne Wasseranschluss, wohin er nach Jahren in der Fremde wieder zurückkehrte. Diese verbrachte er zum grössten Teil in der Gegend um Genf, wo er viele herrschaftliche Villengärten betreute. Und gewiss wurde er in seinem Beruf sehr geschätzt, liebte er doch die Natur und das Arbeiten im Freien über alles. EP

Teufner Zimmermann Europameister

Der in Teufen tätige Gabriel Koller freut sich nun auf die Berufs-Weltmeisterschaften in Seoul.

Wenige Tage nach seinem 20. Geburtstag eroberte sich der in der Zimmerei/Bauschreinerei von *Emil Heierli* tätige Zimmermann *Gabriel Koller* (Bild) anfangs Oktober an den Berufs-Europameisterschaften

in Epinal (Frankreich) die Goldmedaille. Der in Haslen wohnhafte Europameister verdiente sich seinen Erfolg mit der Erstellung eines komplizierten Phantasiemodells eines Dachstockes. Er löste die Aufgabe, die alle Schwierigkeiten des Fachs in sich vereinte, von insgesamt 17 Teilnehmern am besten. Mit 86 Punkten distanzierte er seine Konkurrenten aus Deutschland und aus der Schweiz auf die Plätze zwei und drei.

Gabriel Koller zeigte sich zu Recht stolz auf die erbrachte Leistung: «Das ist der Lohn für ein halbjähriges Training». In der Freizeit hat sich der tüchtige Berufsmann intensiv auf die EM vorbereitet. Nun freut er sich, seine beruflichen Qualifikationen an den Berufs-Weltmeisterschaften vom 13.–16. September 2001 in Seoul (Südkorea) anwenden zu können. Auch auf diesen Anlass wird er sich während unzähligen Freizeitstunden vorbereiten.

Gabriel Koller hat seine Lehre als Zimmermann von 1996–99 in der Zimmerei/Bauschreinerei vom Emil Heierli absolviert, wo er noch heute tätig ist. Bereits die Lehrabschlussprüfung hat er als Bester seines Faches abgeschlossen. Der Europameister-Titel ist der bisher grösste Erfolg des sympathischen Innerrhoders. Motiviert und betreut wurde er u.a. von *Urs Dörig* aus Haslen, der seine Zimmermann-Ausbildung ebenfalls bei Migg Heierli absolviert und 1997 an der Berufsolympiade in St. Gallen die Bronze-Medaille erobert hatte.

Noch bleiben dem tüchtigen Berufsmann 10½ Monate bis zur WM in Seoul. Gabriel Koller ist zuversichtlich und strebt natürlich eine Medaille an. Doch er macht sich keine Illusionen: Für sein Hobby, das Schwingen, wird er in den nächsten Monaten wenig Zeit haben...

Gäbi Lutz

Vortrag über «Vorkehrungen für den Todesfall»

Wer räumt meine Wohnung, wenn ich gestorben bin? Wer setzt sich nach meinem Tode für mich ein, damit mein Wille und meine Wünsche respektiert werden? Fragen, die schon zu Lebzeiten geregelt werden können, damit die Angehörigen im Zeitpunkt des Ablebens in der Lage sind, den Willen des Verstorbenen zu respektieren und die richtigen Entscheide zu treffen. Dazu hat Pro Senectute App. A. Rh. eine neue Broschüre herausgegeben und veranstaltet zu diesem Thema einen Vortrag. Gastreferent ist *Kurt Meier*, pensionierter Gemeindeschreiber von Heiden, der aus seiner breiten beruflichen Erfahrung Wissenswertes weitergeben wird. Zum Schluss bleibt genügend Zeit für persönliche Fragen. Die Broschüre «Anordnungen für den Todesfall», in welche die persönlichen Wünsche und wichtigen Adressen direkt eingetragen werden können, wird gratis abgegeben. Der Vortrag findet am 16. November um 14 Uhr im Restaurant Linde statt. Eintritt frei. *pd.*

Magnetfeld-Therapie: Vortrag im «Lindenhügel»

Am Donnerstag, 9. November, um 15.30 Uhr, hält *Horst Michaelis*, Direktor der «Akademie für Bioenergetik» in Triesen FL, einen Vortrag über «Bio-Elektro-magnetische Energie-Regulation» («Bemer»). Präsentiert wird auch das «Bemer»-Gerät und die Anwendung dieser Therapieform. *pd.*

Orientierung über «Wildschütz»-Aufführung

Am 29. November findet um 20 Uhr im Zeughaus ein öffentlicher Informationsabend statt. Dort wird Veranstalter *Markus Berger* (BPR Production) Konzept, Verantwortliche und Mitwirkende vorstellen, Mitwirkungsmöglichkeiten aufzeigen und Fragen beantworten.

Während die Rollen schon weitgehend besetzt sind, können sich begeisterte, erfahrene Sängerinnen und Sänger noch für die Mitwirkung im Opernchor melden. Interessierte melden sich direkt beim Chorleiter, *Wilfried Schnetzler* (333 34 82) oder via Internet über www.wildschuetz.ch. *pd.*

Unterhaltungsanlässe des Männerchors Tobel-Teufen

Die Töbler Sänger führen wie jedes Jahr ihre Unterhaltungsanlässe im Lindensaal in Teufen durch. Das Programm beginnt am Samstag, 4. November, um 20 Uhr, am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr. Das Liederprogramm steht unter dem Motto «Dör d Schwiz» und bringt einen bunten Reigen an beliebten und bekannten Melodien. Beim Lustspiel «Flitterwoche z Siebet» kommen dann die Theaterfreunde wieder voll auf ihre Rechnung. Die gewohnt reichhaltige Tombola ist ebenso vorhanden wie die durch die Harmoniemusik Teufen geführte Festwirtschaft, die für das leibliche Wohlsorgt. Das Tanzbein kann am Samstag zu den Klängen des Nebelgrenze-Echos, am Sonntag zu den Melodien der Gern-Meetle aus Bühler geschwungen werden. *pd.*

Platzreservierungen nehmen *Pia* und *Walter Fässler* von 8–13 und von 18–20 Uhr über Telefon 333 15 72 gerne entgegen.

Bluegrass-Konzert

Am Freitag, 17. November, 20 Uhr, gastiert im Pfarreizentrum Stofel der Bluegrass-Musiker *Chris Jones* (Gi-

tarre, Lead-Gesang). Zusammen mit *Steve Huber* (Banjo, Baritongesang), *Matt Combs* (Fiddle, Baritongesang) und *Markie Sanders* (Bass, Harmoniegesang) garantiert er für einen Bluegrass-Genuss erster Güte. *pd.*

Vorverkauf der Tickets zu 18 Franken beim Verkehrsbüro im Bahnhof Teufen (333 38 73).

Solodebüt des Gitarristen Erwin Pfeifer in Teufen

Der Wiener Gitarrist und Komponist *Erwin Pfeifer* gibt am Sonntag, 12. November, um 17 Uhr im Foyer Lindensaal sein Solodebüt in Teufen. Das Konzertprogramm steht unter dem Titel «Grenzreisen» – musikalische Erkundungen zwischen Improvisation und Komposition. *Erwin Pfeifer* wird hauptsächlich Werke des 20. Jahrhunderts – stilistisch im Bereich zwischen Klassik und Jazz – darbieten, aber auch Werke aus dem Barock und aus der Romantik.

Erwin Pfeifer absolvierte seine Ausbildung an der Musikhochschule Wien und am Konservatorium der Stadt Wien in Gitarre, Komposition und Jazzarrangement. Er erhielt ein Stipendium für Komponisten für Kanada, eine Auszeichnung der Stadt

Wien für die Kammeroper «Weiss & Rot». Er betreibt eine intensive kammermusikalische Aktivität (Jazz, Fusion, Klassik, Freie Improvisation). Seit 1994 ist er als Gitarrenlehrer an der Musikschule Appenzeller Mittelland und an anderen Musikschulen im Raum St.Gallen tätig und lebt heute mit seiner Familie in Teufen. (Eintritt: 22 Franken; ermässigt 14 Franken). *pd.*

Jahreskonzerte der Harmoniemusik Teufen

Am Wochenende vom 18./19. November lädt die Harmoniemusik Teufen zu ihren Jahreskonzerten ein. Unter Leitung von *Armin Schneider* gelangen Musikstücke aus der Schweiz, aus Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Ungarn, aus der Slowakei sowie aus Afrika und aus der Karibik zur Aufführung.

Die Jahreskonzerte werden bereichert durch das Lustspiel «Hansi uf em Tannebaum» und eine reichhaltige Tombola. Am Samstag spielt das Trio Da Capo zum Tanz auf. *pd.*

Samstag: 20 Uhr (Saalöffnung: 19.15 Uhr). – Sonntag: 14.30/13.45 Uhr.

Veranstaltungen der Evangelischen Kirche

Bibelkafi für Senioren: Freitag, 3. November, 14 Uhr, im Zwingli-saal (mit Pfarrer Richard Bloomfield).

Ökumenischer Zmorge: Dienstag, 7. November, 9 Uhr, im Pfarreizen-trium Stofel. Thema: «Depressionen» mit Dr. Osterwalder.

Gemeindeabend: Sonntag, 12. No-vember, 17 Uhr, im Zwingli-saal. Ein-faches Nachtessen mit vegetarischen Varianten und Kollekte für das Stras-senkinderprojekt Khayaletu, Süd-afrika.

Spielnachmittage für Senioren: Donnerstag, 2. und 16. November, 14 Uhr, in der Begegnungsstätte Nie-derteufen; Donnerstag, 9. und 23. November, 14 Uhr, im Pfarrei-zentrum Stofel (Frauenverein).

Adventskalender: Gesucht werden 30 Familien, Kinder, Erwachsene, Gruppen, Wohngemeinschaften oder Klassen, die je ein Bild für den gros-sen Adventskalender gestalten möchten. Der Kalender wird wie letz-tes Jahr in der Kirche aufgehängt und Besucher und Besucherinnen täglich begleiten. Interessierte kön-nen sich bei Pfarrer Bloomfield melden.

Vorschau: Kirchgemeinde-Budget-versammlung am Sonntag, 3. De-zember, nach dem Gottesdienst. *pd.*

Musikschule erhöht Elternbeiträge

Aus dem Jahresbericht der Musikschule Appenzeller Mittelland

Der neue Jahresbericht der Musik-schule Appenzeller Mittelland (MSAM) lässt die vielfältigen Aktivitä-ten des vergangenen Jahres Revue passieren. Schwerpunkte des Musik-schuljahres waren zahlreiche öffent-liche Konzerte und andere Anlässe. Ausserdem trat die neue Schulord-nung in Kraft; die Schüler/-innen er-hielten erstmals Lernberichte. We-gen steigender Kosten müssen die El-ternbeiträge auf das Jahr 2001 er-höhrt werden.

Auch wenn die Schülerzahlen nur langsam steigen, kommen trotzdem Mehrbelastungen auf die Verbands-gemeinden zu. Für 2001 ist eine empfindliche Steigerung zu erwar-ten, die im Wesentlichen auf folgen-de Faktoren zurückzuführen ist: Die Schülerzahl im Instrumentalunter-richt steigt, während sie im Grund-

Kurse im Bildungshaus «Fernblick»

2. November: Change Management mit Dr. Eva-Renate Schmidt.

2. November: Offener Catarina-Abend mit Mitgliedern des St.-Katharina-Werkes.

3.–5. November: Einführung in die Zen-Meditation mit Marcel Steiner (StKW) Schwellbrunn.

13.–17. November: Gruppenarbeit mit TZI mit Sibylle Ratsch (StKW), D-Müllheim.

15. November: Zen-Meditation am Mittwoch Abend mit Elisabeth Trönd-le (StKW).

17.–19. November: «Dein Reich komme» – Schöpfungsspiritualität für Männer mit Andreas Fischer (StKW), St. Gallen.

19. November: Zen am Sonntag Abend mit Marcel Steiner (StKW), Schwellbrunn.

23. November: Inner Leadership mit Emanuel Kummer, Arnegg.

23.–25. November: Mut zur Wand-lung mit Dr. Monika Renz, St. Gallen, und Helen Renz, Weiningen.

29. November: Zen-Meditation am Mittwoch Abend mit Elisabeth Trönd-le (StKW). *pd.*

Weihnachtsguetzli backen für den Entlastungsdienst

Der «Verein Entlastungsdienst für Familien mit Behinderten beider Appenzell» wird sich zur Aufbesse-

kurs sinkt. Ein stabiles und bewähr-tes Team an Musiklehrer/-innen hat durch gute Qualifikation und höhere Dienstalster grössere Lohnkosten zur Folge. – Die Elternbeiträge wurden letztmals per August 1996 um 5 Pro-zent erhöht. Für das Jahr 2001 drängt sich eine Erhöhung um 7% auf, damit die Elternanteile im Rah-men der Statutenvorschrift bleiben.

In der Musikschulkommission gab es zwei Wechsel: Als Vertreterin der Gemeinde Gais folgt Evi Frisch-knecht auf Max Huber; für den zurücktretenden Lehrervertreter Christian Bissig wählt die kommen-de DV einen Nachfolger.

Die oberste Leitung der MSAM bleibt weiterhin in Teufner Händen: **Roland Bieri** amtet als Präsident, **Wilfried Schnetzler** als Schulleiter. *TP*

Erfreuliche Auffuhr und gute Qualität an der Widderschau

An der Kantonalen Widderschau vom 14. Oktober fanden sich Ausserrhoder Züchter aus allen Bezirken mit rund 120 Schafböcken auf dem Zeughausplatz ein. Die WAS-Böcke wurden nach Format, Fundament und Wolle bewertet. Die Qualität der Tiere darf nach Auskunft von alt Landwirtschaftssekretär Johannes Enz, Teufen, wie im Vorjahr als gut bezeichnet werden. *Foto: GL*

Leere Säckli mit Anhänger sind bei Renate Bolliger, Speicherstrasse 76 in Teufen (Telefon: 333 42 58, Fax: 333 31 08) erhältlich. Selbstver-ständig sind die Organisatorinnen auch bereit, die Guetzli selber einzu-packen. – Ablieferung bis 22. No-vember bei Adrian Walser, Haus-halt-Handwerk-Hobby, im Bahnhof, oder bei Renate Bolliger. *pd.*

Basar des Frauenvereins

Der Frauenverein Teufen führt am Samstag, 25. November, von 10–16 Uhr im Zwingli-saal des Pfarrhauses Hörli den traditionellen Basar durch. Etwas ganz Besonderes im reichhal-tigen Angebot sind die Adventskrän-ze und -Gestecke. Der Basar bietet die beste Gelegenheit, sich im Hin-blick auf die Festtage mit nützlichen Geschenken einzudecken. Aus der hauseigenen Küche werden eine Mit-tagsverpflegung und verschiedene Kuchen angeboten. Die Kaffeestube lädt zum gemütlichen Verweilen ein. (Der Frauenverein ist dankbarer Ab-nehmer selbstgebackener Kuchen. Diese werden gerne am 24. Novem-ber ab 15 Uhr und am 25. November ab 8 Uhr im Zwingli-saal entgegen-genommen.)

Mit dem Reingewinn aus dem

Basar-Verkauf werden der Appenzel-lische Verband für Behinderten-sport, Sektion Mittelland, sowie Spitex fürs Chind, Verein für ambu-lante Kinderkrankenpflege, Ge-schäftsstelle Gais, unterstützt. *pd.*

Tag der offenen Tür im Altersheim Alpstein

Die Pensionärinnen und Pensionäre des Altersheim Alpstein laden zu-sammen mit dem Betreuer-team Angehörige und die ganze Bevölke-rung von Teufen und Umgebung zu einem Tag der offenen Türe am Samstag, 11. November, herzlich ein.

Um 10 Uhr öffnet das Altersheim Alpstein die Türen, um den Gästen ei-nen Blick in das Heim und auf den Heimalltag zu ermöglichen. Das Alp-stein-Team ist auch gerne bereit, Ih-nen das Heim eingehender vorzu-stellen, Sie durch das Haus zu föhren. Bitte wenden Sie sich dafür an jemanden aus dem Team.

Für das körperliche Wohl-befinden sorgen ab 11 Uhr Wienerli und Gerstensuppe; im Kaffee-Stöbli warten Kaffee und ein Dessertbuffet auf die Gäste. Musikalische Unter-haltung steuert die Familienkapelle Schirmer aus Trogen bei. Im Basar werden Produkte angeboten, die von Bewohner/-innen mit Hilfe der Aktivierungsbetreuerinnen selber hergestellt wurden. Gegen 16 Uhr werden die Türen wieder geschlos-sen. Pensionäre und das Alpstein-Team danken jetzt schon für Ihren Besuch. *pd.*

Öffentliche Versammlung zum Voranschlag 2001

Am Montag, 6. November, um 19.30 Uhr, findet im Lindensaal eine Informationsveranstaltung zum Voranschlag 2001 statt. Über das Budget wird am 26. November abgestimmt.

Finanzchef *Fredy Schläpfer* wird den Voranschlag 2001 erläutern, der bei Einnahmen von 25,755 Mio. Franken und einem Ertrag von 25,271 Mio. Franken mit einem Aufwandüberschuss von 483'750 Franken abschliesst. *TP*

Neuaufgabe des Appenzellerfestes?

Mit grosser Mehrheit befürworten die Projektpartner des Appenzellerfestes 2000 eine Wiederholung des Anlasses in einigen Jahren. Dies ergab eine Umfrage, auf welche sechzig Prozent der Projektpartner antworteten. Zwei Monate sind seit der Durchführung des Appenzellerfestes 2000 vergangen.

Eine Schlussabrechnung über das Appenzellerfest 2000 von anfangs September kann wegen des Ausstehens vieler Rechnungen noch nicht erstellt werden. Bei einer Budgetsumme von 850'000 Franken muss aber aufgrund der in zu geringer Anzahl verkauften Plaketten – 10'000 statt der budgetierten 18'000 – mit einem Defizit in der Grössenordnung von 150'000 Franken gerechnet werden. *pd.*

Frédéric Fischer: Einführung in «Saint-Exupéry-Requiem»

Am Dienstag, 14. November, 20 Uhr, Aula Sekundarschule Teufen, führt der Trogener Komponist Frédéric Fischer in das Requiem «a la memoire d'Antoine de Saint-Exupéry» ein. Als ausgebildeter Pianist und Opernsänger wird er sowohl das Umfeld als auch viele Stellen des Requiems mit Klavier und Gesang den Anwesenden näher bringen. Allein dieser Abend verspricht schon ein interessantes Erlebnis und einen hohen Genuss. Gleichzeitig ist es eine

Appenzeller Sennen präsentieren ihre Produkte am 2. Teufner Alpkäsemarkt

Bereits zum zweiten Male fand auf dem Zeughausplatz der Alpkäsemarkt statt. Das Festzelt füllte sich fast bis auf den letzten Platz, als am Sonntag, 24. September, zum Bauernbrunch mit musikalischer Unterhaltung durch die Kapelle Schwizerörgeligruss aus Appenzell geladen wurde. Elf Sennen von verschiedenen Alpstein-Alpen (Bild) boten ihre Produkte feil: klassischer Alpkäse, «Schlipferkäse», verschiedene Spezialkäse aus Kuh- und Ziegenmilch, Butter, Ziger usw. Besucher/-innen und der Organisator Werner Keller, Niederteufen, zeigten sich erfreut über den Anlass, der nächstes Jahr seine 3. Auflage erfahren dürfte. *Foto: GL*

seltene Gelegenheit, sich auf ein ganz besonderes Musikereignis (Aufführung des Requiems am Sonntag, 26. November, 17 Uhr, Kirche Trogen) vorzubereiten und einzustimmen – ein Requiem, das «für alle Kinder stehen soll, die wir auf dieser Welt einsam und hungrig zurücklassen, die wir nicht mehr weinen hören möchten, die wir in uns selbst verloren haben» (Frédéric Fischer). Die Veranstaltung, organisiert durch die Lesegesellschaft Teufen, ist öffentlich. *pd.*

Adventskonzert der Lesegesellschaft

Die *Rabensänger*, das bekannte Vokalensemble aus dem Vorderland, bestreiten das diesjährige Advents-

konzert der Lesegesellschaft. Die acht singenden Männer, die ihr Publikum mit Liedern in allen Stilrichtungen zu begeistern vermögen, kommen aber nicht in der gewohnten Formation nach Teufen. Für einmal haben sie sich mit der Sängerin *Cecilia van de Laak* und einigen ihrer Studentinnen zusammengetan. Zum so entstandenen Chor gehört auch ein kleines Instrumentalensemble. Das Programm enthält neben Werken der Barockzeit Advents- und Weihnachtslieder aus aller Welt.

Das Konzert findet am Freitag, 1. Dezember, um 20 Uhr, in der Evangelischen Kirche statt. Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte erhoben. *pd.*

Gospel- und Spiritualkonzert in der Grubenmannkirche

Am Montag, 6. November, 20 Uhr, gastiert «The Golden Voice Quartett» (Bild) in der Grubenmannkirche. Mit über 220 Auftritten pro Jahr gehört die aus Westafrika stammende Gruppe in Europa zu den gefragtesten Gospel- und Spiritualsektionen (Eintritt frei; Türkollekte). *pd.*

Impressum

Herausgeberin

Einwohnergemeinde
9053 Teufen

Herausgabe-Kommission

Gaby Bucher-Germann
Hans Höhener
Georg Winkelmann
Gäbi Lutz (beratende Stimme)

Redaktion

Gäbi Lutz, Chefredaktor (GL)
Andreas Heller (AH)
Rosmarie Nüesch (RN)
Erika Preisig-Studach (EP)
Marlis Schaeppi (MS)

«Tüfner Poscht»

Postfach 152, 9053 Teufen
Telefon/Fax 333 34 63
E-Mail: t.poscht@bluewin.ch

Inserate-Annahme

Heidy Heller-Engler
Heller AG, Küchen und Bäder
Alpsteinstrasse 28
9100 Herisau (ausser Montag)

Telefon 071 / 351 66 30
Fax 071 / 352 46 81
E-Mail: heller.teufen@bluewin.ch
Telefon Privat 333 20 55

Layout, Satz und Bildherstellung

Hans Sonderegger
Grafik- und Computerstudio, Teufen

Druck und Ausrüstung
Kunz Druck & Co. AG, Teufen

Redaktions- und Inserateschluss
15. November 2000

Gedruckt auf 100% Recyclingpapier
Auflage: 3200 Exemplare

Veranstaltungen

November 2000			Wer	Was	Wo
Do	02.	09.25 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung zum Kaienspitz	Treff Bahnhof Teufen
Do	02.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Fr	03.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Bibelkafi für Senioren	ZwingliSaal
Sa	04.	08.00 Uhr	Samariterverein	CPR-Kurs für Laienhelfer	Zivilschutzzentrum
Sa	04.	20.00 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsabend	Lindensaal
So	05.	09.45 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Reformationssonntag Gottesdienst mit Abendmahl	Evang. Kirche mit Jodler-Club Teufen
So	05.	14.00 Uhr	Männerchor Tobel	Unterhaltungsnachmittag	Lindensaal
Mo	06.	19.30 Uhr	Gemeinde Teufen	Öffentliche Orientierungsversammlung	Lindensaal
Mo	06.	ca. 21.30 Uhr	FDP Teufen	Diskussionsabend: Gemeindestrukturen	Lindensaal
Mo	06.	20.00 Uhr	Evang. Kirche	Golden Voice Quartett	Evang. Kirche
Di	07.	09.00 Uhr	Vorbereitungsgruppe	Ökumenenischer Zmorge: «Depressionen»	Pfarreizentrum Stofel
Do	09.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Sa	11.	18 / 19 Uhr	Kath. Pfarrei	Gottesdienst in 3 Sprachen / Pfarreifest	Pfarreizentrum Stofel
So	12.	17.00 Uhr	Erwin Pfeifer	Konzert «Grenzreisen»	Foyer Lindensaal
Di	14.	20.00 Uhr	Lesegesellschaft	Einführung in «Saint-Exupéry-Requiem»	Aula Sekundarschule
Mi	15.	19.00 Uhr	Musikschule	Pianorama: Konzert der Klavier-SchülerInnen	Singsaal Niederteufen
Mi	15.	19.30 Uhr	Frauenverein	Aktiven-Treffen	Schulküche Hörli
Do	16.	07.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Wanderung Arnegg-Hohfirst	Treff Bahnhof Teufen
Do	16.	09.00 Uhr	Evang.-method. Kirche	Frauentreff: «Die rosarote Brille»	Kapelle Hörliweg
Do	16.	14.00 Uhr	Evang. Kirchgemeinde	Spielnachmittag für Senioren	Begegnungsstätte Niederteufen
Do	16.	14.00 Uhr	Pro Senectute	Vorkehrungen für den Todesfall	Linde
Do	16.	14.30 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag	Altersheim Lindenhügel
Fr	17.	20.00 Uhr	R. Kink	Bluegrass-Konzert	Pfarreizentrum Stofel
Sa/So	18./19.	20/16 Uhr	Harmoniemusik	Unterhaltungsabend-/nachmittag	Lindensaal
So	19.	17.00 Uhr	Konzerte in Niederteufen	Klavierrezital Gahreis/Kowalska .	Singsaal Schulhaus Niederteufen
Do	23.	14.00 Uhr	Frauenverein	Spielnachmittag für Senioren	Pfarreizentrum Stofel
Fr-So	24.-26.	17/10/10 Uhr	Detaillisten	Teufner Weihnachtsmarkt	Zivilschutzzentrum
Sa	25.	09.00 Uhr	Pfadi Attila	Guetzli-Verkauf	vor der Post
Mi	29.	20.00 Uhr	Freilichtoper Teufen	Information zum «Wildschütz» 2001	Zeughaus
Do	30.	10.30 Uhr	Wandergruppe Pro Senectute	Winterwanderung Winden-Arbon	Treff Bahnhof Teufen

Dezember 2000			Wer	Was	Wo
Fr	01.		Turnverein	Chlausturnier und Chlaushöck	Sporthalle Landhaus
Fr	01.	20.00 Uhr	Lesegesellschaft	Adventskonzert Rabensänger	Evang. Kirche
Sa/So	02./03.	10.00 Uhr	R. Kink	Modellbahnborse und Ausstellung	Lindensaal und Zeughaus

Neue Daten bitte bis zum 10. des Vormonats an das Verkehrsbüro, Postfach 220, 9053 Teufen, melden oder faxen (071 333 38 09).

unverkennbar

KÜLLING
optik

BRILLEN & KONTAKTLINSEN

St. Gallen, Poststrasse 17, Tel. 071/222 86 66

Gossau, St. Galler Str. 60, Tel. 071/388 86 66

e-mail: admin@kuelling.ch, <http://www.kuelling.ch>

visus
die führenden augenoptiker
member

TEUFEN

AUSGABE 36 NOVEMBER 2000

VORWORT

Inhaltsverzeichnis	Seite	Impressum
Vorwort	3	Ausgabe 36 seit 1980
Adressverzeichnis	5	Auflage 3'500 Exemplare (geht gratis an alle Haushaltungen der Gemeinde Teufen)
Riegenübersicht	7	Redaktion/Gestaltung Monika Dörig
Fitness Damen/Herren	8/9	Layout/Bildbearbeitung Hans Sonderegger Grafik-Studio, Unterrain 19, Teufen
Jugi	10/11	Druck Kunz Druck+Co. AG, Teufen
Kitu/Muki Turnen	12/13	
Leichtathletik	14-17	
Handball	18/19	
Rhythmische Gymnastik/Geräteturnen	20/21	
Appenzeller Turnfest 2001	23	

20 Jahre...
**...dank unseren
Kunden!**

DROGERIE REFORM
wetzel
9053 TEUFEN

Hans Schiess Bedachungen AG

9053 Teufen · Telefon 071 333 21 22
Fax 071 333 57 22

- ◆ Steil- und Flachdächer
- ◆ Fassaden
- ◆ Gerüste
- ◆ Isolationen

KOLLER

ELEKTRO-ANLAGEN

J. KOLLER
9053 TEUFEN
TEL. 071 / 333 29 90

REIFLER

Holzbau Zimmerei Bauschreinerei

9053 TEUFEN, alte Speicherstr. 589 Tel. 333 15 18

**Ihr Holzfachmann für
Neu- und Umbauten, Renovationen,
Isolationen und Holztreppen**

Geschätzte Leserinnen und Leser

Die Stafettenmeisterschaften des Appenzellischen Turnverbandes bilden traditionell den Schlusspunkt der Leichtathletiksaison. Nach vielen Einsätzen – verteilt über die ganze Schweiz und auch einigen internationalen Startgelegenheiten – messen sich die Appenzeller Turnerinnen und Turner noch einmal in heimatlichen Gefilden. Ein Wettkampf, den Jung und die etwas Älteren miteinander bestreiten. Die Stafettenmeisterschaften sind auch ein untrügliches Zeichen, dass der Herbst Einzug gehalten hat. Die Herbst- und somit Erntezeit verleitet einem auf die vergangene Saison zurückzublicken. Einmal mehr dürfen wir dies mit Freude und guten Erinnerungen vornehmen. Der Turnfestsieg am Thurgauischen Kantonturnfest in Arbon, Leichtathletikhöhepunkte und Erfolge in der Rhyth-

mischen Gymnastik wie auch im Geräteturnen kommen einem wieder in den Sinn. Freude auch an vielen, vielleicht unspektakulären, aber nicht minder beeindruckenden, Trainingsstunden. Geniessen Sie mit uns auf den folgenden Seiten nochmals die Saison 2000.

Die einen schauen zurück, die anderen starten erst in die Saison. So zum Beispiel unsere Handballer. Ihre Saison ist noch jung, von Rückblick noch keine Rede, im Gegenteil. Schauen Sie doch einfach einmal rein bei den Heimspielen in der Landhaus-Sporthalle. Die Handballer werden sich freuen und Ihnen sicherlich ein erfrischendes Spiel zeigen.

Ein knappes Dreiviertel-Jahr vor dem Appenzeller Turnfest, unserem Kantonturnfest in Teufen, führt kein Weg

an diesem Grossanlass vorbei. Hinter den Kulissen wird bereits eifrig daran gearbeitet. Einen kurzen Einblick in das Fest- und Rahmenprogramm finden Sie auf Seite 23.

Wir – der Turnverein Teufen – möchten Ihnen an dieser Stelle für die uns entgegengebrachte Sympathie und die Unterstützung, die wir das ganze Jahr hindurch in verschiedenster Form geniessen durften, herzlich danken.

Danke vielmol.

Reto Altherr

Präsident TV Teufen

Wer trainiert, profitiert. Mit bis zu Fr. 600.–!

Bei SWICA gibt's für
gesunde Aktivitäten einen
grosszügigen Fitness-Bonus.
Und zusätzlich bis zu
20% günstigere Prämien!

Jetzt sparen und profitieren:
Rufen Sie uns an!

071 344 35 35

www.swica.ch

SWICA

GESUNDHEITSORGANISATION

für den Feinschmecker:

Saisonspezialitäten-Küche
Unsere feinen, täglich wechselnden Menus
Preiswerte gepflegte Weine im Offenausschank
Erlesenes aus Küche, Haus-Pâtisserie und Keller

Räume für Familienfeste, Hochzeiten und Bankette
bis 250 Personen mit spezieller Ambiance

HOTEL **LINDE** ★★★
ZUR **TEUFEN**
SPEZIALITÄTEN-RESTAURANT

Tel. 071 333 28 22 Fax 071 333 41 20
CH-9053 Teufen / AR

REMORA

Ihre Unternehmung für alle
Belagsfräs- und
Spezialarbeiten
im Strassen- und
Tiefbau

Remora AG
Hinterrainstr. 2a
9053 Teufen
Tel. 071/333 35 15
Fax 071/333 34 10

St. Gallen
Teufen
Frauenfeld
Chur
Hard

No risk, no sun.

Die neuen adidas Sport-
und Outdoor-Brillen schützen Ihre Augen.

BRILLEHUS
KONTAKTLINSE - SHTÖBLI

Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brillehus.ch

Gasthaus

HIRSCHEN

Verena und Max Graf
Hauptstrasse 25, 9053 Teufen
Telefon und Fax 071 333 12 71

Kegel**bahn**

ADRESSVERZEICHNIS

Der Turnverein Teufen

■ Vorstand

Funktion	Name/Vorname	Adresse	PLZ/Ort	Telefon Privat	E-Mail-Adresse
Präsident	Altherr Reto	Speicherstrasse 82	9053 Teufen	333 16 44	reto.altherr@ubs.com
Hauptkassierin	Preisig Doris	Weiherrstrasse 11	9053 Teufen	333 41 30	fdpreisig@bluewin.ch
Aktuarin	Panella Paola	Steinerstrasse 4	9052 Niederteufen	333 27 03	panella@mails.ch
Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	bhoehener@access.ch
Besondere Aufgaben & Anlässe	Holderegger Beat	Forrenbühlstrasse 5	9050 Appenzell	780 03 14	–
PR & Marketing	Dörig Monika	Kantenstell	9050 Appenzell	787 46 16	mdoerig@dachcom.ch

■ Technische Kommission Aktive

Technischer Leiter	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	bhoehener@access.ch
Fitness Damen	Preisig Gaby	Friedhofstrasse 7	9053 Teufen	333 41 48	preisigg@post.ch
Fitness Herren	Preisig Peter	Hint. Lortanne 3	9053 Teufen	333 16 80	–
Leichtathletik	Wyler Karl	Bächlistrasse 11	9053 Teufen	330 02 39	karl.wyler@gmx.ch
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	bhoehener@access.ch
Läufergruppe	Stadler Markus	Grünaustrasse 5	9053 Teufen	333 49 76	Markus.Stadler@haelg.ch

■ Technische Kommission Nachwuchs

Techn. Leiter Nachwuchs	a.i. Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	bhoehener@access.ch
Jugi (Mädchen&Knaben)	Nef Urs	Hauptstrasse 5	9053 Teufen	333 47 49	ursnef.teufen@gmx.ch
Kinderturnen	Bischoff Annelies	Rütihofstrasse 3a	9052 Niederteufen	333 37 84	j.-a.bischoff@bluewin.ch
Muki-Turnen	Koller-Illi Margrit	Wellenrüti 585	9053 Teufen	333 47 38	kollerh@bluewin.ch
Leichtathletik	Köchli Rita	Dorf 26	9053 Teufen	333 15 09	ritak_ch@yahoo.de
Handball	Höhener Bruno	Speicherstrasse 47	9053 Teufen	333 46 11	bhoehener@access.ch
Rhythmische Sportgym.	Cortesi Marlis	Stofelrain	9053 Teufen	333 42 46	mcortesi@hubersuhner.com
Geräteturnen	Hess Monika	Stofelweg 2	9053 Teufen	333 46 16	monika.hess@gmx.ch

Seifi vergässe? Tüechli...? Macht nüt! Isch alles doo...

SOLARSTUDIO AM ROTBACH

Maja Singer

Rotbachzentrum / Landhausstrasse, 9053 Teufen, Tel. 071 333 47 44, Fax 071 333 47 22

**Restaurant
Bäckerei-Konditorei**

Teufen

GEM **SLI**

Telefon 071 / 333 11 44

Jeden Sonntag ab 09.00 Uhr

Becke-Zmorge

mit Buffet à discretion sowie
diversen Spezialitäten aus
der Backstube und Küche

Auf Ihren Besuch freuen sich
Rösli und Peter Wick

ELEKTRONEF AG

Hauptstrasse 5
9053 Teufen/AR
Telefon 071 / 333 21 55
Fax 071 / 333 47 26
PC-Konto 90 - 7393-6

Telefon 333 14 91

Oskar Fässler AG

Auch in diesem Jahrtausend Ihr Sanitär- und Heizungsfachmann in Teufen.

www.oskar-faessler.ch

Riegenübersicht

Riegen	Gruppe	Alter	Ort	Tag	Zeit	Leiter	Telefon
Fitness Herren	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 85	Sporthalle Landhaus	FR	20.30–22.00	Peter Preisig	333 16 80
Fitness Damen	Fitness/Gymnastik	ab Jg. 85	Sporthalle Landhaus	DI	20.30–22.00	Gaby Preisig	333 41 48
Jugi	Mädchen und Knaben	5.–9. Kl.	Sporthalle Landhaus	DO	17.30–19.00	Andi Höhener	333 52 83
	Mädchen und Knaben	3.+4. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Florian Studach	335 70 75
	Knaben	1.+2. Kl.	Sporthalle Landhaus	DI	17.30–19.00	Peter Preisig	333 16 80
	Mädchen	1.+2. Kl.	Turnhalle Landhaus	MO	17.45–19.00	Nadine Nessensohn	333 12 38
	Mädchen und Knaben	1.+2. Kl.	Turnhalle Niederteufen	MO	17.30–19.00	Silvia Romano	333 38 43
Kinderturnen	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Dorf	MO	16.00–17.00	Elisabeth Preisig Silvia Kräutler	333 16 80
	Mädchen und Knaben	Kinderg.	Turnhalle Niederteufen	MO	16.15–17.15	Claudia Looser Annelies Bischoff	333 17 30 333 37 84
Muki-Turnen	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Landhaus	DI	09.00–10.00	Susanne Labhart	333 31 81
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Sporthalle Landhaus	MI	09.00–10.00	Margrit Koller-Illi	333 47 38
	Mutter und Kind	ab 3 Jahren	Turnhalle Niederteufen	FR	10.50–11.40	Esther Benz	333 28 49
Leichtathletik	Aktive	ab Jg. 85	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR	19.00–21.15	Karl Wyler	330 02 39
	Jugend	Jg. 86–88	Sporthalle Landhaus	MO/FR	18.00–20.00	Patrick Eggenberger	344 35 64
	Schüler/Schülerinnen	Jg. 89–92	Sporthalle Landhaus	MO/FR	17.30–19.30	Rita Köchli	333 15 09
	Läufergruppe	frei	Sporthalle Landhaus	FR	18.30–20.00	Markus Stadler	333 49 76
	Jogginggruppe	frei	Turnhalle Landhaus	MI	09.00–10.30	Vreni Gmür	333 32 91
Handball	Aktive Breite/Senioren	ab Jg. 80	Sporthalle Landhaus	MI	20.30–22.00	Bruno Höhener	333 37 04
	A-Junioren	Jg. 81–84	Sporthalle Landhaus	DO	19.00–20.30	Martin Graf	793 28 50
	C-Junioren	Jg. 85–87	Turnhalle Landhaus	MO	19.00–20.30	Bruno Höhener	333 46 11
Rhythmische Gymnastik	Mädchen	Jg. 85–93	Sporthalle Landhaus	MO/MI/FR/SA	gemäss Trainingsplan	Marlies Cortesi Heidi Burch	333 42 46 333 34 89
Geräteturnen	Mädchen	Jg. 86–95	Sporthalle Landhaus Turnhalle Landhaus	MI SA	16.45–18.45 08.45–10.45	Monika Hess	333 46 16

Fitness Damen

Die Höhepunkte unserer Riege basieren nicht nur auf sportlichen Erfolgen. Bei uns können auch gesellschaftliche Anlässe zu Höhepunkten werden.

Wie wir uns im letzten halben Jahr aktiv betätigt haben, lesen Sie in diesem Bericht.

... En Turnerguress vo de Annelies

Üben, üben und nochmals üben hiess es anfangs Jahr für die Mitglieder der gemischten Grossfeldgymnastik. Am 1. Juli 2000 war es dann soweit. Früh morgens führten wir am Kantonturnfest in Arbon die Gymnastik vor. Die Musik riss das anwesende Publikum richtig mit. Für den grossen Trainingsaufwand wurden wir mit der guten Note 9.24 belohnt. Es ist immer wieder schön auch bekannte Gesichter zu sehen, die uns bei jeder Vorführung unterstützen.

... und dies meint Susanne

So verschlafen wir waren und vor allem aussahen, bestritten wir das Einlaufen morgens um 08.00 Uhr. Doch wir zeigten Wille, denn schon um 09.00 begann unser Wettkampf. Zusammen mit den Resultaten der Leichtathletik erreichten wir den Turnfestsieg. Durstig verliessen wir das Gelände und kämpften uns wortwörtlich durch den Tag.

Bei sehr schönem und warmem Wetter konnten wir unser traditionelles Training am Auffahrts-Donnerstag durchführen. Nach vielen Schweisstropfen und mit müden Gliedern genossen wir den Nachmittag zusammen mit unseren Familien.

... Baba erzählt

S'Ufahrtstraining isch unvergässlich gsee, denn Adenkä hät's dazue grad au no gee. Wädli so rot wie Tomäti. Ond Füess voller Bläsi.

Trotz mehr oder weniger schlechtem Wetter während der Sommerzeit waren wir nicht inaktiv.

... Katja berichtet

Wie schon in den vergangenen Jahren, wurde auch in diesen Sommerferien ein Spezialprogramm angeboten. Einen sehr grossen Anklang bei unseren Damen fand das Biken. So entschlossen wir uns dann also, das 1. Mal eine kleinere und nicht so ganz anspruchsvolle Route zu wählen. Wir trafen uns im Landhaus. Über die alte Speicherstrasse fuhren wir nach Speicher, Vögelinsegg und dann ging es auf der Landstrasse hoch zur Waldegg. Nach einem kurzen Aufstieg hatten wir uns dann eine kurze Pause redlich verdient. Anschliessend ging es weiter über die Schäfli-segg, Fröhlichsegg in die Frohe Aussicht. In gemütlicher Runde gab es dann Kaffee und Kuchen, bevor wir dann die sehr steile Abfahrt nach Teufen in Angriff nahmen.

... auch Karin weiss noch eine Episode

Eine schöne Schar Freiwilliger nahmen am diesjährigen Sommerprogramm teil. Da war Kegeln, Wanderungen, Biketouren und Inlineskaten angesagt. Leider hatten wir ab und zu Pech mit dem Wetter, z.B. Inlineskaten fiel buchstäblich ins Wasser. Da gab es einen netten und gemütlichen Abend mit Kegeln im Säntispark. Eine abwechslungsreiche Biketour haben wir auch hinter uns. Start war bei der Sporthalle, der nächste Halt war bereits bei der Garage Ullmann, weil ein Velo noch Luft brauchte. Plötzlich fing es zu regnen an; was machen wir jetzt? Sollen wir's wagen? Ja klar, die Regenschütze waren ja dabei. Dem Regen fuhren wir dann davon. Querfeldein erreichten wir den Leimensteig, wo wir unseren Durst löschen wollten. Leider war Wirtesonntag. Die Tour ging weiter über Schlatt

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Gaby Preisig

Grossfeld-Gymnastik

Dienstag 20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterinnen: Susanne Höhener,
Gaby Preisig

nach Haslen und zurück nach Teufen. Während wir im Rössli in Teufen unseren Durst löschen, tobte draussen ein starkes Gewitter. Da tranken wir noch eine Runde, denn es ist nicht ungefährlich zur Sporthalle zurückzukehren. Das Wetter beruhigte sich langsam und wir machten uns bereit. Doch plötzlich Taghell und ein Donner. Es kam noch schlimmer als zuvor. Da staunt man, wie einige auf einmal wie eine Kugel aus der Kanone auf dem Velo davon fuhren.

... Baba weiss

E Wanderig uf d'Risi hät's gheissä, doch wenn mer mit dä Regi goht; spürt mer scho früe dä Schweiss wo abärinnt - denn äs heisst: jetzt git's den Sprint.

... ein Dankeschön von Maja

Es war der 19. August 2000, unser Hochzeitsfest, wo uns natürlich verschiedene Überraschungen erwarteten. Ein Höhepunkt überraschte uns auf dem Sportplatz im Landhaus, denn die ganze Gymnastikgruppe im kompletten Tenue hatte sich auf dem Rasen für die Vorführung bereitgestellt. Sie zeigten uns ihre neu eingeübte Grossfeldgymnastik, die bei allen Zuschauern grosse Begeisterung auslöste. Es war ein riesen Hit! Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals bei allen Turnenden recht herzlich für ihren grossen Einsatz bedanken. Es hat uns riesig gefreut!

... und zum Schluss

Eine Premiere für uns war sicherlich das Zeitungssammeln. Zusammen mit den Fitness Herren entsorgten wir das Teufener Altpapier. Eines haben wir alle gelernt: Kleine Zeitungs-bunde sind viel einfacher zu transportieren.

Fitness Herren

TG Kantonal Turnfest Arbon

Am ersten Juli Wochenende besuchten die Gymnastik-Fitnessler mit dem TVT das Kantonale Turnfest in Arbon. Es hiess zwar früh aufstehen, dafür lachte uns bereits die Sonne an. Nach kurzer Fahrt trafen wir auf den grosszügigen Anlagen in Arbon ein.

Die Anspannung steigerte sich zunehmend, denn der Start der Gymnastik lag bereits in der Luft. Beim Einlaufen unserer neuen Gymnastik, oder erst recht als die Gymnastik-Dresse am Körper klebten, merkte man dem einen oder anderen an, das jetzt etwas spezielles kam.

Mit der Unterstützung der mitgereisten «Fans», den TVT-Athleten und Zuschauern, turnten wir die Gymnastik unter den kundigen Augen der Kampfrichter, nicht fehlerfrei, aber ohne allzugrosse Schnitzer, also im Bereich unserer Möglichkeiten.

Jetzt galt es für uns, die im Einsatz stehenden TVT-Athleten mit unserer Unterstützung zu Höchstleistungen zu motivieren.

Die Zeit verging wie im Fluge und als wir unser verdientes Mittagessen genossen, erschien Peter mit der Gymnastik-Note: 9.24. Das war eine riesige Genugung für die vorangegangenen Trainings und für die Leiter eine Bestätigung auf dem richtigen Weg zu sein.

Das Turnfest konnte jetzt von jedem nach seinen eigenen Vorstellungen genossen werden. Die einen studierten die verschiedenen Anlagen (Appenzeller Turnfest in Teufen) andere waren in die Degustation von verschiedenen Ess- oder Trinkwaren vertieft und wiederum andere schauten einfach dem bunten Treiben des Turnfestes zu.

Das Fest spaltete sich am Abend auf, da sich ein Festzelt beim Turnplatz, das andere jedoch unten am See befand. Doch irgendwie traf man sich immer wieder.

Am Sonntag besammelten sich die in Arbon verbliebenen Turner zum Umzug. Geduld war angesagt!

Der Ausklang dieses gelungenen Festes wurde in der Teufener Badi durchgeführt.

Badifest 2000

Leider fiel das Badifest buchstäblich ins Wasser, aber nur was das Schwimmen betraf. Denn trotz des Wetters fanden sich ein gutes Dutzend Turner und Turnerinnen in der Badi ein. Der Anlass, umgestaltet in ein Spielturnier, war von den Leitern optimal organisiert.

Doch bevor man das «anstrengende» Turnier in Angriff nahm, wurde die Schar von der Badiküche kulinarisch verwöhnt.

Turnstunden:

Fitness/Gymnastik

Freitag	20.30 bis 22.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Peter Preisig

Team-Aerobic

Dienstag	19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Susanne Höhener

Freitag	19.00 bis 20.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Susanne Höhener

Danach ging es los mit Dart, Ping-Pong, Jassen und Würfeln. In Zweier-Teams wurde in den verschiedenen Disziplinen mehr oder weniger verbissen um Punkte gekämpft. Die Stimmung war auf jedenfall ausgezeichnet, sodass man dieses «Badifest» nur weiterempfehlen kann. Bis spät in die Nacht, respektive in den Morgen verweilten die letzten «Spieler» in der Badi.

Diverses

■ Die Fitnessler waren nicht nur in der Halle anzutreffen. Wir versuchten uns im Bowling, halfen beim Papiersammeln, genossen eine Abendwanderung auf den Hirschberg oder waren beim Spalierstehen. Ach ja, fast hätte ich sie vergessen, die vergifteten «Sonntags-Biker»!

Höhepunkte aus der Jugi

Stafettenmeisterschaften, Spielleichtathletik, Fahnenbema-
malen, Löffelverteilung - das waren einige Höhepunkte

im vergangenen Jugihalbjahr. Die beiden Wettkämpfe
zeigten zudem auf, dass sich unsere Jugendriegler mit

ihren Leistungen nicht zu verstecken brauchen und über-
zeugten mit Wettkampfgeist und super Resultaten.

Aber was macht die Faszination der Jugi überhaupt aus. Fragen wir doch dazu unsere Jüngsten?

Ich gehe gerne in die Jugi.
Ich hofe das mer Mätchen in die
Jugi kome. Ich turne gerne an den
Ringem. Ich finde es blöt das
nicht mer Mätchen in die Jugi.

Die Jugi ist sehr cool.
Wir haben in der Jugi
sehr viel spass.
Bicole

Die Jugi ist ser toll und ser lustig.
Und ser schön. Andrés

Ich finde die Jugi kul.
Aber ich finde es blöd
das mir nur fünfsind.
Ich täte es beßer finden
wen mer in die Jugi taten
kome. Ich turne gern an
den Stangen.

Mir gefällt gut in der Jugi.
Ich spile gärne Ringturnen.
Ich spile gärne federbal.
Ich findes dum wen wir zu den
Buben müssen.

Sana Schregenberger

Die Jugi ist sehr lustig und cool. Beni

Weil ichs Läs find
Annina

Die grösste Fahne der Welt - dies setzt der Schweizerische Turnverband zum Ziel. In der ganzen Schweiz haben die Jugendrieglerinnen und Jugendriegler ihre Fahnen bemalt. Am vergangenen Appenzellerfest und in einem knappen Jahr am Kantonalen Turnfest werden die Fahnen zusammengefügt. Der Weltrekordversuch wird entweder an der Expo 2002 oder am Eidgenössischen Turnfest stattfinden. Hoffentlich schaffen wir's.

Sport und Plausch, Wettkampf und Spiel, Kraft und Geschicklichkeit, Gesellschaft und Freundschaft - dies sind einige der Ziele, die wir in der Jugi verfolgen und fördern wollen. Aktuell turnen über 80 Kinder vom ersten bis zum neunten Schuljahr in fünf verschiedenen Riegen. Dazu stehen jede Woche insgesamt zehn Leiterinnen und Leiter im Einsatz. Wir stellen nicht die Spezialisierung, sondern einfach die Freude am gemeinsamen Turnen in den Vordergrund.

Du bist herzlich zum Mitmachen bei uns eingeladen.

Turnstunden:

Mädchen und Knaben 5.-9. Klasse

Donnerstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Gaby Preisig
 Andreas Höhener

Mädchen und Knaben 3.+4. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Florian Studach
 Daniel Preisig

Knaben 1.+2. Klasse

Dienstag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Sandra Cecchinato
 Marc Preisig

Mädchen 1.+2. Klasse

Montag 17.45 bis 19.00 Uhr
 Sporthalle Landhaus Leiterteam: Nadine Nessensohn
 Andrea Riemensberger

Mädchen und Knaben 1.+2. Klasse

Montag 17.30 bis 19.00 Uhr
 Turnhalle Niederteufen Leiterteam: Silvia Romano
 Sonja Taddei

Juhui wir feiern 10 Jahre Kinderturnen

Mit Ross und Wagen ab Niederteufen - Teufen Richtung Bühler - Gais auf den Hirschberg. Am Samstag, den 24. Juni 2000 unternahmen wir mit 44 Kindern und 4 Begleitpersonen unser Jubiläumsreisli.

Um 09.15 Uhr war Besammlung in Niederteufen, wo wir unser Reisli begannen. Unterhalb vom Restaurant Hirschberg war die Feuerstelle bereits von unseren «Grillprinzen» Matthias Stuck und Jakob Looser eingerichtet.

Die Würste liessen nicht lange auf sich warten und wir konnten die hungrigen Mäuler stopfen.

Spiele im Wald und ausgelassenes Beisammensein verkürzte uns den Nachmittag.

Auch bei der Süssspeise waren keine Überredungen nötig und in kurzer Zeit waren auch die Kuchen verschlungen. Um 15.00 Uhr marschierten wir zu Fuss nach Gais wo der Zug bereits auf uns wartete.

In Teufen angekommen verliessen uns die Hälfte der Kinder und wurden von Ihren Eltern empfangen.

Weiter ging es dann nach Niederteufen wo unsere Reise ihr Ende fand.

Dieser Tag war für alle ein glückliches Erlebnis und wird uns noch lange in Erinnerung bleiben.

Wir danken an dieser Stelle allen Eltern für ihr Vertrauen, dass sie uns auch übers Jahr hinweg entgegenbringen.

PS: Die Fotos der Reise können jeweils nach den Turnstunden besichtigt werden (Nachbestellungen sind möglich).

MUKI TURNEN

Tripp Trapp,
mer gönd is Muki Turne!

TRIPP TRAPP
MER GOEND IS
MUKI TURNE !

OND AM 12. NOVEMBER,
AM 10.00 ISCH VAKI
I DE SPORTHALLE TÜÜFE

OND AM 19. NOVEMBER,
AM 10.00 Z'NIEDERTÜÜFE
I DE TURNHALLE

CHOMM, MACH AU MIT!

MER TURNED SIT EM 22. AUGUST I DE

TURNHALLE NIEDERTEUFEN	AM FREITAG	10.50 -11.40 UHR
LANDHAUS TURNHALLE	AM DIENSTAG	09.00 -10.00 UHR
SPORTHALLE LANDHAUS	AM MITTWOCH	09.00 -10.00 UHR

Esther Benz - Götti, Haagweg 442 A, Niederteufen 333 28 49
Susi Labhart - Heil, Schützenbergstr.10, Teufen 333 31 81
Margrit Koller - Illi, Wellenrüti 585, Teufen 333 47 38
Marion Schwarz, Bächlistr. 32c, Teufen 333 46 41

25 Jahre Leichtathletik Trainingslager in St.Moritz

St. Moritzer Lagerleben

*Sie laufen. Sie werfen. Sie springen.
Und spielen. Und scherzen. Und singen.
Immer schneller und immer weiter.
Und höher. Dies auch auf der Leiter
der sportlichen Erfolgslaufbahn.
Sie treten bei Wettkämpfen an.
Und auch bei Gesellschaftsspielen.
Beladen mit gesteckten Zielen
verbessern sie Kraft, Kondition,
Stehvermögen. Für den Sieg, den Lohn,
feilen sie an Technik, Schnelligkeit.
Beweglich- und Geselligkeit.
Im Training die Grenzen aufdecken,
voll Einsatz auch am Abwaschbecken
und dann am Lagerfeuer stehen.
Im Krafraum bis zum Anschlag gehen.
Später beim Zäuerli singen
seine Hemmungen bezwingen.
Gemeinsam jeder sich selber sein,
alle zusammen, gross und klein.
St.Moritzer Lagerleben
hat's auch dieses Jahr gegeben.*

Urs Kappeler

Turnstunden:

Aktive

Montag	19.00 bis 21.15 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Mittwoch	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler
Freitag	19.00 bis 21.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Karl Wyler

Jugend (12 bis 14 Jahre)

Montag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger
Freitag	18.00 bis 20.00 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiter: Patrick Eggenberger

Schülerinnen und Schüler (ab 9 Jahren)

Montag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Rita Köchli
Freitag	17.30 bis 19.30 Uhr
Sporthalle Landhaus	Leiterin: Rita Köchli

Schnuppern ist jederzeit erlaubt!

Teamwettbewerbe geben einen spezielle Kick

Spitze

«Mit neuem Konzept hoch hinaus». So stand es im Mai im St.Galler Tagblatt. Seit diesem Jahr werden Leichtathleten und Teams dank dem Projekt zur Förderung der Spitzensportler speziell gefördert. Abgestimmte Trainingsplanung, finanzielle Unterstützung, medizinische Betreuung sowie Beratung in sozialen Fragen und in der Kombination von Sport und Ausbildung sind die Schwerpunkte. Der Übergang von der Juniorenkategorie zu den Aktiven, mit 20 Jahren, ist entscheidend für die Zukunft. Das Projekt soll es den Athleten ermöglichen, diese Zeit optimal zu gestalten und auch langfristig in Teufen Spitzensport zu betreiben. Iris Niederer (Stabhochsprung), Dominique Künzler (110 m Hürden), Lukas Ebner (OL, Mittelstrecken), Kahim Mundy (400 m), Thomas Stadelmann (400 m Hürden) und Ueli Grunder (Zehnkampf) wurden in diesem Jahr ins Projekt aufgenommen.

Raphael Preisig, Doppelmedaillengewinner Nachwuchs-SM

Saisonrückblitz:

...April... Das Schweizer 400 m National-Kader weilt zur gleichen Zeit im Trainingslager in Cesenatico (It) wie der TVT. Die Teufner Sprinter heften sich an Alain Rohrs Fersen...

...Mai... Raphael Preisig und Iris Niederer starten die Limitenjagd für die Junioren-Weltmeisterschaft in Santiago de Chile. 3.90 m für Iris im Stabhochsprung und 67 m für Raphael im Speerwurf sind gefordert...

...Pfungsten... Raphael Preisig wirft den Speer auf 63.52 m. Noch fehlen 3,5 m für die Limite. Iris Niederer springt 3.70 m...

...17./ 18. Juni... Es reicht nicht ganz für eine Medaille. Sechste Plätze für 4x400 m Staffel der Männer und die Olympische Staffel der Junioren. 5. Platz für die Olympische Staffel der Frauen an den Schweizer Staffel Meisterschaften in Frauenfeld...

...29./ 30. Juli... Auch in diesem Jahr Erfolge an den Einzelschweizermeisterschaften: Manuela Kobelt gewinnt Silber über 400 m in 55.91 sec. Iris Niederer holt Bronze im Stabhochsprung mit 3.50 m. Andrea Preisig wird Sechste über 1500 m...

...6. August... Iris Niederer sammelt als Zweite im Stabhochsprung wertvolle Punkte für die Schweiz am Länderkampf in Belgien. Raphael Preisig möchte seinen verpatzten Wettkampf so schnell wie möglich vergessen...

...12./ 13. August... The Kings of Athletic: Die einundreissigjährige Manuela Kobelt gewinnt an den Schweizer Meisterschaften Gold im Siebenkampf und gibt ihren Rücktritt vom Spitzensport bekannt. Ueli Grunder wird Fünfter im Zehnkampf der Espoir...

...2./3. September... Rückkehr von Dominique Künzler nach langer Verletzungspause. An der Schweizer Nachwuchsmeisterschaft gewinnt er über 110 m Hürden Gold. Claudia Sutter im Speerwurf sowie Raphael Preisig im Ku-

gelstossen doppeln nach. Weitere Medaillen durch Raphael, Thomas Stadelmann, Iris und Eliane...

...Ende September... Eine lange Saison geht für Iris und Raphael zu Ende. Chile war nah, doch es blieb ein Traum...

Patrick Eggenberger, nebst Hauptleitung der Jugendabteilung auch im SVM-Final über 400 m am Start.

Breite

«Ohne Breite keine Spitze, ohne Spitze keine Breite.» Diesem altbekannten Satz galt es auch in diesem Jahr nachzuleben. Man muss also kein Spitzenathlet sein, um beim TVT mitmachen zu können. Trainieren, um Geselligkeit zu erleben und gesund und fit zu bleiben ist ebenso möglich. Die vielen Teamwettkämpfe bieten eine ideale Plattform, auch als Breitensportler den faszinierenden Reiz der Leichtathletik kennenzulernen. Es ist ein wirklich schönes Gefühl, dank einem guten Teamgeist über sich hinauszuwachsen oder anders zum gemeinsamen Gelingen beizutragen.

Er freue sich auf die 4x400 m Staffel, weil Teamwettbewerbe in der Einzelsportart Leichtathletik einen «speziellen Kick» geben, sagte André Bucher an der Olympiade in Sydney.

Saisonrückblitze:

...21. Mai... Der TVT organisiert die LMM Vorrunde in Teufen. Leider nur 90 Fünfkämpfer und Vierkämpferinnen fighten um den kantonalen Titel, die Qualifikation für den Schweizer Final oder eine persönliche Bestleistung...

...27. Mai... Zum erstmalig startet eine Teufner Aktivmannschaft an den Schweizer Vereinsmeisterschaften SVM. Auf Antrieb gelingt die Finalqualifikation in der 1. Liga...

...1. Juni... Am Gesa Cup in Altstätten räumt der TVT in diesem Jahr alles ab. Siege im Teamwettkampf und in der Stafette und wie immer eine gute Stimmung unter den Turnvereinen auf der Gesa...

...1. Juli... 38.79 Punkte im Vereinswettkampf am Turnfest in Arbon. Die Hauptprobe für das Appenzeller Kantonale und das Eidgenössische ist geglückt... und es kommt schon fast wieder Turnfeststimmung auf wie früher...

...25 Jahre TVT Leichtathletiklager St.Moritz.....

André Bucher, Anita Weyermann und weitere nationale und internationale Top Athleten geniessen den gemütlichen Jubiläums-Athletenabend am Lagerfeuer in St.Moritz. Mit Filzstift und T-Shirts bewaffnet stürzt sich der TVT Nachwuchs auf die Stars... Uebrigens: Mit der slowakischen Sportstudentin Sina, die zusammen mit Adam und Erika beim TVT trainierte, sollen einige Jungs regen E-Mail Kontakt haben und demnächst ein Camp in Bratislava organisieren...

...20. August... Starke Konkurrenz für die Junioren am SVM Final. Hinter dem überlegenen BTV Aarau und knapp hinter dem LC Zürich gewinnen sie Bronze und damit die dritte Medaille in Folge...

...26. August... 100 m; 200 m; 400 m; 110 m Hü; 800 m; 1500 m; 5000 m; Weit; Hoch; Drei; Kugel; Diskus; Speer; 4x100 m. Bei so vielen Disziplinen ist vom 16-jährigen Hochsprungtalent bis zum fast vierzigjährigen Rückkehrer jeder wichtig. 11750 Punkte für die 24 Teufner Athleten am 1. Liga SVM-Final der Männer in Lausanne. Der Aufstieg in die Nationalliga C ist damit perfekt...

...9./ 10. September... wieder ein Schweizer LMM Final mit Teufner Beteiligung. Silber für das Mixed Team und die Junioren; Bronze für die weibliche Jugend und ein fünfter Platz für die männliche Jugend...

...16. September... Tschütten auf dem Landhaus, ... ausnahmsweise ohne FC Teufen. Der traditionelle Match, TV Teufen gegen TV Altstätten, endet glaub ich unentschieden. Ausschreitungen wurden keine gemeldet, aber Durst...

...24. September... Ausnahmsweise herrlichster Sonnenschein zum Saisonabschluss an den Kantonalen Stafettenmeisterschaften in Herisau. 4x100 m, 5x80 m, 3x1000 m Pendelstafette, Olympische Stafette, Americane Stafette – die Kiste mit den gewonnenen Schellen aus dem Vorjahr kann ziemlich gefüllt wieder mitgenommen und bei der Appenzeller Präge zum Gravieren abgegeben werden. Auf diesem Niveau kostet Siegen noch was...

Saisonrückblitze:

...21. Mai... während in den LMM Hauptkategorien kaum 90 Leute an den Start gehen, tummeln sich für die Spilleichtathletik über 160 Schülerinnen und Schüler auf der Landhausanlage. Pnuschleudern, Umkehrstafette, Schersprung-Achter: Die neuen spielerischen Leichtathletikformen scheinen Anklang zu finden...

Alexandra Bötschi, kommt der Stab oder kommt er nicht?

Nachwuchs

«Laufen, Springen, Werfen.» Sport und Leichtathletik spielerisch erleben, steht auf dieser Stufe im Vordergrund. Durch vielfältige Bewegungserfahrungen lernen die Schülerinnen und Schüler ihren eigenen Körper kennen und werden hingeleitet zu den Grob- und Feinformen der Leichtathletik. Natürlich werden in der Jugend- und Schülerabteilung auch die zukünftigen Meister geschmiedet. Doch manch ein heutiger Spitzenathlet war nicht etwa ein Talent im Schüleralter, sondern er hat Schritt für Schritt sein Niveau verbessern können.

Zusammen einen guten Teamgeist entwickeln und bei der Trainingsgestaltung mithelfen gehört sicher auch dazu. Leichtathletik ist nicht nur was für Einzelkämpfer, sondern sie lebt stark von den Erlebnissen mit der Gruppe.

Zur Zeit trainieren 75 junge Athletinnen und Athleten zwischen neun und fünfzehn Jahren in der Jugend- oder Schülerabteilung der TVT Leichtathletik.

...28. Mai... seit langem wieder einmal organisiert der TV Teufen einen Kantonalen Jugitag. Neue Formen sorgen zwar bei einigen Jugileitern für rote Köpfe, aber für die über 700 Jugendriegler, auch aus der Teufner Jugi und Leichtathletik, wars ein tolles Erlebnis...

...14. und 23. Juni... Schnellscht Tüüfner, Christallina und Banago Cup waren früher immer ein kleines Tüüfnerfest auf den alten Landhausanlagen. Das soll es in Zukunft wieder werden. Eine kleine Schar ists in diesem Jahr noch am Schnellschte Tüüfner. An den Athletic-Cup kommen schon mehr, da lockt natürlich auch der Beitrag in die Klassenkasse und die mögliche Qualifikation für den Kantonalen Final...

...Anfangs Juli... Anstatt Nagelschuhe und Turnzeug sind heute Freitag Bratwürste und Spiessli gefragt. Eine gelungene Brötlete auf dem Landhaus-Grillplatz schliesst die erste Saisonhälfte für die Schüler- und Jugendabteilung ab...

lung ab...

...Lager St.Moritz... gerade wegen den Gruppenerlebnissen jedes Jahr ein Höhepunkt...

...27. August ... Ueber 900 junge Athletinnen und Athleten aus St.Gallen, Appenzell und dem Fürstentum Liechtenstein auf der Landhausanlage. Der TVT organisiert einen Top Athletic-Cup Final. Corinne Fitze, Kim Fiechter, Marina Giezendanner, Deborah Wick, Seraina Heis, Nicole Ammann, Ladina Eisenhut, Dominique Meyer, Angela Hofer, Eliane Hugelshofer, Judith Raymann, Marc Zürcher,

Daniel Bernet, Stefan Fitze, Martial Keller und Senad Adamovic gelingt der Sprung unter die besten Sechs ihrer Kategorie...

...2./3. September... einmal an einer Nachwuchs Schweizermeisterschaft teilzunehmen, darauf lohnt es sich zu trainieren. Eliane Hugelshofer, Angela Hofer, Senad Adamovic, Seraina Heis und Nicole Ammann haben es geschafft. Eliane gewinnt über 300 m Hürden sogar die Bronzemedaille...

...9./10. September... An den SGALV Einkampf - Mei-

sterschaften könnte auch mal Hürdenlauf, Speerwurf oder Diskuswurf ausprobiert werden. Die meisten der über 30 Teufner Nachwuchsathleten trauen sich aber noch nicht ganz und bleiben bei Weit, Hoch und Kugelstossen. Dafür mit Erfolg: Daniel Bernet, Simone Angehrn, Alexandra Bötschi und Stefan Fitze gewinnen eine Medaille...

...24. September... Gelungener Saisonabschluss mit dem Gewinn des Schüler-Cup an den Kantonalen Stafettenmeisterschaften in Herisau...

Daniel Bernet – Nachwuchs-Leichtathlet des TVT

Name: Daniel Bernet

Erfolg Sommer 2000: 4. Platz am Kantonalfinal des Erdgas Athletic Cup/SGALV Meister im Weitsprung mit 4.43 m

Trainingsgruppe: Schülerabteilung jeweils am Freitag von 17.30 bis 19.30 Uhr

Leiterin: Rita Köchli

Alter: 11 Jahre

Schuhgrösse: 39

Lieblingsdisziplin: 60 m, weil ich gerne renne und Weitsprung, weil ich dort gut bin

Diese Disziplin mache ich nicht gerne: Kugelstossen und Ballwerfen liegt mir nicht

Dein Leichtathletik-Star: Maurice Greene

Was denkst du über Doping? Es ist nicht gerecht

Was meinst du zu Handys? Kommt ganz drauf an wie man es braucht

Wie sehen deine Ziele für nächstes Jahr aus?

Im Weitsprung über 4.50 m springen und im 60 m Sprint eine gute 8er Zeit

Berufswunsch: Weiss ich noch nicht

Wenn ich ein Tier wäre...: ... wäre ich ein Adler und könnte fliegen

Was fehlt den Kids in Teufen? Der Sprungturm in der Badi

Frick Velos Motos

Zweirad total...

Persönliche Beratung, prompter Service und Top-Reparaturen sind bei uns selbstverständlich.

Wir wünschen dem Velo-Team viel Erfolg.

Speicherstrasse 7a, 9053 Teufen, Telefon und Fax 071 333 34 43

Meisterschaftsstart 2000/2001

Die Handballriege des TV Teufen steht in ihrem 25igsten Jahr ihres offiziellen Bestehens vor einer schweren Situation. Die zum grössten Teil aus ehemaligen Junioren der 80er Jahre bestehende Aktiv-Mannschaft, die über die letzten Jahre hinweg ihren Stamplatz in der 3. Liga hatte und im letzten Jahr freiwillig in die 4. Liga abgestiegen ist, stand im Frühling vor der Auflösung. Bei den Junioren musste auf zwei Mannschaften (A- und C-Junioren) reduziert werden und an die Probleme mit Schiedsrichtern bzw. genügend Leitern ist gar nicht zu denken. Die Zukunft ist sicher ungewiss, es bleibt aber zu hoffen, dass sich auf die Dauer eine Gruppe Handballinteressierter auch in Teufen durchsetzen und das «Handballfeuer» weiter erhalten bleiben wird.

Aktivmannschaft - Breite

Sozusagen in letzter Minute entschieden sich die verbleibenden Aktivspieler auch in der Meisterschaft 2000/2001 mitzuspielen, und zwar in der Breiten-Liga (Liga ohne Aufstiegsmöglichkeiten für Spieler aller Altersklassen). Dank diesem Entscheid entschlossen sich erfreulicherweise einige Ehemalige sich auch wieder etwas mehr um den Handballsport zu kümmern und mitzuspielen. So steht

heute ein Kader von 13 Spielern im Alter von 22 bis 38 Jahren, das in der Kategorie Senioren + Männer Breite die Meisterschaft bestreitet. Die Spieler treffen sich neu jeweils am Mittwochabend in der Sporthalle Landhaus zum gemeinsamen lockeren Training von 20.30 bis 22.00 Uhr. Ebenfalls rekrutieren sie jeweils Breitenschiedsrichter und Zeitnehmer, was für den geregelten Meisterschaftsbetrieb ebenfalls von grosser Bedeutung ist.

Die ersten beiden Meisterschaftsspiele gelangen den Teufener mit unterschiedlichem Erfolg. Nach einer unnötigen Startniederlage gegen den SC Pfadi-Frauenfeld konnten sie gegen die Senioren des STV St. Gallen zuhause einen sicheren Sieg herausspielen.

Junioren A - Spitze

Eigentlich müssten dem Trainer Martin Graf 11 Spieler zur Verfügung stehen, die sich jeweils am Donnerstagabend von 19.00 bis 20.30 Uhr in der Sporthalle Landhaus zum gemeinsamen Training einfinden. Leider lässt die Disziplin der ambitionierten Junioren zu wünschen übrig, ein Zustand, der sich nicht zuletzt auch für das erfolgreiche Abschneiden in der Meisterschaft ändern muss. So wurde dann auch das erste Spiel gegen den TV Seen klar und

deutlich verloren – eine Steigerung in allen Belangen ist dringend von Nöten.

Junioren C - Breite

Nach zwei Jahren Aufbauarbeit wollten die C-Junioren in der laufenden Saison einmal ganz vorne mitspielen. In den ersten zwei Meisterschaftsspielen zeigte das aus 11 Spielern mit Jahrgang 84 bis 87 bestehende Kader bereits auf, dass diese Zielsetzung durchaus realistisch ist. Beide Spiele wurden mit 23:6 (gegen TSV St. Otmar) und 29:5 (gegen HC Herisau) deutlich und diskussionslos gewonnen. Die Mannschaft überzeugte insbesondere durch ihre Ausgeglichenheit auf allen Positionen. Steigerungsfähig ist sie sicher noch im Spielwitz und in der individuellen Stärke «Mann gegen Mann». Die kommenden Spiele werden zeigen, wie stark die Teufner C-Junioren wirklich sind.

stehend von links: Marc Priesig, Reto Weishaupt, Beni Keller, Dani Schönholzer, Mathias Elmer und Urs Eugster
knieend von links: Claudio Camen, Johannes Studach, Florian Albrecht, Beat Inauen und Randy Hörler

Johannes Studach

HANDBALL

Heimspiele in der Sporthalle Landhaus

Die Handballer des TV Teufen würden sich freuen, zu ihren Heimspielen jeweils zahlreiche Handballfreunde begrüßen zu dürfen. Die Heimspiele finden wie folgt statt:

Sa 04.11.2000	15:00	Junioren C	TV Teufen - BSG Vorderland 2	Sa 03.02.2001	Nachmittag	Junioren A	TV Teufen - TV Seen 2
Sa 04.11.2000	16:10	Junioren A	TV Teufen - BSG Vorderland	Sa 17.02.2001	Nachmittag	Junioren C	TV Teufen - HC Rover Wittenbach 2
Sa 11.11.2000	15:00	Junioren A	TV Teufen - HC Romanshorn	Sa 17.02.2001	Nachmittag	Aktive Breite	TV Teufen - HC Ebnat-Kappel
Sa 25.11.2000	15:00	Junioren A	TV Teufen - SG LC Heerbrugg/SV Altstätten	Sa 17.02.2001	Nachmittag	Junioren A	TV Teufen - SG SV Fides/TSV St.Otmar
Sa 09.12.2000	15:00	Junioren C	TV Teufen - SC Frauenfeld	Sa 03.03.2001	Nachmittag	Junioren C	TV Teufen - SV Fides 2
Sa 09.12.2000	16:10	Aktive Breite	TV Teufen - HSC Kreuzlingen 3	Sa 03.03.2001	Nachmittag	Aktive Breite	TV Teufen - HC Turbenthal 2
Sa 09.12.2000	17:15	Junioren A	TV Teufen - TV Appenzell	Sa 03.03.2001	Nachmittag	Junioren A	TV Teufen - SC Frauenfeld
Sa 16.12.2000	15:00	Junioren C	TV Teufen - TSV St.Otmar 2	Sa 10.03.2001	Nachmittag	Junioren C	TV Teufen - TV Appenzell 2
Sa 16.12.2000	16:10	Aktive Breite	TV Teufen - SC Pfadi Frauenfeld 2	Sa 24.03.2001	Nachmittag	Junioren C	TV Teufen - HC Rorschach
Do 04.01.2001	19:00	Junioren A	TV Teufen - SG BSC Goldach/HC Rorschach	Sa 24.03.2001	Nachmittag	Aktive Breite	TV Teufen - TV Appenzell
Sa 03.02.2001	Nachmittag	Aktive Breite	TV Teufen - HC Rover Wittenbach 4				

Tabelle (Stand 1. Oktober 2000):

Senioren und Männer Breite

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	HC Rover Wittenbach 4	2	2	0	0	45 : 19	26	4
2	SV Fides	1	1	0	0	23 : 12	11	2
3	STV St.Gallen	2	1	0	1	42 : 37	5	2
4	HSC Kreuzlingen 3	2	1	0	1	31 : 27	4	2
5	TV Teufen	2	1	0	1	30 : 27	3	2
6	SC Pfadi Frauenfeld 2	2	1	0	1	30 : 34	- 4	2
7	TV Appenzell	0	0	0	0	0 : 0	0	0
8	TSV St.Otmar	1	0	0	1	12 : 23	- 11	0
9	HC Turbenthal 2	1	0	0	1	3 : 17	- 14	0
10	HC Ebnat-Kappel	1	0	0	1	8 : 28	- 20	0

Junioren A Spitze (Gruppe 2)

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	TV Appenzell	2	2	0	0	38 : 19	19	4
2	TV Seen 2	3	1	1	1	67 : 64	3	3
3	SC Frauenfeld	1	1	0	0	25 : 15	10	2
4	SG BSC Goldach/HC Rorschach	1	1	0	0	17 : 10	7	2
5	SG SV Fides/TSV St.Otmar	2	0	1	1	22 : 32	- 10	1
6	HC Romanshorn	0	0	0	0	0 : 0	0	0
7	BSG Vorderland	0	0	0	0	0 : 0	0	0
8	TV Teufen	1	0	0	1	14 : 26	- 12	0
9	SG LC Heerbrugg/SV Altstätten	2	0	0	2	25 : 42	- 17	0

Junioren C Breite (Gruppe 6)

	Mannschaft	Spiele	Siege	Remis	Niederl	Tore	Diff	Punkte
1	TV Teufen	2	2	0	0	52 : 11	41	4
2	BSG Vorderland 2	1	1	0	0	15 : 5	10	2
3	SC Frauenfeld grün	1	1	0	0	24 : 16	8	2
4	HC Rover Wittenbach 2	2	1	0	1	32 : 38	- 6	2
5	TSV St.Otmar 2	2	1	0	1	26 : 39	- 13	2
6	SV Fides 2	0	0	0	0	0 : 0	0	0
7	TV Appenzell 2	1	0	0	1	16 : 20	- 4	0
8	HC Herisau	1	0	0	1	5 : 29	- 24	0
9	HC Rorschach	2	0	0	2	19 : 31	- 12	0

RHYTHMISCHE GYMNASTIK

Schweizer Meisterschaften in Ecublens

4. Platz an der Schweizer Meisterschaft

Zusammen mit unseren Trainerinnen Heidi Burch und Elena Landolf und allen, die uns während der strengen Vorbereitungszeit unterstützt haben sind wir stolz auf unseren Erfolg!

Als einziger Verein aus der deutschen Schweiz haben wir von 16 Gruppen das Finale der Schweizer Meisterschaften Juniorinnen B erreicht.

v.l.n.r. Nadja Bernardi, Daniela Schmidheini, Ruani Mohn, Patricia Ruch, Annina Cortesi, Rahel Hungerbühler

Turnstunden:

Montag gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch

Mittwoch gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch

Freitag gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch

Samstag gemäss Trainingsplan
Sporthalle Landhaus Leiterin: Marlis Cortesi/Heidi Burch

Chomm doch au zu üs i d'RG

Schnupperkurs jeweils Mittwochs 17 - 19 Uhr
Turnhalle Niederteufen

RG TVT Sekretariat: Marlis Cortesi, Stofelrain,
9053 Teufen, Tel. 071 333 42 46,
Fax 071 333 47 35

**Ihr Fachgeschäft
für Gesundheit
und Schönheit**

vital
Drogerie Teufen

Viel Neues im Geräteturnen

Nach gelungenem Saisonstart mit einem Doppelsieg im März war die Organisation der Frühlingsmeisterschaften 2000 der Höhepunkt in unserem Jahresprogramm. Dank dem grossen Einsatz einiger engagierter Eltern sowie freiwilligen Helferinnen und Helfern wurde der Anlass zum Erfolg. Sämtliche Teufner Turnerinnen beteiligten sich am Wettkampf und waren daneben noch als Helferinnen im Einsatz. Im Test 1 holte sich Selina Kohler mit dem 10. Rang eine Auszeichnung. Die Gäste aus Bürglen dominierten den Wettkampf, trotzdem erturten sich im Test 2 Aline Margreiter und im Test 3 Debora Frei, Raphaella Bötschi und Nora Gstrein eine Auszeichnung. Mit dem Ziel, »so gut zu werden wie die Bürgerinnen«, kamen einige Mädchen ins nächste Training. Dann nichts wie los....

Am Kantonalturfest Arbon waren nur die Test 3-Turnerinnen zum Start zugelassen. Diese zeigten, was sie in der Zwischenzeit aufgeholt hatten und so durften wir mit drei Auszeichnungen mehr als zufrieden sein. Ihren ersten

Wettkampf bestritt auch Leiterin Corina Inauen, welche den Dreikampf turnte und sich auf dem 6. Rang platzierte.

Im Leiterteam gab es einen Wechsel, da Corina Inauen berufsbedingt am Mittwoch nicht mehr im Einsatz ist. Dafür hatten wir das Glück mit Susanne Höhener eine kompetente Leiterin zu finden, die für das Mittwochstraining verantwortlich ist.

Mit der Einführung des EGT 21 wird alles neu im Geräteturnen. Die Tests wurden in Kategorien umgewandelt und um eine Stufe erhöht. Für jede Turnerin muss neu eine Übung mit 2 obligatorischen und einigen freigestellten Elementen zusammengestellt werden, da es keine komplett vorgeschriebenen Übungen mehr gibt. Das erschwert das Training und erhöht den Aufwand für die Leiterinnen. Bis im Dezember müssen die neuen Elemente «sitzen», damit im März alle für den ersten Wettkampf gerüstet sind.

Turnstunden:

Mittwoch 16.45 bis 18.45 Uhr
Sporthalle Landhaus Leiterin: Monika Hess

Samstag 08.45 bis 10.45 Uhr
Turnhalle Landhaus Leiterin: Monika Hess

Die Turnerinnen des Test 2 vor dem Wettkampf...

Was gibt es hier wohl zu «fachsimpeln»?

... und als Helferinnen in der Festwirtschaft.

Hotel-Restaurant

Anker

Familie Höhener · CH-9053 Teufen AR
Telefon 071 / 33 13 45 · Fax 071 / 33 46 89

Telefon 071 333 13 45
Fax 071 333 46 89

Unsere Spezialitäten:
Bauernkoteletts
Kalbsleber und Rösti
Cordonbleu

Der hält dicht!

Robuster Herrenstiefel
mit kräftiger Profilsohle aus Rindboxleder.

Fr.220.-

FRETZ

Schuhhaus

Schindler

Speicherstr. 6 9053 Teufen
Ihr Fachgeschäft für Markenschuhe

winterthur

Ganz gleich ob Sieger, Verlierer
oder Zuschauer. Wir sind für Sie da.

Winterthur Versicherungen
Hauptagentur Teufen
Dorfstrasse 5, 9053 Teufen AR, Telefon 071 333 20 44
Peter Bernhardsgrütter
Jakob Weder
Niklaus Koller
Mark Bosshard, Büro Speicher

Für Geschäfts- und Werbedruck-
sachen, die Druckerei mit
Desktop, Filmbelichtungsser-
vice, Offsetmehrfarbendruck
und Weiterverarbeitung

Leistungsstark
dank gutem Team
und moderner Technik!

kunzdruck

Kunz Druck & Co. AG
Hauptstrasse 51
9053 Teufen AR
Telefon 071/333 24 33
Fax 071/333 19 18
kunzdruck@bluewin.ch
ISDN 071/333 27 37

DAS FEST DER FESTE!

23./24. Juni 2001 (Einzelturnen und Spiele)

- Turnerparty im alten Zeughaus
- Diverse «Festbeizli»
- Bierzelt
- Barbetrieb
- Attraktive Tombola
- Musikalische Unterhaltung

29./30. Juni und 1. Juli 2001
(Vereinsturnen und Show-Vorführungen)

- Festzelt mit Stimmungsband
- Turnerparty im alten Zeughaus
- «Fress-Meile»
- Diverse «Festbeizli»
- Jahrmarkt-Stimmung
- Bierzelt
- Barbetrieb
- Attraktive Tombola
- Frühschoppenkonzert

WETTKAMPFANGEBOT 23./24. JUNI 2001

Einzeltwettkämpfe

- Festwettkampf
- Geräteturnen
- Gymnastik
- Leichtathletik
- Rhythmische Gymnastik

Jugendwettkampf

- Sparten
 - ◆ Gymnastik
 - ◆ Geräteturnen
 - ◆ Spilleichtathletik

Spiele

- Volleyball Turner/Turnerinnen
- Volleyballnacht Mixed

... am Appenzeller Turnfest in Teufen

**23./24. JUNI 2001
UND
29./30. JUNI/1. JULI 2001**

WETTKAMPFANGEBOT 29./30. JUNI UND 1. JULI 2001

Vereinswettkämpfe

- 3-teilig
 - 1-teilig
- } Kat.: Aktive Frauen/Männer
Seniorinnen/Senioren

Jeder Verein kann einen 3-teiligen und einen 1-teiligen Vereinswettkampf bzw. zwei 1-teilige Vereinswettkämpfe bestreiten.

Freizeitwettkämpfe

Show-Vorführungen

Auskünfte

Technische Belange, Wettkampfbestimmungen, Anmeldungen:
Technische Präsidentin ATV

Doris Weber Telefon: 071 344 28 66
Reutenerstrasse 6 Telefax: 071 344 38 66
CH-9042 Speicher E-mail: doris_weber@bluewin.ch
Homepage www.app-tv.ch

Wettkampfanlagen und Infrastruktur:
Technischer Leiter Organisator

Bruno Langatti Telefon: 071 367 20 89
Dorf 3 Telefax: 071 367 20 90
CH-9063 Stein AR E-mail: bm.langatti@bluewin.ch

Luftseilbahn
Schwägalp-Säntis

Säntis

Offizieller Sponsor
des TV Teufen

D E R B E R G

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Automatischer Auskunftsdienst für
Wetter-, Weg- und
Strassenverhältnisse,
Veranstaltungen usw.:
Telefon 071 365 66 66

Säntis-Schwebebahn AG
9107 Schwägalp
Telefon Luftseilbahn:
071 365 65 65
Telefon Hotel Schwägalp:
071 365 66 00

z
e
n
t
r
u
m
s
ü
b
e
r
b
a
u
n
g
h
a
a
g
n
i
e
d
e
r
t
e
u
f
e
n

optimale besonnung aller wohnungen

freie sicht in den alpstein

direkter zugang zur bahnhaltestelle

für alle generationen, jung und alt

2 1/2 zimmer-wohnung im eg, 1.og und 2.og
3 zimmer-wohnung im eg, 1.og und 2.og
3 1/2 zimmer attika-wohnung mit terrasse

gewerbe- und atelierräume 30m² bis 125m²,
geeignet für arzt, therapie, massage sowie
auch büro etc.

mehrzweckraum mit terrasse, geeignet für
gymnastik, galerie, lesungen usw.

unterniveaugarage mit lift in alle geschosse

erfüllt die kriterien für altengerechtes wohnen
(anlage rollstuhlgängig)

mit den angedachten praxis- und
therapieräumen entsteht eine wohnform für
"betreutes wohnen", wodurch jeder die
gewähr hat, im alter möglichst lange in der
wohnung bleiben zu können

für weitere auskünfte bitte talon ausfüllen,
abtrennen und einsenden bis 12/01/2001

bedarfsabklärung: die überbauung interessiert mich

- zur miete
- im stockwerkeigentum
- 2 1/2 zimmer-wohnung
- 3 zimmer-wohnung
- 3 1/2 zimmer attika-wohnung
- gewerberaum

name, adresse, ort, tel.

hö-bau ag
schützenbergstrasse 23b
9053 teufen

Beilage
TÜUFNER POSCHT

Mit Samichlaus

Wir Aussteller sind innovativ, kreativ und trendig

Mit diesem Leitspruch laden wir Sie recht herzlich zum Teufner Weihnachtsmarkt, dem «TWM 2000», ein. Wir möchten Sie gerne mit der festlichen Ambiance vorweihnachtlich einstimmen und Ihnen die Leistungsfähigkeit, das Angebot und die Kompetenz der Teufner Detaillisten demonstrieren – prüfen Sie es, natürlich auch im Internet unter www.weine.ch/twm. Wir sind bereit, wir freuen uns.

Mit vielen Attraktionen wie Samichlaus, grosse Tombola, Überraschungen und viel Gemütlichkeit im Markt-Beizli «Sprötze-Hüsli», bieten wir jedem Besucher etwas. Der «TWM 2000» – ein Treffpunkt für alle. Ihr seid alle herzlich willkommen!

Gewerbeverein Teufen

TEUFNER WEIHNACHTSMARKT 2000

Zivilschutz-Zentrum Bächli, Teufen Freitag, 24., bis Sonntag, 26. November

Öffnungszeiten: Freitag 17–21 Uhr, Samstag 10–19 Uhr, Sonntag 10–17 Uhr

Markt-Beizli «Sprötze-Hüsli»

Alle Aussteller am Weihnachtsmarkt auf einen Blick

Blumen Höhener
Blumen Kupferschmid
Brillehus / Linse-Schtöbli
Coiffure Fredy M.
Coiffure Tonio
Dorfmetzgerei Höhener Anker
Drogerie Wetzel Reform

Engler Schreinerei / Inh. C. Wettstein
EPA Superdiscount, Familie Weiler
famos Farbe-Mode-Stil, M. Zahner
Gret Zellweger, Kunstwerkstatt
Kosmetikstudio NEW LOOK, M. Anhorn
Metzgerei Schützengarten Hörler
Metzgerei Ochsen
Orientgalerie W. Schuler AG

Papeterie Markwalder + Co. AG
Schuhhaus Schindler
Steinbruch Lochmüli AG
UBS AG
Vital Drogerie
Wagner, Bäckerei-Konditorei-Café
Walser Haushalt Handwerk Hobby
Yvonne's Weinkabinett AG

Das Organisationskomitee

Das verantwortliche OK
wünscht Ihnen, liebe
Besucher, einen schönen,
mit vielen Ideen gespickten
und auch geselligen
«TWM 2000» und den
Ausstellern für ihre grosse
Arbeit viel Erfolg.

Otto Höhener, OK-Präsident
Kurt Vogel, Finanzen
Silvia Schindler, Tombola
Willi Anhorn, Bau
Josef Zahner, Werbung

Redaktion:
TÜUFNER POSCHT

Fleurop-Dienst

Lass Dich überraschen!

Blumen Höhener
9053 Teufen
Tel. 071/333 11 23

Blumen Höhener: Unsere Floristenwerkstatt

Hier entstehen die weihnachtlichen Werkstücke. Was werden die drei kreativen Floristinnen am Weihnachtsmarkt 2000 Neues zeigen?

Sind Sie «gwundrig»?
Dann kommen Sie und lassen Sie sich überraschen!!!

Das Blumen-Höhener-Team freut sich auf Ihren Besuch.

Foto: EP

BLUMEN KUPFERSCHMID
Blumengeschäft
Friedhofgärtnerei
9053 Teufen, Bächlistr. 9
071/333 11 51

Sag's mit Liebe
Sag's mit Blumen

Blumen Kupferschmid: Ein Blumenmeer als Belohnung für gute Pflege

Auch in der nächsten Saison möchten wir Ihnen unser Angebot präsentieren. Dank intensiver Arbeit können wir Ihnen auch im Jahr 2001 **schöne und gesunde Pflanzen** anbieten. Wir sind stark in der Produktion von diversen Geranien und vielen anderen Pflanzen für Ihre Blumenkistchen. Aufmerksamkeit schenken wir auch vielen verschiedenen Pflanzen und Schnittblumen für Gräber, Gärten und Ihr Zuhause aus eigener Produktion. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Foto: GL

Marc O'Polo®
EYEWEAR

LONGINES®
EYEWEAR

BRILLEHUS
KONTAKTLINSE-SCHTÖBLI
Dorf 3 9053 Teufen Fon 071 333 35 52 www.brillehus.ch

Weihnachten das ganze Jahr

Marc O'Polo wird täglich neu entdeckt. Die «Philosophie» lautet daher: Modisch ohne Auslaufdatum, kreativ ohne den Markenkern zu verlassen. Marc O'Polo die Marke für schöne, harmonisch abgestimmte Farben. Besuchen Sie uns am Weihnachtsmarkt, wir zeigen Ihnen Brillen, die weit mehr als **Schmuckstücke** sind, und deshalb auf jeden **Wunschzettel** gehören. Weiter sehen Sie Longines, die Kollektion für höchste Ansprüche und Liebe ins Detail. Täglich verlosen wir eine Marc-O'Polo-Fassung. Profitieren Sie von unserem «WMT-Rabatt».

Das Weihnachtsgeschenk

EOS Pflanzentönungen:

Natur Pur

HCS
Hair Club Swiss
COIFFURE
FREDY M.
Damen und Herren

F. + S. Mosberger, Rotbachzentrum, 9053 Teufen

Coiffure Fredy M. EOS – Natur Pur

Natürliche Pflanzentönung ohne Chemie.
Entdecken Sie die neue Vielfalt der reinen Pflanzentönung. Wie heissen Sie an unserem Stand herzlich willkommen.

Unser Team, Karin, Raphaela, Eveline, Alexandra, wird Sie über die natürlichen Pflanzenfarbstoffe Safran, Chili, Zimt, Kakao, Paprika, Golden-Curry etc. gerne informieren und beraten.

Foto: EP

Coiffure Tonio: Lust auf Veränderung

Am diesjährigen Teufner Weihnachtsmarkt befassen wir uns intensiv mit der Typ-gerechten Beratung. Wir beraten Sie in Farbe und Stil nach der Methode Juillard. Diese Methode bezieht in der Beratung die ganze Person und Persönlichkeit mit ein und erfasst deshalb den ganzen Typ. Wir sprechen über Ihre Lust an der Veränderungen der Haarfarbe, des Forming und des Schnitts. **Die ganzheitliche Beratung ist eine unserer Stärken.**

Lust auf Veränderung mit Tonio Coiffure, Teufen. Foto: GL

Dorfmetzgerei Anker: Fleisch- und Wurstspezialitäten «rondom gsond»

Die Dorfmetz zum Anker ist eine von sieben Metzgereien, die Fleisch mit dem Label «Appenzellerland rondom gsond» verkaufen. Zusammen mit seiner Frau Marie-Theres und Sohn Andreas sowie Charcuterie-Verkäuferin Carmen Schedler (rechts im Bild) bietet Ernst Höhener (links) **gesunde Haus-Spezialitäten** an: Siedwürste, Knoblauch-Pantli, «Schwinegi Stöckli», Mostbröckli, Gewürzspeck, Rauch- und Gewürzschinken, ergänzt mit der kanadischen Spezialität Beef-Jeerkey.

Foto: GL

Lust auf Veränderung

TONIO

Haute Coiffure Française · Intercoiffure

Hechtmühle · 9053 Teufen

Dorfmetzgerei zum Anker

Ernst Höhener

Echte Appenzellerspezialitäten
9053 Teufen AR

Tel. 071-333 27 55 Fax 071-333 27 46

Fleisch aus tiergerechter Haltung
Appenzellerland «rondom gesund»

Drogerie Wetzl, das Fachgeschäft für:

- Natürliche Heilmittel, viele Kräuterspezialitäten, A.Vogel-Heilmittel,
- Kosmetik von: Louis Widmer, Gerda Spillmann und Sans Soucis
- Bruno Vonarburg HAB-Tinkturen,
- Grosses Homöopathie-Sortiment,
- Demeter-Milchprodukte vom Landwirt,
- Vollwert-Ernährung,

und bei allem: seriöse, kompetente Beratung! Foto: GL

gut
beraten
bei...

DROGERIE REFORM
wetzl

9053 TEUFEN

Engler Schreinerei Inh. Christine Wettstein-Engler

Wärme, Licht und Geborgenheit sind die Dinge, nach denen sich der Mensch in der Weihnachtszeit sehnt.

Kommen Sie zu uns an den Weihnachtsmarkt und geniessen Sie die **Harmonie und Wärme des Holzes, das Licht der Kerzen.**

Die Schreinerei Engler freut sich auf Ihren Besuch.

Foto: zVg.

Schreinerei Engler

Inh. Christine Wettstein-Engler

Ihre Schreinerei für: Umbauten, Haus- und Zimmertüren, Innenausbau, Küchen, Schränke, Aufrüstarbeiten, Ladenbau

Alte Speicherstrasse 2034
9053 Teufen

Tel. 071/330 09 33
Fax 071/330 09 35

EPA Superdiscount W. Weiler im Rotbachzentrum Teufen...

...da muss man einfach hin!

Ein Angebot von über 4000 Markenartikeln zu günstigen und vernünftigen Preisen finden Sie in unseren Regalen.

Von den vielfältigen und **unschlagbaren Aktionen** müssen Sie einfach profitieren!

Auf Ihren Besuch am Weihnachtsmarkt freuen wir uns.

Foto: zVg.

EPA-Weihnachtsgeschenke

können schön, fein und überraschend sein.

Wir zeigen sie Ihnen.

Natürlich zu unschlagbaren Preisen.

Lassen Sie sich überraschen!

famos Margreth Zahner: Auch Ihr Traum wird Wirklichkeit

Am Weihnachtsmarkt präsentiere ich Ihnen in den allerschönsten Farben und schön drapiert

den Pashmina-Schal.

Die Kaschmirziege liefert die feinste und kostbarste aller Wollen. Ihre Heimat ist Ostindien und der Himalaja.

Erfüllen Sie sich Ihren Wunsch.

Foto: EP

famos

farbe
mode
stil

Margreth Zahner-Frey
Schulhausstrasse 6
CH-9052 Niedersteufen
Tel. 071 333 27 78
Fax. 071 333 27 72

info - www.fsfm.ch

E-mail: jmzahner@bluewin.ch

f = fabelhafte Ausstrahlung
a = attraktives Aussehen
m = modisch korrekt
o = optimale Garderobe
s = super beraten

Farbe-, Mode-, Stil-
beraterin, Visagistin
mit eidg.Fachausweis

Gret Zellweger 20 Jahre Kunstwerkstatt

Ausstellung im Dezember 2000
im Atelier an der Hechtstrasse in Teufen

Für Weihnachten, Neujahr, Geburtstag, Hochzeit, Firmenanlässe usw. mit einer **Kunstkarte** von Gret Zellweger ganz spezielle Freude bereiten.

Foto: EP

Gret Zellweger
KUNSTWERKSTATT
Tel 071/333 38 11

Grosse Tombola

1. Preis

Heimkino-Set mit DVD-Spieler für maximale Bild- und Tonqualität.

Wert 3342 Franken

Teilsponsor:

Neff und Drexel, Gais

expert **Neff+Drexel**

mit vielen tollen Preisen im Gesamtwert von 14'000 Franken

2. Preis

PENTAX MZ-7 Spiegelreflexkamera mit Objektiv 28-80, UV-Filter, und Stativ; Wert 862 Franken, zusätzlich moderne Tasche: Wert 78 Franken

Sponsor:

Fotoatelier Silvia Mauderli, Teufen

3. Preis

Koffer-Set, Samsonite, 3-teilig Wert 800 Franken

Sponsor:

Schuhhaus Schindler, Teufen

Nietenverlosung:

1. Preis: 1 Feldstecher, Wert Fr. 700.–

2. und 3. Preis:

je 1 Einkaufsgutschein Fr. 200.–

Kosmetikinstitut **New Look**

Nail-Atelier

Warum denn in die Ferne schweifen,
wenn das Gute so nahe liegt.
Für Ihre Schönheit von Kopf bis Fuss.

Margrit Anhorn-Niederer
Tel. 071 333 32 90

Rüthofstrasse 3c
9052 Niederteufen

Georgine Waldburger
Tel. 079 271 63 27

New Look und Nail-Atelier: Persönliche und kompetente Beratung

In unserem Kosmetikinstitut New Look – neu mit Nail-Atelier – legen wir sehr viel Wert auf persönliche und kompetente Beratung. Dazu gehört nebst den Kundenparkplätzen und der optimalen Infrastruktur auch unsere jahrelange Erfahrung, das Fachwissen und die stetige Weiterbildung in den verschiedenen Bereichen. Lassen Sie sich verwöhnen und vereinbaren Sie mit uns einen Termin für ein erstes persönliches Gespräch. **Wir sind immer für Sie da**, auch ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten.

Foto: GL

Viel Gluschtiges
festlich verpackt!

Hörler

9053 Teufen Tel. 071-333 15 20

Fax 071-333 42 26

d'Metzg für alli

Metzgerei Karl Hörler: Appenzeller Fleischspezialitäten an den Festtagen

Kulinarische Genüsse gehören zu den Festtagen wie Glitzer und Lametta. Getrocknetes und geräuchertes Fleisch sind ideale Geschenke auf den Gaben- und Festtagstisch. In der «Metzg für alli» von Johanna und Karl Hörler (Bild) gibt es erlesene **Appenzeller Spezialitäten**: «Tüfner Bröckli», Mostbröckli, Bauernschinken, Pantli oder «schwinegi Stöckli». Als Geschenke finden Sie reich gefüllte Körbe, attraktive Fleischsteller oder gluschtige Brettli. Auch die wohlig warmen Schaffelfinken stehen wieder bereit.

Foto: GL

«Ochsen»-Metzgerei: Feine Fleisch- und Wurstwaren-Spezialitäten

In der «Ochsen»-Metzg ist der Kunde seit jeher König. Für Filialleiter Andreas Helfenberger und seine Mitarbeiterin Sandra Schläpfer (Bild) sind deshalb die fachliche Beratung und die persönliche Bedienung ihrer Stammkundschaft Anliegen und Verpflichtung zugleich. Neben **Frischfleisch** und allen Sorten von **Wurst- und Fleischwaren** gibt es ein ergänzendes Lebensmittelangebot. Dabei erweisen sich die **hausgemachten Teigwaren**, exklusiv in Teufen, als absoluter Renner.

Foto: GL

Q **METZGERQUALITÄT**
metzgerei
Gemperli AG, 9053 Teufen
Andreas Helfenberger
Tel. 333 22 33
ochsen
la Qualität in Fleisch und Wurst
Öffnungszeiten: Di-Do 7-12 Uhr und 15-18.30 Uhr
montags geschlossen Fr 7-12 Uhr und 14-18.30 Uhr
Sa 7-15 Uhr

Auch am diesjährigen Weihnachtsmarkt
freue ich mich, Ihnen wieder einige
Geschenksideen zeigen zu können.

www.raumausstattung.ch

Orient - Teppich - Galerie
Frau Brigitte Schuler
Unterrain 2
9053 Teufen

Tel. 333 33 88

Orientteppich-Galerie Brigitte Schuler: ein Stück Kultur

Die Liebe von Brigitte Schuler (links im Bild) gehört dem antiken türkischen Knüppteppich. **Kostbare Exponate** sind in ihrer Orientteppich-Galerie im Unterrain 2 zu bewundern. Darüber hinaus werden Teppiche aus verschiedenen anderen Herkunftsländern sowie aus dem Dobag-Projekt präsentiert. Gediegene Accessoires, Kissen und Möbel sowie Foulards und Kravatten von Rolf Knie runden das exklusive Angebot ab. Kostproben aus Brigitte Schulers «1001 Nacht» finden sich auch am Weihnachtsmarkt.

Foto: GL

Markwalder + Co. AG – Ihr Papeterie-Fachgeschäft

Kreativ Work-Shop am Weihnachtsmarkt

Rechtzeitig zur Weihnachtszeit vermitteln wir Ihnen originelle Ideen und Tricks für individuelle Geschenke und Dekorationen.

Auf Ihren Besuch am Teufner Weihnachtsmarkt freut sich das Markwalder-Team!

Foto: zVg.

KREATIV WORK-SHOP
markwalder
Die Papeterie in Ihrer Nähe.

9053 Teufen AR, Dorf 15, Tel. 071/333 10 80, Fax 071/333 11 73
Sie finden uns auch in St.Gallen und Romanshorn.

Schuhhaus Schindler – Voll im Trend

Neu – Jumping Shoe aus Amerika, auf Frühjahr 2001. Das Fitnessgerät mit Federn zur Stärkung der Muskulatur, auf dem Weg zur Arbeit, beim Walking, beim Jogging, einfach wo und wann man will!

Testen Sie bei uns am Weihnachtsmarkt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Foto: zVg.

Schuhhaus Schindler
9053 Teufen Tel. 333 16 71
Ihr Fachgeschäft für Markenschuhe

Steinbruch Lochmüli / Schmitt Natursteinwerk AG

Im Steinbruch Lochmüli baut die Schmitt Natursteinwerk AG, Herisau, den Teutner Sandstein in den Sorten grau und gelblich ab. Roland Schmitt (Bild) und seine Mitarbeiter verarbeiten ihn im Herisauer Werk zu Bodenplatten, Brunnen, Stufen, profilierten Werkstücken, Tür- und Fenstereinfassungen. Permanent sind etwa 200 verschiedene Granite, Marmore und Kalksteine am Lager für Küchen, Bäder, Treppen und Böden. Am Weihnachtsmarkt werden steinerne Käse-/Lachsplatten und Platzteller präsentiert.

Foto: GL

Teufener Sandsteinbruch Lochmüli AG

Sandstein für Renovationen, Brunnen, Bildhauerarbeiten, Gartenbau

Büro St. Gallerstrasse 64
9100 Herisau
Tel. 071 / 352 41 11
Fax 071 / 352 41 39
www.schmitt-naturstein.ch
Email: steinbeisser@schmitt-naturstein.ch

Märchentheater für Kinder ab 5 Jahren und auch für Erwachsene.

Mittwoch, 29. November, 15.00 Uhr im Lindensaal.

UBS AG «König Drosselbart» in Teufen

Die UBS präsentiert am Weihnachtsmarkt 2000 das **UBS Fondskonto**, das auf ideale Weise die Vorzüge eines Kontos mit den Vorteilen von Anlagefonds kombiniert. Wir stellen auch den **UBS KeyClub**, ein Bonussystem für Punktesammler, vor.

Ebenfalls am UBS-Stand können Gratisbillette für das von der UBS engagierte Märchentheater Sabine Rasser/Roland Münzel bezogen werden.

Foto: zVg.

UBS Das bekannte Märlietheater Rasser/Münzel gastiert mit dem poetischen und sehr unterhaltsamen Märchen **König Drosselbart** (Dialektfassung mit FidiBus)

am **Mittwoch, 29. November, 15.00 Uhr im Lindensaal in Teufen.**

Unkostenbeitrag: CHF 5.– für Kinder mit UBS-Kontokarte, CHF 8.– für Kinder ohne UBS-Kontokarte, CHF 10.– für Erwachsene. **Vorverkauf:** UBS-Stand am Teufner Weihnachtsmarkt oder in den UBS Geschäftsstellen Teufen, Speicher, Gais und Appenzell.

Geschenksideen aus Ihrer Vital Drogerie

Gerne begrüßen wir Sie auch dieses Jahr wieder an unserem Stand am Weihnachtsmarkt.

Neben Neuheiten im Duftlampen-Bereich freuen wir uns, Ihnen wieder unseren beliebten Glühwein zur Degustation anbieten zu können. Lassen Sie sich überraschen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ihr Vital-Drogerie-Team

Foto: zVg.

vital
Drogerie Teufen

Bäckerei Wagner: Verführungen aus der Backstube

So vielseitig wie die Ausbildung in unserem Betrieb, vom Lehrling bis zum Meister, so abwechslungsreich und interessant ist unser Sortiment an schmackhaften Produkten und Gebäcken.

Von ganz kleinen Patisserie für unsere beliebten Dessertbuffets bis zum verzierten und beschriebenen Partybrot stellen wir die verschiedensten Sachen her – immer wieder auch der jeweiligen Saison angepasst!

Foto: EP

Café Bäckerei-Konditorei **Wagner**

Dorf 4 · 9053 Teufen
Tel. 071-333 15 31

Die Weihnachtszeit ist voller Verführungen ...

Versuchen Sie Ihr Glück – mit unserem originellen Adventskalender am Stand des Weihnachtsmarktes!

Walser Haushalt Handwerk Hobby

Bei unserer letzten Einkaufstour haben wir weihnachtliche Accessoires für Haus und Heim entdeckt. Wir freuen uns, Sie am Gesehenen teilhaben zu lassen.

Besuchen Sie uns am Tüüfner Weihnachtsmarkt!

Wir freuen uns.

Haushalt Handwerk Hobby

walser

im Bahnhof Postfach 9053 Teufen
Tel. 071/ 333 13 55

Yvonne's Weinkabinett: Weine, Liköre, Panettoni, Pasta

Entdecken Sie Apfel-Zimt-Likör und Alt-Wiener-Kaffee-Likör der Brennerei Retter aus der Steiermark. Für die Verarbeitung wird nur allerbestes, vollreifes und gesundes Obst aus besten Lagen von Hand verarbeitet. Nur der Mittellauf, das sogenannte «Herzstück», wird in die exklusiven Flaschen abgefüllt. Selbstverständlich können Sie bei Yvonne Kunz (Bild) die Liköre am Stand persönlich degustieren. Ausserdem gibt es wieder viel Wein, Panettoni, Pasta usw.

Foto: GL

Neu **Alt-Wiener-Kaffee-Likör!**

Neu **Apfel-Zimt-Likör!**

Yvonne's Weinkabinett
CH-9053 Teufen AR

Sie sind herzlich eingeladen am Weihnachtsmarkt oder auch im Geschäft diese leckeren Edel-Liköre des Nobelprenner's Retter aus der Steiermark zu degustieren!